

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* / Mestrado em Artes

Tayane Bragança de Almeida

Modos de relação com a cultura:

Um estudo a partir da construção e análise de retratos individuais

**Belo Horizonte
2024**

Tayane Bragança de Almeida

Modos de relação com a cultura:

Um estudo a partir da construção e análise de retratos individuais

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito necessário à obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Processos de Formação, Mediação e Recepção

Orientador: Prof. Dr. José Márcio Barros

**Belo Horizonte
2024**

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)

Almeida, Tayane Bragança de.

A447m Modos de relação com a cultura: um estudo a partir da construção e análise de retratos individuais / Tayane Bragança de Almeida. – Belo Horizonte (MG), 2024.

149 f.

Orientador: Prof. Dr. José Márcio Pinto de Moura Barros

Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade do Estado de Minas Gerais.

1. Hábitos culturais. 2. Comportamento cultural. 3. Estudos de público. 4. Cultura dos indivíduos. 5. Retratos. I. Barros, José Márcio Pinto de Moura. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. III. Título.

CDU 7.06

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ARTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Aos 25 dias do mês de setembro de 2024, às 14 horas, realizou-se a prova de Defesa de Dissertação da mestranda **Tayane Bragança de Almeida**, intitulada: **Modos de relação com a cultura: Um estudo a partir da construção e análise de retratos individuais**. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professor Dr. José Márcio Pinto de Moura Barros, como orientador e presidente da banca; Professora Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos, como examinadora interna; e Professora Dra. Isaura Botelho, como examinadora externa. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

- Aprovado(a)
 Aprovado(a) com indicação para publicação
 APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.
 Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 25 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 JOSE MARCIO PINTO DE MOURA BARROS
Data: 30/09/2024 22:12:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Banca:

Professor Dr. José Márcio Pinto de Moura Barros

Documento assinado digitalmente
 LUCIA POMPEU DE FREITAS CAMPOS
Data: 30/09/2024 21:52:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinadora Interna:

Professora Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos

Documento assinado digitalmente
 ISAURA BOTELHO
Data: 30/09/2024 14:04:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinadora Externa:

Professora Dra. Isaura Botelho

Ao(s) afeto(s)

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que vieram antes. Falo dos meus ancestrais e familiares que se esforçaram para que eu tivesse as oportunidades que tive, mas também daqueles que abriram os caminhos da vida acadêmica para que eu pudesse passar. Agradeço aos meus pais Ana e Alfredo, a minha vó Lourdes, ao meu irmão Matheus e à minha sobrinha Lis, por serem a razão pela qual eu desejo ser melhor a cada dia. Agradeço à minha noiva Ana por ter decidido pousar ao meu lado e por ser a melhor hora do meu dia, todos os dias. Seu apoio incondicional em toda a caminhada foi essencial para que eu chegasse até aqui. Agradeço a todos vocês por terem suportado as minhas ausências durante o mestrado.

Agradeço a todos que me acolheram em cada lugar em que eu morei e criei raízes. A todos os que se tornaram grandes amigos e incentivadores. Agradeço a cada um que encontrei ao longo da vida e que seguiu comigo até aqui. Agradeço especialmente a Camila, Alessandra, Danilo, Aline, Bruno, Beatriz, Fernando, Joanna, Mateus, Felipe, Késsia, Marina, Gustavo, Isabela, Eric e Júlia: cada um de vocês tem uma contribuição enorme nesta dissertação e em cada conquista minha.

Ao PPGArtes, seus docentes, discentes e funcionários que fizeram parte dessa caminhada. A Robert e Roger, por terem me mostrado que esse lugar também é nosso e por terem me incentivado a ingressar no mestrado. A Pedro, pela parceria na escrita de artigos e pelo apoio constante ao longo do percurso. A Iasmim e Celton, meus grandes presentes nessa jornada. Ubuntu! Eu não conseguiria sem vocês.

Às chefias e aos colegas de trabalho que apoiaram, ajudaram e incentivaram nos desafios diários e conciliação de tarefas.

Aos colegas da pesquisa “Análise de diversidade na experiência do mecanismo de fomento emergencial Lei Aldir Blanc em MG”, especialmente José Márcio Barros e Manoel Neto, pela enorme contribuição no meu desenvolvimento como pesquisadora.

A José Márcio Barros, pela sua orientação cuidadosa e pela confiança em mim.

Às integrantes da banca, Isaura Botelho e Lúcia Campos, pela leitura atenta e contribuições valiosas.

Por fim, aos retratados que dispuseram do seu tempo e compartilharam comigo as suas vivências. Este trabalho é feito *por* e *para* vocês.

*Pra que você chegasse até aqui
Muita água já rolou
Muita gente teve que ser correnteza
Pra que você chegasse até aqui
O amor foi correnteza
E muita correnteza foi amor
Pra que você chegasse até aqui
--
Pra que você chegasse até aqui
Muita água já rolou
Apesar das barreiras
Muita gente teve que ser correnteza
Pra que você chegasse até aqui
Seus ancestrais foram correnteza
E se em algum momento
Você não tiver forças para ser correnteza
Lembre-se que um dia será um ancestral
E que a água sempre encontra um caminho*

Correnteza – Interlúdio Pt. 1 e Pt.2
Thiago El Niño e Daiana Damião

RESUMO

Esta dissertação apresenta um estudo de públicos de cultura a partir de uma abordagem qualitativa e individual. A pesquisa se origina do interesse em conhecer os modos de relação concretos dos indivíduos com as suas práticas, visando um conhecimento aprofundado e nuançado dos públicos. O principal objetivo da pesquisa foi analisar os modos de relação com a cultura operados pelos indivíduos retratados, considerando frequências, contextos de realização e demais elementos que constituem essa relação. Partindo de um olhar interseccional que considerou fatores como gênero, raça, idade, escolaridade e localização geográfica, foram escolhidas quatro pessoas que integram os percursos territoriais e interativos da pesquisadora. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas em profundidade, as quais abarcaram as histórias de vida, hábitos e práticas de cada um dos entrevistados. Tais entrevistas deram origem à elaboração de “retratos individuais”, dispositivos metodológicos propostos pelos sociólogos Bernard Lahire e Sara Lawrence-Lightfoot. Os retratos se apresentam no formato de textos que descrevem e anunciam as práticas, hábitos e vivências dos participantes. Os dados coletados nas entrevistas e observados durante a elaboração destes retratos foram analisados à luz de referências teóricas de diversos campos de conhecimento, especialmente da sociologia da cultura e da cultura dos indivíduos, com o objetivo de instaurar um diálogo expandido e interdisciplinar que permita estudos de públicos de cultura a partir de diferentes perspectivas. A análise dos retratos demonstrou que as práticas dos indivíduos variam a partir de diversos fatores subjetivos e objetivos que perpassam por questões financeiras, de socialização, afeto, desejo, curiosidade, facilidade ou dificuldade de acesso, disposições e apetências/apetites pessoais e, portanto, são resultantes de uma imbricada trama de motivações, escolhas e limitações. As principais considerações analíticas desta pesquisa envolvem o reposicionamento do olhar sobre os públicos, destacando o seu papel ativo e efetivo na implementação da democracia cultural.

Palavras-chave: Hábitos culturais; comportamento cultural; estudos de público; cultura dos indivíduos; retratos.

ABSTRACT

This thesis presents a study of cultural audiences from a qualitative and individual approach. The research originated from the interest in understanding the concrete ways in which individuals engage with their practices, aiming at an in-depth and nuanced knowledge of the audiences. The main objective of the research was to analyze the modes of relationship with culture operated by the individuals portrayed, considering frequencies, contexts of achievement and other elements that constitute this relationship. Starting from an intersectional perspective that considered factors such as gender, race, age, education and geographic location, four people who are part of the researcher's territorial and interactive paths were chosen. In-depth semi-structured interviews were conducted, covering the life stories, habits and practices of each of the interviewees. These interviews were used to elaborate "individual portraits", methodological devices proposed by sociologists Bernard Lahire and Sara Lawrence-Lightfoot. The portraits are presented in the form of texts that describe and announce the practices, habits and experiences of the participants. The data collected in the interviews and observed during the preparation of these portraits were analyzed in light of theoretical references from various fields of knowledge, especially the sociology of culture and the culture of individuals, with the aim of establishing an expanded and interdisciplinary dialogue that allows studies of cultural audiences from different perspectives. The analysis of the portraits demonstrated that the practices of individuals vary based on several subjective and objective factors that include financial matters, socialization, affection, desire, curiosity, ease or difficulty of access, personal dispositions and appetites and, therefore, are the result of an intertwined web of motivations, choices and limitations. The main analytical considerations of this research involve repositioning the perspective on audiences, highlighting their active and effective role in the implementation of cultural democracy.

Keywords: Cultural habits; Cultural behavior; Audience studies; Portraits.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Imagem enviada por Carolina para representar suas práticas.	80
Figura 2 — Imagem enviada por Felipe para representar suas práticas	91
Figura 3 — Imagem escolhida pela pesquisadora para representar práticas de João...	102
Figura 4 — Imagem enviada por Shirlei para representar suas práticas	111

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
Autorretrato	16
CAPÍTULO 1: CULTURAS E SEUS PÚBLICOS.....	26
1.1. Quem são os públicos de cultura?	29
1.2. Como se formam os públicos de cultura?	37
1.3. Como se comportam os públicos de cultura?	41
CAPÍTULO 2: CONTANDO HISTÓRIAS AO INVÉS DE NÚMEROS	50
2.1. Pesquisas e estudos de públicos: contextos gerais de realização	50
2.2. Como pesquisar públicos de cultura: tipos de pesquisas	54
2.3. A análise dos “modos de relação concretos”: aplicando os retratos individuais ..	65
CAPÍTULO 3: RETRATOS.....	69
3.1. Carolina	70
3.2. Felipe.....	81
3.3. João	92
3.4. Shirlei.....	103
CAPÍTULO 4: ANÁLISE DOS RETRATOS.....	112
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	134
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	140
Anexo I – Roteiro de Entrevista	145

INTRODUÇÃO

Chega mais perto e contempla as palavras

Carlos Drummond de Andrade

Público, audiência, espectador, visitante, frequentador, consumidor, praticante, ouvinte, participante: esses e tantos outros termos têm servido para definir as pessoas que assistem ou participam de acontecimentos culturais em geral. O interesse em estudar os públicos da cultura está instalado em diversos campos do conhecimento. Comportamentos e práticas culturais, hábitos de consumo, gastos e investimentos em cultura e uso do tempo livre são exemplos de objetos de pesquisas realizadas nas últimas décadas no Brasil e no mundo.

Importantes pesquisas sobre o perfil ou os hábitos dos públicos de cultura tornaram-se referência no país — é o caso de pesquisas como *O uso do tempo livre e as práticas culturais na Região Metropolitana de São Paulo* (Botelho; Fiore, 2004), *Públicos de Cultura: hábitos e demandas* (SESC, 2013) e *Cultura nas Capitais* (Leiva, 2018). Na Museologia, onde os Estudos de Público vêm sendo implementados de modo mais sistematizado e institucionalizado, alguns levantamentos e pesquisas também merecem destaque. O Instituto Brasileiro de Museus implementou Formulários de Visitação Mensais e Anuais para coletar os dados de contagem de público dos museus brasileiros, cujos resultados são compilados e disponibilizados no site. (IBRAM, [s/d]). O Observatório de Museus e Centros Culturais publicou dois relatórios da Pesquisa Perfil-Opinião, referentes aos anos de 2005 (Köptcke, 2008) e 2006/2007 (Köptcke *et al*, 2008), também com dados quantitativos a respeito das visitas em espaços museais.

Assim como nesses casos, outros estudos — acadêmicos ou capitaneados pelos próprios museus — buscam conhecer o perfil dos visitantes dos espaços. Duas particularidades, no entanto, merecem atenção. Primeiramente, devido às características específicas dos modos de participação e relação dos públicos com relação aos espaços museais, não é possível uma generalização dos conceitos, dados ou resultados destes estudos para públicos de cultura no geral. O próprio termo *visitante*, aplicado em pesquisas que visam traçar o perfil dos públicos, fica deslocado ao se pensar no tipo de prática cultural realizada pelos aparelhos de TV, celulares ou computadores. Em segundo lugar, as pesquisas quantitativas são importantes para o mapeamento e reconhecimento de dados estatísticos com relação a esse campo, mas ainda apresentam algumas lacunas que precisam ser supridas. Há o risco de incorrer em generalizações e homogeneizações que não contribuem para o conhecimento efetivo dos comportamentos e práticas culturais dos indivíduos que o compõem, uma vez que

“normalmente não dizem muito sobre modalidades de engajamento das pessoas entrevistadas em suas diferentes práticas ou consumos, sobre a relação que elas mantêm com isso e sobre as condições em que são levadas a consumir ou praticar” (Lahire, 2006, p. 26).

As características dos espaços culturais e as formas de relação e vinculação dos seus públicos variam enormemente: há museus e bibliotecas que ficam abertos várias horas por dia, vários dias por semana, com obras dispostas ao público pelo tempo que desejarem; há salas de cinema com diversos filmes em cartaz, com alguns horários disponíveis durante o dia; há salas de concertos e de espetáculos que costumam receber algumas programações diárias ou semanais; há circos itinerantes que hasteiam seus mastros a cada duas ou três semanas em uma cidade diferente; há festivais e eventos que acontecem uma vez por ano — ou menos. Para além dos espaços culturais fixos, há festejos e manifestações culturais sazonais com frequências e características tão diversas quanto possível: festas momescas e juninas, ternos, congados e reinados, feiras livres, saraus, batalhas de *rap* ou dança, entre centenas de outras. Há, ainda, incontáveis produtos, espaços e manifestações culturais realizadas de forma digital, a exemplo de plataformas de *streaming* de músicas, filmes e séries; museus virtuais ou virtualizados; além de redes sociais que permitem o compartilhamento de músicas, danças, esquetes e espetáculos. Assim como há uma infinidade de possibilidades de fruição e participação da cultura, há infinitos modos de engajamento e relação dos públicos, já que um mesmo indivíduo pode não frequentar museus e ser um participante assíduo de shows musicais, assim como alguém que nunca foi a espaços culturais físicos pode despender longas horas em práticas culturais *online*, apenas para citar alguns exemplos.

Como falar de públicos, então, a partir de uma perspectiva que não seja reducionista ou homogeneizante e que leve em consideração esses diversos aspectos? Como ponto de partida, podemos considerar a concepção do doutor em Comunicação e Cultura, professor e pesquisador brasileiro José Márcio Barros, para quem falar de públicos é uma questão de “percepção e compreensão qualitativa dos inúmeros processos configurados e instituídos socialmente, que induzem ou reprimem o surgimento de um comportamento instituinte no sujeito” (2013, p. 2). A partir dessa ótica, pode-se considerar duas questões importantes no estudo dos públicos: 1) a necessidade de realizar pesquisas de abordagem qualitativa que permitam conhecer os inúmeros processos que influenciam nos comportamentos; e 2) a possibilidade de a pesquisa centrar-se no sujeito. Para manter uma coerência com a terminologia usada no campo da cultura dos indivíduos, ao qual nos reportamos com frequência neste projeto, usaremos o termo “indivíduo” para nos referirmos a estes sujeitos.

Públicos de cultura não existem *a priori* (Barros, 2013; Botelho, 2022) e não deveriam ser vistos como um grupo homogêneo, pré-constituído ou mesmo pré-organizado. No entanto, é desta forma que muitas instituições se referem aos públicos, sustentando concepções limitadas a totalidades presumidas (da população ao público em geral) ou empirias mensuráveis (dos públicos específicos ao público-alvo) e não têm sido capazes de compreender as complexidades destes (Honorato, 2013, p.1). Para o Doutor em Educação, professor e pesquisador brasileiro Cayo Honorato, a noção de públicos muitas vezes é mobilizada para definir algo *para quem* as instituições desejam promover programações ou ações de mediação, mas pouco se fala de *quem* são essas pessoas (Honorato, 2012; 2016).

A lacuna apresentada por Honorato permite a proposição de uma mudança de escala de observação, partindo do estudo de públicos a partir de uma escala individual — de modo a considerar, portanto, *quem são essas pessoas* como o principal ponto de partida. Neste projeto, o estudo de públicos se dedica, então, a contar histórias ao invés de números, dedicando-se ao estudo dos indivíduos com todas as suas particularidades.

Tendo em vista que cada indivíduo é uma sociedade que se tornou individual (Bourdieu, 2001, *apud* Lahire, 2006, p. 19) e que as realidades individuais são sociais (*ibidem*, p. 20), o estudo do indivíduo não se opõe ao estudo do social ou do coletivo. Ainda segundo Lahire, “estudar o social individualizado, ou seja, o social refractado num corpo individual que tem a particularidade de atravessar instituições, grupos, campos de forças e de lutas ou cenas diferentes, é estudar a realidade social na sua forma incorporada, interiorizada” (2005, p. 14). Sendo assim, um estudo da cultura dos indivíduos colabora com o estudo da cultura dos públicos: conhecendo os indivíduos — seus comportamentos, práticas, contextos — pode-se (re)conhecer os públicos de forma mais profunda e, ao mesmo tempo, nuançada.

Diante da necessidade de conhecimento sobre os públicos de cultura a partir dos seus modos de relação, suas práticas e gostos, e da importância de fazê-lo a partir de uma abordagem individual, coloca-se o seguinte problema de pesquisa: de que maneira os indivíduos se relacionam com a cultura e com as suas práticas? O objeto de estudo se constitui, portanto, dos modos de relação dos indivíduos com a cultura.

Neste trabalho, o principal objetivo foi analisar os modos de relação com a cultura operados pelos indivíduos retratados, considerando frequências, contextos de realização e demais elementos que constituem essa relação. Para tanto, pretendeu-se: a) aprofundar o conhecimento sobre questões da vida e da socialização do grupo de indivíduos, buscando identificar fatores que impactam no comportamento cultural, bem como perceber gostos e

preferências; b) identificar os hábitos culturais exercidos pelo grupo de indivíduos em estudo, através da análise das atividades culturais mais ou menos frequentemente praticadas por eles; c) investigar os contextos de realização das práticas culturais do grupo, explorando os locais, situações e ocasiões em que os indivíduos participam de atividades culturais, seja de forma presencial ou mediada por ferramentas digitais; e d) examinar os elementos que impactam nos hábitos e práticas culturais, como experiências diversas, mudanças importantes de condições de vida, relações sociais, profissionais e afetivas, entre outros.

A despeito da importância das diversas temáticas que atravessam a atuação dos públicos, como a questão do gosto e dos processos de recepção de obras artísticas, esta pesquisa não se dispôs a aprofundá-las, uma vez que seu foco principal reside na análise qualitativa e aprofundada dos indivíduos e suas práticas. A escolha de não aprofundar tais questões se deve à necessidade de concentrar esforços na compreensão detalhada das práticas culturais em si, suas dinâmicas e significados dentro de contextos particulares. Além disso, ao delimitar o escopo desta pesquisa, buscou-se evitar dispersão e garantir que os resultados obtivessem maior profundidade e contribuíssem para o entendimento das dinâmicas culturais investigadas.

Para Isaura Botelho, doutora em Ação Cultural, pesquisadora e gestora cultural brasileira, “não se pode considerar a questão dos públicos da cultura como se ela fosse autônoma, isolada de outros fatores” (2022, p. 160), motivo pelo qual o conhecimento da “vida cultural da população” merece um conhecimento aprofundado. A pesquisa de públicos é, também, um instrumento para “se reconhecer e garantir os direitos culturais dos cidadãos” (Ghezzi; Catelli, 2013, p. 12). Os estudos de públicos se justificam pela importância estratégica que os conhecimentos gerados sobre as práticas culturais podem trazer para as proposições de políticas públicas e institucionais, para a construção de estratégias de mediação e formação e para projetos e ações que dialoguem com o contexto artístico-cultural como um todo.

As abordagens quantitativas e qualitativas permitem o levantamento de diferentes tipos de dados que, somados, apresentam um panorama das práticas, comportamentos e gostos dos indivíduos. Na maioria das vezes, os dados apresentados por pesquisas quantitativas realizadas no Brasil apresentam resultados que apontam para um baixo consumo cultural dos públicos. Entretanto, tais apontamentos merecem ser complexificados a partir de diferentes questionamentos: que dimensões da cultura estão sendo utilizadas nesse tipo de pesquisa? Quais os tipos de programações e espaços culturais estão relacionados às práticas desses públicos? Como compreender as motivações individuais para que as pessoas escolham participar ou não de determinadas propostas artísticas e culturais?

Os estudos de públicos se mostram ainda mais necessários no cenário atual, por conta das profundas transformações socioculturais estabelecidas pelos processos de plataformização da vida e da cultura, das novas relações e configurações propostas e impostas pela contemporaneidade. Para um efetivo conhecimento dos públicos, devem ser realizadas pesquisas de cunho qualitativo que “observem e analisem o cotidiano desses públicos e seus modos de consumo cultural doméstico, consumo cultural em equipamentos culturais, práticas de lazer e uso do tempo livre” (Ghezzi; Catelli, 2013, p. 9). Pode-se notar, então, que as pesquisas qualitativas de públicos propiciam ganhos no sentido de obter informações aprofundadas que reflitam as contradições, nuances e variações existentes nos hábitos e práticas culturais.

A metodologia proposta, baseada na elaboração de “retratos individuais”, privilegia a obtenção de dados qualitativos e a observação em escala individual, possibilitando construir retratos que destaquem nuances culturais individuais e evitem a caricatura cultural de grupos sociais (Lahire, 2005; 2006). Os retratos se apresentam no formato de textos que descrevem e anunciam as práticas, hábitos e vivências dos participantes, apreendidas através de entrevistas semiestruturadas. Ainda que não se trate de uma abordagem que envolva grande abrangência numérica — e que permita, portanto, conhecer uma infinidade de indivíduos —, a pesquisa qualitativa possibilita a captação de diversas dimensões da cultura e as práticas culturais mais amplas, que são cada vez mais complexas e não se reduzem a números relativos ao público dos espetáculos tradicionais (Ghezzi; Catelli, 2013, p. 8).

É comum, no âmbito das pesquisas com temáticas referentes às artes, buscar enquadrá-las como uma pesquisa *em* artes ou pesquisa *sobre* artes, conforme definições apresentadas pela artista e pesquisadora Sandra Rey (2002). Considerando que a pesquisa aqui apresentada pode suscitar dúvidas acerca da relação dos estudos de públicos de cultura com o campo das artes, cabe explicitar as relações estabelecidas entre eles.

No artigo intitulado *Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais*, a artista visual e pesquisadora brasileira Sandra Rey traça a seguinte analogia: “Se imaginarmos que a arte se constitui num fluxo, a pesquisa em artes visuais situar-se-ia na nascente desse fluxo, enquanto a pesquisa sobre arte estaria localizada na desembocadura do mesmo fluxo” (2002, p. 133). Rey entende, ainda, que a obra é o objeto de estudo em ambas as pesquisas e o destino de ambas é o mesmo: o espectador. Sendo assim, se a pesquisa em artes está na nascente e a pesquisa sobre artes está na desembocadura, a pesquisa sobre o espectador está no oceano. Trata-se da soma de todas as nascentes, desde rios caudalosos a pequenos filetes de água

corrente, sedimentos, pedregulhos, folhas e galhos que as águas arrastam consigo até o destino final. O oceano contém em si as águas doces e salgadas, as intenções dos artistas, curadores, críticos e produtores, e mais uma infinidade de ideias, intenções e conceitos — desejados ou não — que se uniram a estes no trajeto.

A pesquisa se configura, então, como uma espécie de mapa hídrico que desemboca em cada indivíduo: de que maneira as águas chegam até ele, que caminhos percorrem e o quanto impactam na sua constituição. Ainda segundo Rey, “o mais importante é tomarmos consciência de que o lugar do pesquisador induz a posições metodológicas diferenciadas na pesquisa” (*ibidem*, p. 133). Uma vez que a pesquisa *em artes* propõe a categoria artista-pesquisador, talvez possamos propor a categoria público-pesquisador ou espectador-pesquisador para nomear a pesquisadora que parte de um lugar não de artista ou mediadora, mas de espectadora curiosa e interessada em realizar uma pesquisa que proponha conhecer os públicos e não apenas propor ações para eles, ou melhor, para *nós*.

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: Antes de iniciar a apresentação dos capítulos, será apresentado um autorretrato da pesquisadora, com o intuito de permitir certa reflexividade e explicitar os caminhos percorridos que culminaram na pesquisa aqui apresentada. O autorretrato seguirá a metodologia proposta para a elaboração dos retratos individuais dos entrevistados, o que permitirá apresentar ao leitor as vivências, hábitos e práticas e antecipar o entendimento da dinâmica narrativa proposta.

O primeiro capítulo, nomeado “Públicos de Cultura”, aborda uma revisão bibliográfica interdisciplinar acerca dos públicos de cultura, guiada pelo interesse em compreender quem são, como se formam e como se comportam tais públicos. O capítulo dois, intitulado “Contando histórias ao invés de números”, apresenta a metodologia aplicada na pesquisa, os critérios para a seleção dos indivíduos retratados e para a construção do roteiro de entrevistas. Ainda neste capítulo, detalhamos o dispositivo metodológico “retratos individuais”, proposto pelos sociólogos Bernard Lahire e Sara Lawrence-Lightfoot. No terceiro capítulo, “Retratos”, são apresentados subcapítulos contendo os retratos individuais elaborados.

O capítulo quatro apresenta as análises destes retratos à luz das referências teóricas interdisciplinares, apresentadas no capítulo teórico. Por fim, as considerações finais trazem um breve resumo do trabalho, as limitações da pesquisa e questões que podem ser exploradas em novas pesquisas do campo.

Autorretrato

Sou Tayane Bragança, uma mulher cis, negra, de 36 anos. Sou graduada em Produção Cultural, especialista em Gestão Cultural e mestranda em Artes. Nasci em Salvador – BA e morei na cidade até o início da adolescência, quando me mudei com meus pais e meu irmão para Jequié, no interior do estado. Ao finalizar o ensino médio, retornei para Salvador para fazer faculdade, já que em Jequié não tinha nenhuma graduação que me interessasse. Depois de alguns anos na capital, retornei à cidade para estar perto dos meus pais e, em 2016, mudei-me para Belo Horizonte, após passar num concurso. Em fevereiro de 2024, ano em que escrevo esta dissertação, uma nova oportunidade profissional permitiu que eu voltasse a morar em Salvador.

Meus pais se conheceram na escola técnica federal e se casaram muito jovens, com pouco mais de vinte anos. Eu nasci poucos meses após o casamento e meu irmão, Matheus, nasceu quase dois anos depois de mim. Quando eu tinha quatro anos, fomos morar com minha vó paterna em sua casa, no bairro do Cabula. No térreo da casa, funcionava uma escolinha dirigida por minha avó, onde havia uma pequena biblioteca.

Durante os dez anos em que morei naquela casa, passei muitas tardes na biblioteca devorando os livros de literatura. Meu grande xodó era a coleção de Jorge Amado: uma série de livros de capa bordô, com títulos em dourado. Fui lendo de um em um, iniciando pelos infantis, na esperança de que um dia completasse toda a coleção, mas abandonei a leitura de alguns por não ter gostado muito deles. Eu era apaixonada por gibis, mas não tínhamos muito dinheiro para comprá-los, então eu aproveitava a ida à casa de meus primos para ler a maior quantidade possível das revistinhas das suas coleções. Eu tinha uma personalidade tranquila e não gostava de brincadeiras que envolvessem correr, gritar ou pular, então era comum que eu estivesse sempre lendo enquanto o restante das crianças brincava.

Nessa época, aconteciam muitas festas na casa de minha avó. As principais confraternizações normalmente eram comemoradas lá e, nessas ocasiões, me recordo de haver muita música. Havia uma vitrola e um aparelho de CDs. A dinâmica para escolher as músicas a serem tocadas nas festas era sempre muito confusa: meus primos adolescentes tentavam se apoderar do controle da vitrola e escutar os discos de Legião Urbana, enquanto um tio declarava que iria embora se não tocasse Benito di Paula.

Nos dias comuns, meus pais também escutavam muita música em casa: o disco Cantoria e os álbuns de Nelson Gonçalves eram os preferidos de meu pai, enquanto os de Emílio Santiago eram as escolhas de minha mãe. Já eu e meu irmão éramos fascinados por uma coleção chamada

Personalidade: uma caixa com seis vinis de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Elis Regina, Maria Bethânia e Gal Costa. Os meus preferidos eram os de Gil e Caetano, enquanto Matheus gostava muito do de Chico. Já minha avó escutava os seus discos de duplas sertanejas, como Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó e Zezé di Camargo e Luciano. Ela costumava acordar e ligar o aparelho de som, mas não percebia que escutava o mesmo disco dias seguidos. Às vezes, eu entrava escondida em seu quarto enquanto ela tomava café da manhã para poder trocar o CD que estava dentro do aparelho. A relação com minha vó paterna não foi muito tranquila, mas foi muito importante para que eu me tornasse a pessoa que sou hoje.

Quando eu estava prestes a completar quinze anos, meu pai foi aprovado num processo seletivo da Transpetro e assim, dentre os locais onde ele poderia escolher trabalhar, optamos por ir para Jequié, cidade localizada no sudoeste da Bahia. A mudança foi motivada pelo desejo de termos mais tranquilidade e segurança. Eu e meu irmão éramos adolescentes e nossos pais ficavam preocupados em nos deixar sair e retornar tarde para casa. Lembro dos meus tios comentarem que a mudança seria ruim para nós, pois passaríamos a adolescência sem ter muitas opções de lazer, mas hoje consigo enxergar que o tempo vivido nessa cidade me proporcionou a melhor adolescência que poderia ter. Nós não conhecíamos ninguém ali, o que fez com que ficássemos mais unidos e desenvolvêssemos laços familiares mais intensos. Foi necessário, também, conhecer novas pessoas e criar vínculos com um lugar totalmente desconhecido, e cada um de nós fez isso à sua maneira.

No meu caso, descobri que sou uma pessoa de afetos e que gosto de construir vínculos com pessoas e lugares. Também me permiti expandir meus interesses e participar de diversas programações que, a princípio, considerava não gostar. Passei a frequentar diversos tipos de festas e shows com os meus amigos, pois era uma forma de conhecer a cidade e também uma das poucas opções que havia. Em Salvador, eu gostava muito de ir ao cinema, mas não havia salas de exibição em Jequié, o que fez com que eu passasse a assistir a muitos filmes em casa e na casa dos meus amigos, em DVD ou através de TV por assinatura. No interior, também tive contato pela primeira vez com a grandiosidade das festas de São João. Foi assim que me apaixonei pelos festejos e pelo forró.

Durante toda a adolescência, segui lendo muito e as leituras sugeridas pela escola se intercalavam com outros gostos pessoais, como a saga *Harry Potter*. Lembro de, na época, ter discutido com professores sobre a tão falada falta de interesse dos adolescentes por leitura. Não fazia sentido para mim, já que eu, meu irmão e muitos amigos estávamos lendo livros enormes, de cerca de 700 páginas, sem que ninguém houvesse mandado. Mais do que isso: estávamos

lendo, discutindo, comparando com os filmes e com outros livros de literatura fantástica. Em qualquer corredor, podia-se escutar os fãs de *Harry Potter* discutindo com os fãs de *O Senhor dos Anéis* sobre qual a melhor saga e construindo argumentos para justificar suas opiniões. No entanto, esse movimento foi ignorado pela escola, e eu levei algum tempo para perceber o motivo: em suma, a escola entendia que há a “boa literatura” — os cânones, os clássicos, os renomados — e a literatura “que não interessa”. A escola pretendia que os alunos se interessassem por literatura, mas apenas aquela que ela entendia como relevante.

A minha relação com o meu irmão sempre foi boa, mas foi na adolescência que nossos gostos se evidenciaram e conseguimos perceber como somos, ao mesmo tempo, parecidos e diferentes. Compartilhávamos o gosto pela saga *Harry Potter* e por bandas de rock e metal melódico. Como bom *nerd*, Matheus se interessava por filmes, livros e séries de ficção científica e literatura fantástica. Ele seguiu aprofundando seu interesse pelo universo ficcional e fantasioso de George R.R. Martin e J. R. R. Tolkien, por exemplo, enquanto eu fui me dedicando mais aos autores nacionais — coisa que eu só me dei conta muito tempo depois, mas essa é uma história para outro parágrafo. Na música, ao mesmo tempo que ele apreciava sons “pesados demais pra mim”, mantínhamos muitos gostos em comum no que dizia respeito às produções nacionais, especialmente MPB.

Durante o período em Jequié, minha mãe foi aprovada num concurso público do Tribunal de Justiça, o que, somado ao trabalho do meu pai, trouxe mais estabilidade financeira para a nossa família. Ela realizou seu sonho de fazer faculdade e se formou em Pedagogia. Meu pai também tentou fazer um curso superior, mas, devido aos seus horários de trabalho — e à insensibilidade de alguns professores — acabou reprovando por falta em uma disciplina e não pôde continuar. O valor que ambos davam (e ainda dão) à educação foi o principal motivo para que eu me empenhasse nos estudos e almejasse construir uma promissora trajetória acadêmica e profissional. Oriundos de famílias com poucos recursos, ambos batalharam muito para propiciar aos filhos uma melhor condição de vida, e isso foi conquistado através do estudo. Mesmo nos períodos em que os dois estavam desempregados, nossa educação sempre era a prioridade, então sempre estudamos em escolas particulares, mesmo que fossem escolas mais simples. Como éramos bons alunos e tirávamos boas notas, eu e meu irmão conseguimos algumas bolsas de estudo parciais ao longo da nossa vida escolar.

No ensino médio, uma experiência foi essencial na minha trajetória: o professor de Artes propôs realizar um Festival de Música. Havia muitos colegas talentosos e o festival certamente seria um sucesso. Além disso, já que eu não tocava nem cantava, acabei me envolvendo com

os bastidores e com a produção do evento. Ao pesquisar opções de vestibular e encontrar um curso de Produção Cultural, associei-o a esse tipo de atividade que eu já conhecia e, assim, enxerguei uma possibilidade de atuação profissional. Não sabia muito bem o que fazia uma produtora cultural, mas tinha clareza de que não desejava seguir carreira em nenhum dos cursos oferecidos nas faculdades de Jequié, então decidi arriscar.

De volta a Salvador para fazer faculdade, dessa vez sem o meu núcleo familiar, passei a aproveitar todas as oportunidades para adquirir experiência e iniciar minha vida profissional. Fiz parte da empresa júnior da faculdade e, no terceiro semestre, comecei a trabalhar na Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB) com o objetivo de aprender mais sobre a área e, também, para conseguir me manter financeiramente durante a graduação. Iniciei o trabalho como assessora da Coordenação de Artes Circenses na FUNCEB, experiência que abriu meus horizontes com relação aos profissionais do campo cultural e às demandas, especificidades, interesses, dificuldades e potencialidades da área. A arte circense é comumente ignorada e ocultada do hall das linguagens artísticas, e os mecanismos de fomento e financiamento são pífios e inadequados à sua realidade. As prefeituras e praças não estão preparadas para recebê-la. No entanto, os artistas circenses são artistas em período integral, renunciando a diversas facilidades para encarar a vida mambembe e levar o circo a lugares em que outras manifestações culturais não chegam.

Com o envolvimento profissional com artes circenses e, depois, com teatro, passei a frequentar mais eventos dessas linguagens, especialmente por querer conhecer o resultado do meu trabalho administrativo, uma vez que atuava no acompanhamento de projetos aprovados em editais. Por atuar numa função burocrática, não havia, a princípio, a relação com o fazer artístico em si, então posso dizer que eu construí uma relação com as linguagens a partir das minhas próprias vivências e interesses. Assisti muitos espetáculos até entender que há formatos, estilos e abordagens diferentes e que o fato de eu não gostar de um ou outro espetáculo não significa que eu não gosto de teatro ou de dança, por exemplo. Além de frequentar essas programações, eu ia muito a barzinhos e restaurantes com os colegas da faculdade ou do trabalho.

Fiquei na instituição por alguns anos, até que surgiu a possibilidade de retornar a Jequié para atuar como técnica cultural no Sesc. Como eu estava há alguns anos longe dos meus pais, aproveitei a oportunidade. Nessa época, meu irmão havia se mudado para Ilhéus para cursar a faculdade de Direito e, depois de algum tempo, também voltou para casa. Assim, voltamos a morar todos juntos novamente.

No Sesc, além das funções administrativas e de produção, eu cuidei do acolhimento dos artistas e do público. Nesse momento, passei a ter contato com esses agentes de um modo que ainda não havia tido, pessoal ou profissionalmente. Ter contato direto com o público foi a experiência mais transformadora no meu percurso. Perceber a forma como as obras afetavam as pessoas, notar as emoções e as reações era como enxergar novas portas se abrindo. Ali eu consegui perceber a importância da existência e do acesso à arte e à cultura, e o quanto isso transformava as pessoas e as relações. A aproximação com os artistas também foi fundamental para acrescentar novos elementos à minha leitura de mundo. Conseguir captar o amor, a verdade, os princípios e os porquês que levam cada um deles para cima do palco me motivava a continuar sendo uma das engrenagens que fazia isso tudo funcionar.

Minha participação num projeto de Visitas Orientadas em galerias e exposições de artes visuais, que aconteceu em São Paulo, foi uma experiência enriquecedora: vivi uma imersão de vários dias em trabalhos de uma linguagem com a qual tinha pouco contato e pude notar o quanto os trabalhos artísticos podem dialogar com questões sociais, identitárias, políticas e culturais. Vi coisas que amei e outras tantas que não gostei. Visitei o Pavilhão da Bienal e uma galeria que é nada menos do que a própria casa da artista (e sim, lá há peças em exposição até no banheiro). Visitei a Bienal de Arte Naïf no Sesc Piracicaba e, pela primeira vez, me identifiquei e me reconheci em obras de artes visuais. Ao conhecer formatos e propostas tão diversas, percebi como o olhar do artista nos direciona a visitar realidades completamente diferentes. É como se alguém colocasse uma lupa para nos mostrar algo que deseja que vejamos, cabendo a nós observarmos da forma que melhor nos fizer sentido.

Por outro lado, a rotina de trabalho no Sesc era exaustiva e me impossibilitou de realizar muitas atividades que desejava. Na escala normal, eu trabalhava seis dias por semana, cumprindo expediente aos sábados, domingos e feriados e, em dias de eventos, era necessário trabalhar à noite. Boa parte das programações culturais e de lazer realizadas em Jequié eram promovidas pelo Sesc e, nelas, a minha vivência era a de uma trabalhadora e não a de público. Quando havia outras programações na cidade, muitas vezes os horários coincidiam com as atividades profissionais e eu não podia participar. A escala 6x1 também não permitia que eu viajasse ou passeasse na frequência que desejava. No meu pouco tempo livre, costumava sair para jantar com meus amigos ou com minha mãe e, quando possível, íamos a algum barzinho com som ao vivo. Se na adolescência eu ia a praticamente todo show que acontecia na cidade, nesse período eu passei a selecionar bem que tipo de programação valia a pena para mim, pois eu perderia a noite e teria que trabalhar no dia seguinte.

Diante desse cenário, passei a buscar outras possibilidades de atuação. Em 2016, fui aprovada num concurso como produtora cultural na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e me mudei para Belo Horizonte. Fui alocada como produtora do Ars Nova – Coral da UFMG, que tem sua sede no prédio do Conservatório UFMG, espaço cultural localizado no centro da cidade. Assim que cheguei, morei numa república que ficava no mesmo quarteirão do trabalho. O fato de morar no centro da cidade, com fácil acesso aos museus, espaços culturais, parques e praças da capital me possibilitou uma vivência incrível desde o momento da minha chegada. O edifício Maletta, com seus bares, restaurantes e sebos, logo virou o meu lugar preferido, tanto que, pouco tempo depois, mudei-me para um apartamento nesse prédio. Ter morado num lugar tão icônico e interessante é, definitivamente, uma das melhores experiências que vivi na cidade.

Estando, mais uma vez, numa cidade nova e na qual não conhecia praticamente ninguém, precisei me reinventar e me abrir para conhecer pessoas e me permitir novas experiências. Isso já não foi tão fácil como quando eu era adolescente, mas sinto que consegui construir relações boas e verdadeiras. Com uma rotina mais tranquila, pude aproveitar melhor as programações disponíveis. Passei a frequentar os museus, eventos, parques e praças, mesmo sozinha. Lembro de ter ficado deslumbrada com a quantidade de shows e eventos interessantes — em poucas semanas, percorri o Circuito Liberdade e fui sozinha a um show gratuito no Parque Municipal, além de consegui ver duas apresentações de Maria Bethânia, uma das minhas cantoras preferidas e que, apesar de minha conterrânea, eu nunca tinha conseguido ver ao vivo. A Virada Cultural, o Festival de Arte Negra e os diversos festivais que acontecem em Belo Horizonte consolidaram o meu amor pela efervescência da cidade.

Ter passado a trabalhar num coral também agregou novas práticas à minha vida. Não me tornei uma profunda admiradora da música de concerto, mas passei a querer frequentar apresentações de coros e orquestras para entender como funcionava a produção nesse campo, assim como para conhecer os grupos e profissionais que atuavam na cidade. Além disso, ao ficar amiga de alguns integrantes do coro, passei a querer prestigiar seus trabalhos individuais. O fato de ter trabalhado no Conservatório, onde havia uma extensa programação, também facilitou o meu acesso e despertou o meu interesse em assistir a certos artistas que até então eu desconhecia. A ampliação desse repertório me fez ter um pouco mais de clareza do que faz sentido para mim e, assim, decidir a que tipos de concertos ou apresentações eu gostaria ou não de ir.

Com a entrada na UFMG, passei a ter uma condição financeira um pouco melhor, que me permitia diversificar e ampliar as práticas que mais gosto, como é o caso de passeios e viagens. Eu havia feito alguns passeios para São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju, Porto Alegre e Punta del Este que me fizeram perceber como gostava de viajar e, com a estabilidade do concurso público, percebi também que poderia me programar melhor para realizar esse tipo de atividade. De fato, fiz mais algumas viagens mas, como a minha família toda morava na Bahia, quase todas as minhas férias eram usadas para ir visitá-la e, com isso, não me sobrava muito tempo para conhecer novos lugares. Em dado momento, meus pais se separaram e eu passei a me dividir, também, em visitas ao meu pai, que passou a morar em Ilhéus, e ao restante da família em Salvador. Busquei fazer alguns passeios perto dessas cidades, na intenção de conciliar os dois desejos, mas ainda há muitos lugares que gostaria de conhecer e ainda não tive a oportunidade.

Durante a minha vida, eu tive diferentes configurações de moradia: morei com meus pais, meu irmão e minha avó, dividi apartamento com amigos, morei sozinha e, mais recentemente, passei a morar com Ana, minha namorada. É interessante perceber como as práticas podem variar a depender de com quem e onde você mora. As atividades domiciliares e externas passam a ser influenciadas pelos gostos e desejos das outras pessoas. Decidir sair ou não de casa, ver um ou outro filme, comer pizza ou hambúrguer, tudo isso passa por uma certa negociação entre as partes envolvidas. Por outro lado, essa intensa convivência e companhia faz com que possamos incorporar novas práticas a cada dia, além de nos permitir experimentar coisas que não tentaríamos se não houvesse essa motivação externa.

Após quase oito anos morando em Belo Horizonte, em 2024 eu retornei para Salvador, para atuar no Escritório Estadual do Ministério da Cultura na Bahia, o que me trouxe de volta para casa. Minha namorada — agora noiva — também é de Salvador, e nós decidimos aproveitar essa oportunidade para estar mais perto das nossas famílias e da praia. Não posso dizer, no entanto, que tenho conseguido aproveitar a cidade e a família, pois, devido ao grande volume de tarefas que tenho a cumprir, especialmente na reta final da escrita da dissertação, minha disponibilidade de tempo está reduzida. Desejo e espero que, ao finalizar essa fase, consiga retomar as práticas que gosto, como ir à praia, visitar museus e assistir a shows de artistas locais. Pretendo, também, retomar o meu papel de “tia responsável pela formação de repertório cultural” e levar a minha sobrinha para programações e atividades na cidade, além de pintar, desenhar e dançar com ela.

A despeito de toda a sensibilização e interesse que tenho em programações culturais e de lazer, tenho observado o quanto as dinâmicas da vida e as questões do dia a dia influenciam na oscilação das minhas práticas. Desde o início do mestrado, tentei manter meus hábitos, até porque senti que precisava me manter como público de cultura para que a pesquisa fizesse sentido para mim. No entanto, trabalhar oito horas por dia, cursar disciplinas, dar conta da carga de leitura e elaboração de trabalhos, conduzir a pesquisa e realizar outras tantas demandas cotidianas ocupa mais tempo do que tenho disponível e, assim, foi necessário interromper grande parte das atividades que não fossem essenciais. Ao final de uma grande entrega, como o fechamento de uma disciplina ou de um capítulo da dissertação, tento me recompensar com uma atividade prazerosa, como encontrar alguns amigos, ir a um show ou fazer um passeio, mas ainda assim busco atrelar essas programações a algum momento de refeição do dia, já que preciso parar para comer de qualquer forma, ou fazê-las em momentos de relaxamento. Já nos períodos de escrita intensa, minhas práticas se limitam a escutar música enquanto estudo, trabalho ou cozinho. Outro fator que culmina na redução das minhas práticas é a insegurança: eu evito estar na rua de madrugada ou ir para lugares que eu considero perigosos. Tomo muito cuidado para os locais em que vou sozinha ou com Ana, por medo de assaltos, assédios e ataques LGBTfóbicos.

Nas ocasiões em que me sinto confortável e que tenho disponibilidade de tempo, busco desempenhar o papel de público desperto, o que significa me manter disposta e atenta às opções e possibilidades de contato e fruição no campo artístico e cultural. Tento visitar exposições, ir a concertos, espetáculos, apresentações e eventos de diversas linguagens. Esforço-me em trazer consciência para o que me motiva, o que desperta o meu interesse em um ou outro evento, assim como em observar as minhas reações, o que me afeta e o que faz sentido para mim. Pude perceber que, enquanto público, a relação afetiva é importante para mim, seja na relação com a temática dos trabalhos, com a linguagem, com o próprio artista, com memórias evocadas pelas obras e apresentações ou ainda com as pessoas que me acompanharão naquela prática. Assim, busco acompanhar o trabalho de amigos e pessoas que eu amo, ou com as quais construo uma relação de afeto com os trabalhos.

Hoje, meu comportamento cultural é muito voltado para esse tipo de prática, mas também é aberto a novas experiências. É comum que eu aceite convites dos amigos ou de Ana para ir a atividades que eu provavelmente não escolheria ir. É ainda mais comum que eu mesma proponha (a mim e/ou aos outros) a ida a eventos e locais que não fazem parte do meu universo cultural, mas que possuem entrada gratuita ou a preços populares, com o intuito de conhecer

algo novo, de “ir lá ver no que dá”. Nesse processo de experimentação, o baixo custo e a facilidade de acesso são fatores essenciais para que eu me motive a frequentar. Dificilmente eu me disponho a pagar para ir a uma apresentação de coro ou orquestra, já que não são meus tipos preferidos de programação. Por outro lado, não me importo de pagar caro em ingressos para shows ou festivais que contem com apresentações dos meus artistas preferidos.

A respeito da minha relação afetiva com as minhas práticas e hábitos culturais, preciso destacar a importância da minha identidade cultural nas minhas escolhas. Considero o fato de ser baiana como um traço essencial da minha personalidade. “A Bahia é uma forma de ver o mundo”, disse a vereadora Cida Falabella em um evento que assisti, e isso fez muito sentido para mim. Ser baiana implica em ser nordestina e brasileira, traços identitários que também são muito importantes para mim. Praticamente tudo o que ouço e leio é produzido por artistas nacionais, a grande maioria nordestinos e, principalmente, baianos.

Além disso, sou uma mulher negra, bissexual, que acredita no ideal de uma vida mais justa e democrática para todas, todos e todes. Com o passar do tempo, pude perceber como essas características moldavam, também, o que eu lia, assistia ou escutava. Esse movimento foi acontecendo muito naturalmente em minha vida, de modo que eu demorei a me dar conta. A biblioteca da minha casa era composta essencialmente por obras nacionais, o que me fez espontaneamente iniciar minha trajetória como leitora por esse tipo de produção, mas, além disso, me causava um grande fascínio poder andar nas ruas citadas nos livros de Jorge Amado, por exemplo. A criação de um universo fantástico, como na saga *Harry Potter*, me cativou por um tempo, mas o que se manteve no meu repertório e no meu campo de interesse foi, de fato, a possibilidade de me enxergar naquilo que eu consumia. Para mim, ouvir Luedji Luna — mulher baiana, negra e bissexual — cantar sobre amor a partir da sua realidade me toca de uma maneira diferente de ouvir uma canção qualquer. Ouvir uma artista como Liniker, mulher trans e negra, cantar sobre as suas vivências me interessa muito mais do que ouvir a música mais tocada na plataforma de *streaming*. Acredito que, além de me identificar mais com certos artistas e desejar verdadeiramente acompanhar suas produções, consumir seus trabalhos é uma forma de materializar o mundo que eu acredito, de dar *views* e *likes* para pessoas que sinto que me representam e que devem ter espaço na sociedade. Essa ótica me fez, por exemplo, me afastar do universo *Harry Potter*, em razão das posturas transfóbicas da sua autora.

Por fim, é interessante observar como o curso da pesquisa impactou minhas práticas. Antes, era comum que eu colocasse algum som ambiente, como “*coffee jazz*” ou alguma trilha instrumental no YouTube para estudar ou trabalhar. Mas, aqui entre nós, esse não é meu tipo

de música preferido. Parei para pensar como dados quantitativos de “músicas mais ouvidas” ou “vídeos mais acessados” resultariam em intermináveis horas desse tipo de produção que, nem de longe, refletiriam o meu gosto pessoal. Busquei músicas com as quais eu me identificasse mais e, assim, o *coffee jazz* foi substituído por bossa nova instrumental ou por álbuns da Orquestra Rumpilezz ou da Afrosinfônica. Hoje, compreendo que a consciência sobre a minha própria identidade, atrelada à certa tentativa de alinhamento entre meus gostos e as minhas práticas efetivas, são dois processos que norteiam e moldam não apenas o meu comportamento, mas a minha postura diante da vida, de modo geral.

CAPÍTULO 1: CULTURAS E SEUS PÚBLICOS

*As pessoas são como as palavras
Só têm sentido se junto das outras*
Emicida

Antes de iniciar a discussão sobre os públicos de cultura, cabe definir de que cultura — ou culturas — estamos falando. Não há uma definição única sobre essa noção, de modo que nos interessa pautar as duas dimensões frequentemente abordadas na tentativa de delimitação do termo: a dimensão antropológica e a dimensão sociológica. Na dimensão antropológica, “a cultura se produz através da interação social dos indivíduos, que elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus valores, manejam suas identidades e diferenças, estabelecem suas rotinas” (Botelho, 2022, p. 22). A dimensão sociológica, por sua vez, se refere ao campo das institucionalidades, onde “a produção de sentidos é construída intencionalmente e, de modo geral, busca algum tipo de público, utilizando-se de linguagens específicas ou criando mediações também intencionais” (*ibidem*, p. 23). Ainda que a maior parte das referências aqui utilizadas remetam à sociologia, é a dimensão antropológica da cultura que nos interessa observar, já que a pesquisa está fundamentada numa noção mais ampla de cultura.

Para compreender a relação das culturas e seus públicos, especialmente no que diz respeito ao âmbito das políticas públicas de cultura, um fator importante a se considerar é o entendimento de que a cultura demanda públicos. Essa demanda é comumente entendida em termos de audiência ou bilheteria: o pesquisador e sociólogo francês Olivier Donnat afirma que “a sobrevivência de faixas inteiras da vida cultural — e, portanto, dos artistas e das obras — passa pela ampliação dos públicos que a ela acedem” (2011, p. 20). No entanto, se é verdade que a cultura depende da existência e da ampliação dos públicos, é também verdade que a visão acerca deles não pode se limitar tão somente à lógica de oferta e procura dentro de uma conformação mercadológica, onde o público é visto apenas como público-alvo ou cliente (Barros, 2013, p. 5). É evidente a relação entre a existência dos públicos e a sobrevivência financeira do campo cultural, mas há também uma relação — talvez menos visível, mas igualmente importante — entre a existência desses públicos e a própria existência do que nomeamos como cultura. Vista como um bem ou processo coletivo, compartilhado entre os diversos agentes do campo, a cultura não existe sem os públicos — que, dentro dessa abordagem, passam a ser vistos como cidadãos dotados de direitos culturais e devem partilhar espaços e poder (*ibidem*). Cabe destacar que público não é sinônimo de plateia: os públicos

podem se relacionar de forma mais ou menos direta com as manifestações e produções culturais, a depender da dinâmica de cada uma delas.

Assim como acontece com o termo “cultura”, não há uma definição única e pacificada de “públicos de cultura”. Os públicos são estudados por diversos campos, a partir de vários vieses e considerando as mais diferentes questões. Neste capítulo, buscaremos elencar e debater alguns desses conceitos, com o objetivo de instaurar um diálogo expandido e interdisciplinar que permita contribuir com a pesquisa sobre públicos de cultura a partir de diferentes perspectivas.

Os estudos de público se situam mais fortemente no universo museal, especialmente na França, e podem ser descritos como “processos de obtenção de conhecimento sistemático sobre os visitantes de museus, atuais ou potenciais, com o propósito de empregar o dito conhecimento na planificação e pôr em marcha atividades relacionadas com os distintos grupos de visitantes” (Köptcke, 2012, p. 215-216). Por mais relevantes que sejam para o seu segmento, os processos empregados nos estudos de públicos museais não devem ser universalizados, pois há características específicas, referentes ao próprio tipo de equipamento ou à oferta dos seus serviços, que não se aplicam a outras áreas. As formas de acesso, a dinâmica e horários de fruição e as atividades ali realizadas, por exemplo, diferem-se grandemente da dinâmica de shows, concertos e espetáculos com dia e horário marcado. Ou seja, estudos referentes às práticas de público em um ou outro segmento artístico ou cultural não contemplam, necessariamente, questões do comportamento cultural em geral.

Já os estudos no campo da sociologia da cultura visam investigar práticas e comportamentos culturais em contextos mais amplos, não restritos a um ou outro segmento. Tais estudos são, também, fortemente estabelecidos na França. O sociólogo francês Laurent Fleury (2009, p. 42) esclarece que o desenlace institucional da sociologia da cultura no país se relaciona com a criação do Ministério dos Negócios Culturais, em 1959, enquanto o desenlace intelectual se origina da elaboração de um contexto teórico desenvolvido por Pierre Bourdieu, renomado sociólogo francês, em interseção entre uma sociologia da legitimidade cultural, desenvolvida por Bourdieu nos trabalhos *Amor pela Arte* e *A Distinção*, e uma sociologia da educação, em parceria com o também sociólogo Jean-Claude Passeron. A sociologia da cultura, para Fleury, corresponde a uma sociologia da recepção, “cujo objetivo é compreender o processo de atribuição dos sentidos que caracterizam uma obra, que se define, então, numa articulação histórica de processos de produção, de mediação e de recepção” (*ibidem*, p. 146).

Como é possível notar, a França detém o protagonismo das pesquisas no campo cultural. Segundo Isaura Botelho, em 1961, a cultura passou a ser considerada no plano de metas do país, inscrevendo as necessidades em termos de cultura no conjunto de necessidades nacionais. Naquele momento, identificou-se a falta de dados estatísticos para quantificar seus projetos, dando origem a uma série de estudos em virtude da “necessidade de situar o desenvolvimento cultural no desenvolvimento econômico e social do país, o que exigia o fornecimento de dados concretos, de números que não existiam” (2022, p. 35).

Assim, as pesquisas francesas integram uma proposta de planejamento de políticas públicas que partiriam dos modos de vida e necessidades reais da população — é a partir daí que o público se torna fundamental para o planejamento das políticas e que surge a necessidade de conhecê-lo melhor através das pesquisas (*ibidem*, p. 36). A principal delas é *As Práticas culturais dos franceses*, grande referência no âmbito das pesquisas de públicos vinculadas à sociologia da cultura. De abordagem quantitativa, sua principal vantagem é permitir um acompanhamento longitudinal, uma vez que foi pensada para ser realizada a cada oito anos. Assim, é possível comparar as respostas da população ao longo dos anos e verificar, entre outros fatores, como as políticas culturais implementadas podem ter interferido nas práticas.

Circunscrito também no campo da sociologia, podemos localizar a sociologia à escala individual, que permite o estudo da cultura dos indivíduos. Tal estudo foi consagrado pelo sociólogo francês Bernard Lahire, que propõe se interessar pelo indivíduo “não como átomo e base de toda a análise sociológica, mas como produto complexo de múltiplos processos de socialização” (2005, p. 14). O autor propõe a mudança da escala de observação para um olhar individual, de modo a produzir um conhecimento sociológico que “leve em consideração a escala especificamente individual da vida social (é o mesmo indivíduo que pratica isto e aquilo, que gosta disso, mas também daquilo, que frequenta uma determinada instituição cultural ao mesmo tempo que frequente um outro local de espetáculo, etc.)” (*idem*, 2006, p. 21).

Deste modo, é possível investigar os contextos das práticas, assim como os processos de socialização, e compreender de que modo esses fatores influenciam no comportamento cultural do indivíduo. O reenquadramento proposto por Lahire permitiu que fossem complexificadas questões que eram tratadas na sociologia da cultura de forma mais genérica. Bourdieu sugeria, por exemplo, que “os membros de uma mesma classe agem, em geral, de modo parecido, sem ter necessidade de orquestrar-se” (Fleury, 2009, p. 88), sugerindo que a classe social (ou um *habitus* de classe) era o fator determinante do comportamento cultural. Os estudos desenvolvidos por Bernard Lahire acerca da cultura dos indivíduos demonstraram, por

outro lado, que múltiplas socializações, contextos e elementos impactam nas práticas culturais. Assim, as práticas dos indivíduos não correspondem necessariamente às práticas de todo o seu grupo e a sua classe social; pelo contrário, o mais comum é que sejam encontradas diversas variações inter-individuais (ou seja, variações entre indivíduos do mesmo grupo) e variações intra-individuais (ou seja, as variações entre diversas práticas do mesmo indivíduo (Lahire, 2006). A adoção de um ponto de vista qualitativo a partir de um olhar individual, como proposto por Lahire, abre um novo horizonte de estudo que impacta, de forma definitiva, os estudos de públicos de cultura. Esta perspectiva será aprofundada no capítulo 2.

Para além dos estudos do universo museal, da sociologia da cultura e, mais especificamente, da cultura dos indivíduos, os públicos também são objeto de investigação em outros campos. Pela ausência de uma grande área de conhecimento que congregue as discussões do campo cultural, os estudos e pesquisas se pulverizam em diversas outras. No âmbito das políticas culturais, os públicos são vistos, principalmente, como beneficiários; na comunicação, são objeto tanto na área do marketing quanto na mobilização social. Na economia, os campos da economia da cultura e da economia criativa se interessam pelos públicos enquanto frequentadores, consumidores e clientes. As pesquisas sobre o uso do tempo livre e sobre as práticas culturais se mostram interdisciplinares e têm como objeto os públicos de cultura. Abordaremos algumas destas pesquisas de maneira mais detalhada no capítulo seguinte.

A revisão apresentada neste capítulo parte de uma investigação interdisciplinar que teve como ponto de partida as seguintes questões: quem são, como se formam e como se comportam os públicos de cultura?

1.1. Quem são os públicos de cultura?

“Público” é um termo muito usado para designar, de forma geral, um agrupamento de pessoas que realiza diversas práticas culturais. Essa conceituação, no entanto, é uma entre as várias possibilidades de delimitação dos públicos — e podemos dizer que é uma das mais restritas. É como se “o público” fosse uma unidade e, nesse sentido, compartilhasse os mesmos gostos, interesses e motivações. O próprio uso da palavra no singular — “o público” — já direciona ao entendimento de que se trataria de um grupo homogêneo. No entanto, ao menos nas ciências sociais, a ideia de um público em geral se encontra em desconstrução, dando lugar à sugestão do termo “públicos”, no plural (Köptcke, 2012, p. 219). Ao expandir o olhar, é possível notar a existência de diversos “subgrupos” integrando o que seria o “público em geral”. Doutora em sociologia e professora de Ciências da Comunicação, a pesquisadora portuguesa

Isabel Babo sugere a existência de vários grupos: efêmeros, fiéis, reativados em função de um acontecimento (como um concerto), que se mostram ou se exibem e que reagem a outros públicos (2013, p. 232-233). Nesse caso, é como se o público fosse uma espécie de mosaico, que vai se constituindo a partir dos pequenos agrupamentos existentes dentro dele. Ao observar “o público” de um festival de música, por exemplo, podemos perceber ali a presença de tipos diferentes de pessoas: fãs “colados na grade” cantando junto a todo momento; pessoas que demonstram conhecer o grupo ou algumas das suas canções, mas preferem ficar mais distantes e socializar com os amigos; grupos que aproveitam para descansar nos gramados ou fazer um lanche, ignorando completamente o que se passa no palco, entre muitos outros. No show seguinte, a situação pode se inverter: as mesmas pessoas que estavam alheias à apresentação anterior podem, agora, estar lutando para chegar o mais perto possível do palco, enquanto os fãs da banda anterior aproveitam para abandonar a grade e buscar um lugar para descansar. Todos esses grupos se constituem enquanto “público” — ou melhor, “públicos” — do festival, mas se relacionam de forma diferente com o evento e com cada uma das atrações.

É possível pensar, ainda, na diferença entre o público que a instituição promotora do festival idealizou e o público que de fato compareceu ao evento. Para compreender essa diferenciação, podemos recorrer aos conceitos propostos pelo sociólogo francês Jean-Louis Fabiani e delineados por Laurent Fleury: o *público inventado* (uma forma de “utopia do espectador” definida por características sociais ou geográficas), o *público constatado* (os usuários que efetivamente se utilizam dos serviços e equipamentos) e o *público recusado* (alvo de procedimentos de domesticação de expectativas e de transformação em puro receptáculo) (2009, p. 57-58). O público inventado diz respeito, usualmente, ao pretendido pelas instituições, promotores de eventos e outras entidades que têm o poder e a necessidade de desenhar ou idealizar seu público. Seria o que chamamos de “público-alvo”. O constatado é o que efetivamente frequentou ou praticou determinada atividade — é a ele que mais frequentemente atribuímos a ideia de “público” e sobre o qual as pesquisas costumam se debruçar. Fleury nos chama atenção para o fato de que dificilmente o público constatado corresponde ao inventado e que, muitas vezes, o seu comportamento e as suas motivações se diferem radicalmente do que foi imaginado pelas instituições (*ibidem*). Quanto ao público recusado, podemos ilustrá-lo como aquele para quem são direcionadas estratégias de formação ou até mesmo de exclusão, por não ser considerado como desejável ou por não ser abarcado pela definição de público-alvo.

Há alguns aspectos de ordem subjetiva que nos interessam quando buscamos definir quem são os públicos de cultura. O primeiro deles é, paradoxalmente, o questionamento acerca

da sua própria existência enquanto grupo preexistente, estável ou permanente. José Márcio Barros afirma que “públicos de cultura não existem *a priori* e não decorrem naturalmente da condição humana [...]. São construções históricas, mas também, sempre passíveis de contextualização sincrônica” (2013, p. 1). Do mesmo modo, Isaura Botelho também acredita que os públicos não existem *a priori*, que estes “se formam e são formados” (2022, p. 160) enquanto Laurent Fleury afirma que “não existe público em geral: são apenas manifestos de coalizões ou de reagrupamentos efêmeros” (2009, p. 57). Todas essas definições confluem no sentido de afirmar que não há um público preexistente — pelo contrário, os diversos públicos se formam e são formados, se agrupam e reagrupam, se fazem e desfazem a depender de diferentes aspectos e contextos. Isso não significa dizer que os públicos não existem; significa dizer, apenas, que não há um público pronto, pré-constituído, aguardando por ser identificado. Partindo deste princípio, é possível promover um deslocamento conceitual para compreender os públicos a partir de outras perspectivas: os discursos a eles endereçados e as relações por eles estabelecidas.

Para compreendê-los enquanto destinatários de discursos, podemos recorrer ao ensaio *Públicos e contrapúblicos*, no qual o professor, teórico social e crítico literário americano Michael Warner apresenta as dificuldades em conceituar exatamente o que são os públicos, indicando que seus vários sentidos são usados indistintamente. O autor constata a distinção entre *o* público, que seria “uma espécie de totalidade social” e *um* público, “uma plateia concreta, uma multidão que testemunha a si mesma no espaço visível”, e nos sugere a existência de um terceiro sentido: “o tipo de público que passa a existir apenas em relação a textos e sua circulação” (Warner, 2016, p. 1). Para Warner, trata-se de um público enquanto espaço de discurso organizado pelo próprio discurso, que existe “*em virtude de ser destinatário*” (*ibidem*, p. 2, grifos do autor).

Não há uma relação de concorrência ou exclusão entre os termos; pelo contrário, diferentes sentidos podem estar em jogo ao mesmo tempo e podem também se sobrepor. Além disso, a existência dos públicos depende tanto do endereçamento da retórica como do contexto real da recepção. Essa circularidade é essencial ao fenômeno: o discurso que dá existência ao público depende de um público endereçável — e vice-versa. A noção de públicos discursivos apresentada por Warner se baseia, ainda, na ideia de público enquanto uma entidade que engloba todos os utilizadores de textos que possam ser tomados em momentos diferentes e por pessoas diferentes que não se relacionariam de outra forma (*ibidem*, p. 2). Os textos são, portanto, os organizadores dos discursos públicos em torno de si. Por “textos”, compreendemos

não apenas elementos escritos ou professados, mas também toda sorte de bens e produtos culturais, por exemplo. Segundo o crítico, curador e professor australiano Simon Sheikh, a concepção formulada por Warner carrega a importância de apresentar a “noção de público como sendo constituído, por um lado, pela participação e pela presença, e por outro lado, pela articulação e pela imaginação” (2009, p. 80). Baseando-se em tal noção, Sheikh define um público como

uma tentativa imaginária com efeitos reais: um público espectador, um grupo, um adversário, um simpatizante ou uma comunidade, são capazes de imaginar e serem imaginados através de um modo de endereçamento específico – o qual deve, por sua vez, produzir, realizar ou mesmo ativar esta entidade imaginária que é o “público” (*ibidem*).

Neste sentido, o público seria aquele que se constitui como objeto de um endereçamento, de um discurso que pretende alcançá-lo ou convencê-lo, o que se assemelharia à noção de público-alvo ou público inventado. Porém, para Warner, o público deve, antes de tudo, “ter alguma forma de organizar a si mesmo como um corpo, e ser destinatário do discurso” (2016, p. 2). Ou seja, o público não depende da idealização ou constituição por entidades externas: ele é autocriado e auto-organizado. Para ilustrar esses conceitos, sigamos com o exemplo do festival: em sua concepção, os promotores do evento desenham o seu formato, definem atrações e programações a partir do público idealizado. Os shows, performances e atrações realizadas dentro do festival, para além da própria divulgação, se configuram como textos e discursos a serem endereçados para esse público. O público inventado, por sua vez, é alcançado por esses endereçamentos e se torna *um* público, o público constatado. A “ativação” do público, portanto, acontece em virtude de ter sido imaginado e ter se tornado destinatário de um discurso direcionado. Uma vez “ativado”, pode se materializar naquela unidade visível que costumamos nomear como *um* público de determinada atividade cultural. O fato de tornar-se “real” provisoriamente nessas circunstâncias, no entanto, não significa que tal público passou a existir de forma perene e indestrutível. Pelo contrário, significa dizer que os públicos se constituem e desconstituem, que se organizam e se auto-organizam em torno dos discursos e endereçamentos que lhes façam sentido. Esse movimento de constituição e desconstituição não se configura como uma interrupção do seu papel de público, mas sim na efetivação da sua característica primordial: uma vez que os públicos não existem *a priori* e não se definem como grupos pré-constituídos, a sua forma de existência se dá, de fato, a partir desses processos de organização e dissolução constantes.

Já a compreensão das relações estabelecidas pelos públicos pode ser definida a partir de um importante reposicionamento teórico e metodológico proposto pelo sociólogo e professor português António Firmino da Costa, que acredita que “o conceito de *públicos de cultura* pode ser caracterizado, de forma simples, mas precisa, como designando *um tipo específico de relação social*” (2004, p. 131, grifos do autor). Para o autor, antes de se aplicar a grupos ou categorias, o conceito reporta-se em primeiro lugar, a relações sociais — ou a uma relação social específica, que é aquela entre as pessoas e as instituições. Para avançar na agenda de investigação sobre os públicos, Costa sugere duas direções complementares: uma é a análise sobre os modos de relação das pessoas com as instituições, ou seja, “aos *modos de relação das pessoas com as artes e a cultura enquanto esferas institucionais especializadas*” e a outra diz respeito à “*relação entre o indivíduo e seu contexto imediato de ação*” (*ibidem*, p. 133, grifos do autor). Pensar nos modos de relação com a cultura, portanto, expande a ideia dos públicos enquanto grupos ou categorias e os posiciona enquanto agentes que transitam pelo campo cultural e com ele interagem. Aqui, cabe relativizar a ideia de que a relação das pessoas com a arte e a cultura se dá através das instituições, considerando a transversalidade da cultura e a sua presença nos mais diversos tipos de relações sociais. Além disso, o estudo restrito das esferas institucionais especializadas tende a ignorar as mais diversas possibilidades de produção e fruição menos institucionalizadas e de grande importância no contexto cultural e social, especialmente em países como o Brasil. Numa analogia a um estudo feito acerca dos modos de relação com a ciência, o autor sugere “ideal-tipos” que designariam as relações estabelecidas pelos públicos: envolvidos, consolidados, iniciados, autodidatas, indiferentes, benevolentes e retraídos (*ibidem*, p. 125). Para este projeto, não nos interessa realizar esse tipo de categorização, uma vez que pode incorrer em reducionismos e generalizações. Segundo Lahire,

a definição de categorias ou de grupos pode levar muitas vezes a passar uma imagem cristalizada (e falsa) do mundo social e dos atores que o compõem, na medida em que os atores nunca são inteiramente definíveis por seu vínculo a tal grupo ou a tal categoria (2006, p. 107).

Sendo assim, valemo-nos das proposições teóricas de Costa não para implementar seus “ideal-tipos”, mas para compreender que o conceito de “modos de relação com a cultura” é um conceito mais amplo do que o de “públicos de cultura” (Costa, 2004, p. 136). Tal ampliação abre margem para uma nova compreensão sobre como se comportam tais públicos de cultura,

uma vez que nos direciona a observar não apenas as práticas e ações, mas as relações com elas estabelecidas. Este assunto será desenvolvido em subcapítulo mais adiante.

Uma segunda contribuição importante das proposições teóricas de Costa é a possibilidade de abordagem dos públicos a partir de um olhar para o indivíduo. Se os conceitos anteriores, embora úteis para apresentar os conceitos de público comumente utilizados, são limitados no que diz respeito a compreender as particularidades dos indivíduos, é a abordagem dos modos de relação pelo viés individual que nos permite avançar na conceituação de modo a delinear aspectos mais subjetivos e singulares da constituição dos públicos. Por esse prisma, podemos destacar, especialmente, os processos de atribuição de sentido e de construções afetivas e experienciais, por serem essenciais ao processo de constituição dos públicos em nível individual.

As práticas culturais podem significar, em muitos casos, ferramentas de apreensão e significação de mundo. Para José Márcio Barros, falar de públicos é “para além do consumo de bens simbólicos, a tentativa contínua e planejada de acompanhar e compreender os sentidos conferidos à vida cotidiana, os quais revelam interesses e motivam práticas culturais” (2013, p. 2). Do mesmo modo, Isabel Babo acredita que os públicos são “comunidades de gosto e comunidades de interpretação e significação, mesmo que provisórias porque o processo de significação e atribuição de sentidos nunca está concluído” (2013, p. 232-233). A significação e a atribuição de sentidos, presentes em ambas as definições, acrescentam aqui uma importante camada à noção de públicos, que passam a ser definidos não apenas pelo discurso ou pelas práticas em si, mas pelos processos subjetivos que operam a partir dos seus gostos, comportamentos e relações. Se considerarmos que as práticas culturais podem ser motivadas por desejos de tradução, atribuição de sentidos e construção de significados, podemos enxergar os estudos de públicos como forma, também, de conhecer os sentidos e significados que são atribuídos a essas práticas e à vida como um todo. Uma vez que operam muito fortemente no nível individual, esses processos possuem grande relevância na pesquisa aqui apresentada.

Por fim, utilizamos o conceito cunhado pelo doutor em Estudos de Mídia, pesquisador e comunicólogo brasileiro Leandro Augusto Borges de Lima, que define públicos “como formações afetivas e experienciais energizadas pelas interações sociais, por experiências que vão de únicas e individuais a catarses coletivas capazes de afetar os sujeitos e a sociedade (2022, p. 49)”. Destacamos aqui as noções de *afeto* e *experiência*, que sustentam tal definição e que nos interessam grandemente nesta pesquisa.

Lima apresenta a perspectiva de *afeto* tanto como substantivo como quanto adjetivo. O afeto substantivo é um sentimento de pertencimento e acolhida como parte de um grupo. Tal sentimento é responsável pelas conexões que as pessoas aspiram ter no viver social, conexões essas que o autor define como “públicos”. Já o afeto adjetivo — o afetar-se — é consequência de uma ação em nós executada e está sempre ligado ao agir. O afeto seria, portanto, “a combinação energizada de emoções e ações que, manifestadas pelos sujeitos, têm o potencial de formar e (des)mobilizar um público” (*ibidem*, p. 67), resultando na existência de *públicos afetivos*, que seriam “formações públicas em rede e conectadas e desconectadas por meio de expressões de sentimento” (Papacharissi, 2015, p. 125, *apud* Lima, 2022, p. 64).

Ao apresentar a noção de *experiência*, Lima cita o filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey para argumentar que a experiência é contínua e que podemos ter “experiências *singulares*, ou seja, aquelas que são vivenciadas até o seu fim e nos permitem dizer que tivemos *uma* experiência” (2005, *apud* Lima, 2022, p. 56, grifos do autor). Cita também o sociólogo francês Louis Quéré, que afirma que um público vive experiências, sofre algo – a fruição estética ou um acontecimento, por exemplo, e é afetado nesse processo. (2003, *apud* Lima, 2022, p. 55). A estes autores, podemos acrescentar a abordagem de Isabel Babo, que também apresenta a relação entre públicos e experiência, e afirma que “toda experiência se baseia em algo existente nas experiências anteriores, assim como modifica, de algum modo, as experiências subsequentes. A experiência modifica aquele que a teve e esta mudança afeta a qualidade das experiências seguintes” (2013, p. 228). É evidente a relação entre a ideia de experiência e as práticas culturais — cada um de nós provavelmente consegue recordar algum momento em que tivemos *uma* experiência em termos de vivência cultural, além de conseguir perceber de que maneira cada experiência modificou as que vieram a seguir. A relação entre experiência e prática cultural deve ser destacada, uma vez que o desejo de viver as experiências é fator impulsionador de diversas práticas. Esta noção é ainda mais valiosa para a pesquisa na medida em que concebemos que a experiência se relaciona diretamente com a vivência individual. Como nos explica o pedagogo e professor espanhol Jorge Larrosa Bondía, “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que acontece, ou o que toca” (2002, p. 21).

É possível afirmar, assim, que experiência é algo individual, uma vez que “duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência” (*ibidem*, p. 27). Podemos retomar o exemplo dos públicos de um festival de música: cada pessoa presente no evento experienciará os acontecimentos de maneira diferente. Ainda que haja momento de

catarse, um senso de comunidade e intensas mobilizações coletivas, mesmo estas sensações serão vivenciadas de forma única por cada pessoa. Algumas podem sair do evento com a sensação de que viveram *uma* experiência em determinado instante de algum show, enquanto outras pessoas não atribuíram nenhum sentido particular àquele momento. Algumas podem ter tido algum tipo de experiência que transformará, dali em diante, a sua relação com determinado artista, enquanto outras tantas podem ter entrado e saído do evento com a sensação de que nada as tocou. A princípio, todas essas pessoas são consideradas como “o público” do festival, mas as relações que cada uma delas estabelece com o evento, com as atrações e com os demais integrantes do público são muito particulares. É esse tipo de relação estabelecida por cada indivíduo com as suas práticas que nos interessa estudar.

A definição apresentada por Lima conduz conceitualmente essa pesquisa, por considerarmos que afeto e experiência são fatores que reverberam individualmente nos sujeitos e que, portanto, permitem que cada pessoa possua comportamentos e trajetórias culturais diversas. Nesse sentido, tal noção dialoga com a visão do filósofo e professor francês Jacques Rancière, que define, de modo simples e poético, os processos desempenhados pelos públicos em suas vivências:

Num teatro, assim como num museu, numa escola ou numa rua, sempre há indivíduos a traçarem seu próprio caminho na floresta das coisas, dos atos e dos signos que estão diante deles ou os cercam. O poder comum dos espectadores não decorre de sua qualidade de membros de um corpo coletivo ou de alguma forma específica de interatividade. É o poder que cada um tem de traduzir à sua maneira o que percebe, de relacionar isso com a aventura intelectual singular que o torna semelhante a qualquer outro, à medida que essa aventura não se assemelha a nenhuma outra (2012, p. 20).

Rancière traz, na sua definição, diversos aspectos dos públicos que já foram abordados por outros autores aqui apresentados. O autor ilustra como as tarefas de tradução, significação e experiência se imbricam profundamente com a condição de ser público — fazer parte de um corpo coletivo e se assemelhar a qualquer outro, mas, ainda assim, trilhar caminhos próprios e viver aventuras singulares que não se assemelham às outras. Este “poder comum do espectador” é fonte de grande interesse para o estudo em curso.

As perspectivas de Lima e Rancière reconhecem que os caminhos e experiências (ou aventuras) individuais atuam fortemente na sua constituição enquanto públicos. A partir destas, podemos simplificar e, ao mesmo tempo, expandir a definição de públicos elaborada por autores anteriormente citados: os públicos não precisam, necessariamente, estar no mesmo espaço ou

sentir exatamente a mesma coisa, mas seriam aqueles que estão sendo afetados ou estão tendo *uma* experiência diante de um acontecimento ou bem cultural. A presença, a atenção, a atribuição de sentidos, a tradução da experiência e o afeto — importantes aspectos extraídos dos conceitos em debate — aqui se articulam para desenhar os contornos de que públicos de cultura, e sob que olhares, interessam a esta pesquisa.

1.2. Como se formam os públicos de cultura?

Uma vez esboçados conceitos iniciais de definição dos públicos, podemos buscar compreender como são formados. Tal questão é indissociável da discussão realizada no subcapítulo anterior, mas é possível somar a esta algumas definições interessantes.

Aqui, é importante destacar que não tratamos da formação *de* público, no sentido de estratégias de arregimentação, educação, instrução ou disciplinamento de pessoas para que se tornem públicos. Abordaremos, aqui, a formação (ou constituição) *dos* públicos, no sentido de compreender como os sujeitos se entrelaçam com o campo da cultura, ou seja, como se originam e se conformam suas práticas e comportamentos culturais. Se considerarmos que o público é autocriado e auto-organizado, que não se constitui previamente e de forma perene (como esboçado no subcapítulo anterior), podemos afirmar que falar de formação significa falar, essencialmente, dos processos de sensibilização, motivação e endereçamento a estes potenciais públicos. As pesquisadoras brasileiras Luciana Köptcke e Marcele Pereira sintetizam bem esses processos:

Os processos responsáveis pela formação de um público resultam da interação entre as condições sociais de acesso à educação, os meios de produção e de oferta nos subcampos da cultura e as predisposições individuais, social e culturalmente construídas, que, em algum momento da trajetória de uma vida, permitem o desenvolvimento de uma certa prática ou gosto cultural (2010, p. 814).

Há outra importante diferenciação a ser feita: José Márcio Barros nos indica que há a questão da formação dos públicos *de* cultura e a construção de públicos *para* a cultura (2013, p. 2, grifos do autor). E define:

Na primeira e mais ampla dimensão, estamos diante da formação de um *habitus* cultural cotidiano que se caracteriza pelas práticas ordinárias de convivência com bens e serviços culturais, e que configuram e são configurados pelo capital cultural dos sujeitos. Na segunda dimensão, nos

referimos à formação de um hábito cultural flutuante referente às práticas de uso do tempo livre configuradas pelas opções de entretenimento e lazer. Na primeira, estamos enfrentando a questão de formação de sujeitos e cidadãos com direito à cultura. Na segunda, estamos nos referindo a públicos consumidores. Uma dimensão afeta, positiva ou negativamente a outra, daí o caráter sempre relacional e dinâmico que impede de se considerar os públicos de cultura ou para a cultura, como entidades estáticas, necessitadas apenas da descoberta e do manejo pedagógico por especialistas em público (*ibidem*).

Cabe destacar que tais dimensões não são excludentes e podem coexistir, tanto na sociedade quanto num mesmo indivíduo. Nem mesmo o termo formação é unanimidade: alguns autores irão definir como produção (Sheik, 2009), criação (Ribeiro, 2012), auto-organização (Warner, 2016), ou movimentação de públicos (Henriques; Silva, 2022). A diversidade de termos aponta para um amplo panorama de formulações acerca da forma como se originam ou estabelecem os públicos. Longe de serem antagônicas, as noções aqui citadas simbolizam uma multiplicidade de olhares possíveis para os processos de constituição dos públicos.

Para a compreensão desses processos, os conceitos cunhados no âmbito da sociologia nos serão úteis, tendo em vista que tal campo se dedica, há algum tempo, aos estudos das diversas possibilidades de socialização, das vivências cotidianas e das práticas culturais. Em primeiro lugar, apresentaremos o conceito de *habitus*, já antecipado na fala de Barros. Sistematizada por Pierre Bourdieu, a teoria do *habitus* o compreendeu como:

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as *experiências passadas*, funciona a cada momento como uma matriz de *percepções*, de apreciações e de ações - e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...] (Bourdieu, 1983b, p. 65 *apud* Setton, 2002, p. 62, grifos do autor).

Ao revisitar e discutir a teoria de Bourdieu, Bernard Lahire afirma que esta toma “como garantida a ideia da transferibilidade ou da transponibilidade e do caráter “generalizável” dos esquemas ou disposições socialmente constituídos” (2005, p. 23). Lahire, por sua vez, acredita que é possível que estejamos a lidar com um mecanismo mais complexo de “*suspensão/ação* ou de *inibição/ativação* de disposições que supõem, com toda a evidência, que cada indivíduo singular seja portador de uma pluralidade de disposições e atravesse uma pluralidade de contextos sociais” (*ibidem*, p. 25, grifos do autor), o que não estaria circunscrito na teoria do *habitus*. Deixando de lado as extensas discussões conceituais acerca da definição bourdieusiana de *habitus*, que foi amplamente debatida, criticada e ampliada, podemos lançar mão de

conceitos mais contemporâneos que nos auxiliem a compreender os processos de formação dos públicos. Nesse sentido, nos valem do conceito desenhado por Fleury, para quem “*habitus é produto de práticas significativas passadas e produtor de práticas significativas futuras* (2009, p. 87, grifos do autor). Um *habitus* cultural, assim, se relacionaria com práticas — ou experiências, se quisermos retomar o diálogo iniciado no subcapítulo anterior — passadas e futuras.

Tal qual a noção de *habitus*, a noção de capital cultural também tem grande importância, na sociologia, para explicar os processos de formação dos públicos. Para Bourdieu, “o capital cultural é produto garantido dos efeitos acumulados da transmissão cultural assegurada pela família e da transmissão cultural assegurada pela escola (cuja eficácia depende da importância do capital cultural diretamente herdado da família)” (2007, p. 27). Assim como outros tipos de capitais, a ideia é de que o capital cultural pode ser acumulado ao longo da vida. Essa transmissão cultural, proveniente da escola e da família, como destaca Bourdieu, mas também das mais complexas relações sociais vividas pelos indivíduos, como pondera Lahire, ocupa um importante papel na formação dos públicos. Os aprendizados teóricos e empíricos e as experiências vividas por cada pessoa atuam na formação dos seus gostos, hábitos e práticas culturais. Não se trata de fomentar uma corrida indiscriminada pelo acúmulo de capital cultural, especialmente aquele socialmente considerado “legítimo” (o que se refere à “alta cultura”) como se isso fosse sinônimo de formação de público, mas sim de compreender como cada nova prática se soma às práticas passadas na formação dos públicos.

A noção de *patrimônios de disposições*, por sua vez, nos parece ainda mais adequada do que a ideia de capital cultural. As disposições culturais implicam a constituição social e as modalidades de atualização do passado incorporado e envolvem disposições para crer, ou seja, o que se julga importante, e disposições para agir, ou seja, o que se está disposto a fazer de verdade (Lahire, 2006, p. 39). Dentro da sociologia disposicional e contextual proposta por Lahire, esta noção ocupa um lugar central, por permitir uma melhor apreensão da pluralidade dos indivíduos, obtida justamente através de um patrimônio de disposições mais ou menos heterogêneo ou, até mesmo, contraditório (2005, p. 37). Significa dizer que um patrimônio de disposições é algo que vai sendo construído ao longo da vida do indivíduo, a partir de diversas socializações, e vai se relacionando de formas diferentes na sua formação e nas suas práticas. Lahire afirma que o patrimônio de disposições é submetido a forças de influência diferentes, a depender das pessoas com quem coexiste e do lugar em que ocupa nas relações. E prossegue:

O que determina a activação de determinada disposição num certo contexto pode ser concebido como *o produto da interacção entre (relações de) forças internas e externas*: relação de forças interna entre disposições mais ou menos fortemente constituídas durante a socialização passada, e que estão associadas a uma maior ou menor apetência, e relação de forças externa entre elementos (características objectivas da situação, que podem estar associadas a pessoas diferentes) do contexto que pesam mais ou menos fortemente sobre o actor individual, no sentido em que o constroem e o solicitam mais ou menos fortemente (por exemplo, as situações profissionais, escolares, familiares, de amizade... são desigualmente constrangedoras para os indivíduos) (*ibidem*, grifos do autor).

Em substituição a uma noção de “sistema” muito estruturado, ou mesmo de capital a ser acumulado, a noção de patrimônios de disposições nos auxilia a compreender como as múltiplas socializações e experiências atuam na formação de um indivíduo plural, cujas práticas variam a depender das suas disposições e contextos. Lahire destaca a importância de diferenciar *disposição e apetência*: as disposições dizem respeito a propensões ou inclinações, enquanto a apetência se aproxima da noção de gosto e desejo. Para o autor, a combinação entre tais características pode resultar numa “*paixão* (disposição + forte apetência), uma simples *rotina* (disposição + falta de apetência ou indiferença) ou mesmo um *mau hábito* ou uma *mania perversa* (disposição + nojo, rejeição, resistência em relação a essa disposição)” (*ibidem*, p. 20, grifos do autor). O termo “apetência” é utilizado em publicações realizadas em Portugal e, no Brasil, poderia ser substituído pelo termo “apetite”. Articulado os conceitos discutidos por Bernard Lahire, Frédéric Vandenberghe estrutura a seguinte definição:

As práticas mais individuais, todas elas, sejam conscientes, semiconscientes ou inconscientes, podem ser entendidas, de acordo com Lahire, pela referência a uma miríade de processos de socialização (na família, na escola, pelos pares, no trabalho etc.) que encontram suas sedimentações corporais, mentais e emocionais em um estoque de disposições (tendências, inclinações, hábitos, capacidades, competências etc.) de diversos tipos (corpóreas, mentais, discursivas, perceptivas, avaliativas etc.). Tais disposições podem ser ativadas ou inibidas, desencadeadas ou suspensas, reproduzidas ou transformadas em determinados contextos de ação (espaços sociais, sistemas de ação, situações de interação etc.). Um indivíduo tem normalmente múltiplas disposições; em certas ocasiões, estas podem trabalhar em sentidos opostos e inapropriados à situação, causando fricções, fraturas e mesmo crises radicais (2013, p. 74-75).

Uma definição ainda mais dinâmica do que a noção de patrimônio de disposições é a ideia de *repertório cultural* defendida por Isaura Botelho (2022, p. 56). Dentro de uma visão antropológica da cultura, que privilegia os modos de viver, pensar e fruir dos indivíduos, bem

como suas manifestações simbólicas e materiais, a ampliação do repertório de informação cultural do indivíduo enriquece sua capacidade de agir sobre o mundo, com vistas à promoção da qualidade de vida e à cidadania (*ibidem*). Assim, este repertório pode sempre ser ampliado, complexificado, ativado ou inibido, influenciado por fatores internos e externos.

Todas as noções aqui apresentadas possuem um relevante papel na trajetória de estudos e pesquisas que visam compreender como um indivíduo se torna público de cultura ou como elege as suas práticas. A compreensão de como se constituem os *habitus*, o capital cultural, os patrimônios de disposições ou repertório cultural é o que nos permitirá entender de que maneira os públicos se formam — como iniciam e como permanecem ativos nesse universo. Sendo o “desejo por cultura” algo que não é natural, e sim constituído, quaisquer processos de formação de públicos enfrentam barreiras simbólicas e precisam considerar o contexto sociológico e o peso das variáveis sociodemográficas e das heranças culturais (Botelho, 2022, p. 160). Botelho destaca que é necessária a *participação ativa* dos indivíduos para que tenham a oportunidade de aprofundar a sua relação com a cultura e as artes, de modo a ultrapassar a relação de puro entretenimento e estabelecer um vínculo que se desdobra num processo de desenvolvimento pessoal (*ibidem*, p. 161, grifo nosso).

Cabe destacar que qualquer esforço no sentido de formar, construir, criar ou produzir públicos de cultura não se converte automaticamente em frequentadores ou espectadores assíduos em todas as atividades culturais propostas dali em diante. O comportamento dos públicos possui inúmeras nuances e complexidades que se relacionam e interagem com diversos fatores internos e externos à sua vivência cultural. Não devemos considerar sequer que um público pode ser formado, no sentido de que haveria um ponto final onde o público estaria pronto ou definitivamente constituído. Não há, no processo de formação de públicos, algo que se assemelhe a uma cerimônia de formatura ou à entrega de um diploma, como acontece com a formação escolar. Haverá sempre um público potencial, um destinatário, que precisará ser convencido e cativado a cada nova atividade cultural. A formação de públicos se constitui, portanto, numa sensibilização para despertar nos indivíduos o desejo de ter *uma* experiência, seja qual for o motivo: paixão, curiosidade, descontração, fruição, entre outros.

Delineados os contornos acerca da formação dos públicos, passaremos, então, a tratar das diversas maneiras como se comportam.

1.3. Como se comportam os públicos de cultura?

As práticas culturais são a materialização dos elementos que resultam na formação dos públicos e que conduzem às suas práticas. Segundo o sociólogo e pesquisador francês Philippe Coulangeon, as práticas culturais podem ser entendidas como

o conjunto das atividades de consumo ou participação ligadas à vida intelectual ou artística, que convocam a definição dos estilos de vida: leitura, frequência de equipamentos culturais (teatros, museus, salas de cinema, salas de concertos, etc.), uso das mídias audiovisuais, mas também práticas culturais amadoras.” (2016, p. 5).

Apesar de englobar práticas amadoras e novas mídias, a definição apresentada nos parece muito restrita ao âmbito “intelectual ou artístico” e relacionada a uma visão mais elitizada do comportamento cultural. Uma vez que pretendemos estudar os indivíduos de maneira aprofundada, parece-nos necessário adotar uma visão mais ampla e que leve em consideração suas relações, contextos e subjetividades. Nesse sentido, consideramos adequada a visão de Isaura Botelho acerca do estudo da *vida cultural*, definida como

o conjunto de práticas e atitudes que tem uma incidência sobre a capacidade do indivíduo de se expressar, de se situar no mundo, de criar seu entorno e de se comunicar. A vida cultural do indivíduo não se faz apenas através do uso do chamado tempo livre e do dispêndio do dinheiro; ela comporta também atitudes em períodos dominados por elementos não culturais, como o tempo do trabalho e o do transporte, por exemplo (2022, p. 21).

O olhar para a vida cultural do indivíduo nos permite levar em consideração suas relações e contextos a partir das diversas faces da sua vida cotidiana. Não nos restringimos, portanto, à observação do que os públicos consomem em termos de bens ou produtos culturais, mas a todo um conjunto de práticas, sejam elas estritamente relacionadas ao campo cultural ou não. Esse ponto de partida nos permite obter o conhecimento mais aprofundado dos públicos a partir de uma ótica individual, uma vez que

podemos e devemos progredir na caracterização dos padrões de regularidades, mas isso nunca reverte suficientemente, por si só, para o conhecimento analítico dos indivíduos. E, no entanto, num sentido irreduzível, são estes, é cada um destes, que age, que aprende, que prefere, que frequenta, (ou não) certas actividades ou certos espaços culturais, que se interessa muito (ou pouco) por determinadas áreas da cultura (Costa, 2004, p. 130).

Nesta pesquisa, interessa-nos avançar neste conhecimento analítico dos indivíduos, compreendendo não apenas o *que* fazem, mas também o *porquê* das suas práticas, conhecimento fundamental para o avanço do campo dos estudos de públicos. Assim, a investigação sobre os comportamentos dos públicos orbita em torno de quatro aspectos principais: quais as práticas que realizam, as razões que motivam tais práticas, os contextos em que se desenvolvem e as relações que os indivíduos estabelecem com elas.

Com relação às razões que motivam as práticas culturais, Bernard Lahire nos apresenta uma série de possibilidades além do gosto e paixão pessoais:

a prática por obrigação escolar, por imposição profissional ou por imposição situacional excepcional, a prática habitual sem um gosto particular, o acompanhamento mais ou menos feliz de outros (filhos, cônjuge, amigos), a prática por cortesia ou gentileza (para dar prazer ou não magoar pessoas de quem se gosta), o desejo de relaxamento ou de desopilação pessoal pelo consumo de bens culturais, ou a prática de atividades culturais que não se apreciam particularmente, a estrita delimitação temporal (tempo de férias, tempo de uma festa, etc.) de uma concessão que se permite, a “simples” curiosidade ou a boa vontade sem grande paixão, o consumo irônico, “sugestão” ou ainda o contexto de gratuidade do acesso à oferta que envolve menos pessoalmente, em suma, modalidades menos intensas (às vezes mínimas) e menos francamente positivas e entusiastas (às vezes, inclusive, ambivalentes) do consumo cultural (2006, p. 27).

A princípio, poderíamos supor que as razões para a realização de práticas culturais estivessem relacionadas apenas a gostos ou preferências, mas é perceptível que há motivações que podem corresponder a diversos outros cenários. Seria possível listar uma infinidade de práticas culturais que não se derivam estritamente do gosto pessoal, mas sim correspondam às razões sugeridas por Lahire. Podemos nos questionar, inclusive, se a maior parte das nossas práticas é motivada, de fato, pelo gosto pessoal ou se estão mais relacionadas a outras motivações. Do mesmo modo, podemos recordar diversas situações em que apenas o gosto ou a preferência não foi suficiente para que pudéssemos concretizar as práticas, uma vez que outros fatores (como distância, falta de companhia, de recursos, de acessibilidade, etc.) se sobrepuseram às nossas intenções. Além disso, a simples presença de uma pessoa em um espaço cultural, por exemplo, pouco revela sobre os seus interesses ou motivações. A ausência, por sua vez, não significa a falta de interesse ou de desejo. Nosso comportamento, portanto, depende de uma série de razões e motivações que se entrelaçam, complementam ou sobrepõem — e sobre as quais nem sempre possuímos controle.

Contexto, para Bernard Lahire, é um conceito guarda-chuva usado para designar “tudo com que os atores se deparam no seu ambiente e que impinge sobre suas ações no presente e a partir do exterior” (Vandenberghe, 2013, p. 75). Pode dizer respeito a contextos estruturais, institucionais e interativos de ação, bem como a espaços sociais abstratos, microcontextos ou situações. Nesse sentido, a observação dos contextos permeia toda a pesquisa, com o objetivo de identificar de que maneira influenciam nos comportamentos. Um dos pontos mais relevantes para esta pesquisa é o contexto físico, uma vez que podem haver práticas externas, que são aquelas que exigem deslocamento, e práticas domiciliares — também chamadas pela literatura especializada de “cultura de apartamento” ou “cultura em domicílio”. O desenvolvimento desse tipo de prática possibilitou que as pessoas diversificassem o seu universo cultural, acumulando modos de acesso, o que transformou profundamente, também, as práticas “tradicionais”. (Donnat, 2011, p. 31-32). Podemos considerar, ainda, o contexto de uma viagem, de um momento de lazer ou descanso, de encontros com amigos ou familiares, entre outros, que podem impactar nas práticas culturais dessas pessoas.

Por fim, as relações que as pessoas estabelecem com as suas práticas também definem seu comportamento cultural. Sobre tais relações, Lahire indica que

pode-se conhecer mais ou menos bem, pode-se praticar ou consumir mais ou menos intensamente, pode-se gostar mais ou menos firmemente e, para complicar uma coisa já nada simples, pode-se conhecer pouco e gostar muito, pode-se conhecer bem e ser mais circunspecto, pode-se praticar por ‘mero’ hábito, mas sem grande paixão, e assim por diante (2006, p. 26).

Nota-se, assim, que o simples fato de frequentar ou consumir determinados bens ou produtos culturais não determina o tipo de relação que se estabelece com ele. Em uma plateia, por exemplo, cada espectador pode estabelecer um tipo de relação diferente dos outros, sendo todos públicos do mesmo espetáculo. Os indivíduos podem ter diferentes maneiras de se relacionar com o campo — e, indo além, um mesmo indivíduo pode se relacionar de uma maneira com um determinado tipo de prática cultural e de uma maneira diferente com outra prática. Lahire acrescenta, ainda, que é possível que tais relações se alterem: o que se frequentava por obrigação pode se tornar gosto pessoal, o simples hábito pode culminar em uma paixão ou cair em desuso, o que era paixão pode se transformar em mero hábito, e assim por diante (*ibidem*, p. 28). Trata-se de relações complexas, influenciadas por diversos fatores internos e externos, e que operam de modo diferente na vida de cada um dos indivíduos.

Ainda acerca das relações possíveis entre os públicos e suas práticas, destacamos os diferentes *modos de usar* (De Certeau, 1994), que se desviam dos são aqueles propostos ou esperados pelos artistas ou espaços culturais. Ligia Dabul observa, em sua pesquisa de doutorado, que os públicos presentes em centros culturais realizam diversas outras práticas sociais naqueles espaços, como estudar, brincar, conversar, observar a obra, dar uma olhada, conviver, fazer carinho e namorar (2005). Do mesmo modo, Roberto da Silva Abreu afirma, em sua pesquisa de mestrado, que há uma fatia do público do Museu Casa de Rui Barbosa que faz uso apenas do Jardim; o espaço chegou a realizar uma pesquisa, em 2001, para traçar o perfil dos frequentadores do Jardim, onde se identificou que 36% dos visitantes frequentavam o jardim semanalmente e 33,7% diariamente. No entanto, 47,5% dos frequentadores do jardim afirmaram que nunca adentraram o prédio do museu (2009, p. 63). O fato de frequentar determinado espaço ou atividade cultural, portanto, não significa que os públicos atuam de maneira passiva ou desempenham apenas os papéis a eles atribuídos. Eles podem promover outros usos através de apropriações e ressignificações dos espaços, as quais Michel de Certeau nomeia como “a construção de frases próprias com um vocabulário e uma sintaxe recebidos” (1994, p. 40).

Outros aspectos concernentes ao comportamento dos públicos são o volume e a recorrência das suas práticas. Com relação ao volume ou intensidade, há uma tendência nomeada de “lei do acúmulo”, através da qual se constata que “as mesmas categorias da população, e frequentemente os mesmos indivíduos, tendem a acumular as diversas formas de participação na vida cultural” (Botelho; Fiore, 2004, p. 7). Percebe-se, também, um acúmulo entre as práticas domiciliares e as práticas externas: na pesquisa realizada por Botelho e Fiore, identificou-se que cerca de 97% das pessoas com alto índice de atividades externas também são grandes ou médios praticantes domiciliares (*ibidem*, p. 7). Por um lado, esses dados nos sugerem a falta de acesso de parte da população às atividades culturais — o que pode ser explicado por diferentes razões, que não serão objeto de análise neste momento. Por outro lado, a “lei do acúmulo” nos permite supor que, à medida que os indivíduos forem sendo incluídos (ou se incluindo) nos universos culturais, é possível que eles se tornem cada vez mais familiares e que suas práticas se tornem mais frequentes.

Com relação à recorrência das práticas, o pesquisador francês Jean-Michel Guy afirma que, ainda que não haja uma definição ou acordo social objetivo que permita diferenciar claramente uma frequência ocasional de uma frequência regular, o número de espectadores ocasionais é sempre claramente maior do que o dos “não ocasionais” (2011, p. 71-72). Dados

semelhantes foram obtidos na pesquisa realizada por Botelho e Fiore no Brasil: de maneira geral, a menor parte do público é composto pelos chamados “muito praticantes” — no caso do teatro, por exemplo, esse percentual corresponderia 21% de grandes praticantes, enquanto o restante da plateia “seria formado pelos médio ou pouco praticantes, onde estariam, provavelmente, aqueles que adoram o teatro e que não se interessam muito por outras artes, além de uma parcela de frequentadores eventuais.” (Botelho; Fiore, 2004, p. 17-18). Certamente há, entre os públicos de qualquer atividade cultural, uma porção de fãs e espectadores muito frequentes — que provavelmente se configura como uma minoria frequente e cativa. A maioria da plateia, no entanto, se configurará a partir de um público ocasional, que pode se constituir a partir das mais diferentes razões, como já sugerido por Lahire. Parece-nos, aqui, haver uma correlação entre as razões como práticas por cortesia, socialização, curiosidade ou relaxamento, por exemplo, com a realização de práticas ocasionais. Afinal, quando a prática ocorre a partir destas razões, e não por um forte gosto ou paixão, é possível que elas aconteçam de maneira mais eventual. Ademais, uma segunda característica acerca da ocasionalidade das práticas nos parece relevante: a mesma quantidade de saídas pode parecer mais ou menos ocasional a depender do tipo de linguagem. Quatro idas ao cinema em um ano podem parecer pouco, enquanto a mesma quantidade pode parecer regular para um espetáculo de dança e intensa para uma ópera, por exemplo. Nesse sentido, a frequência de uma prática, por si só, pouco diz acerca da relação que o indivíduo estabelece com ela.

Gostaríamos, ainda, de remeter à possibilidade dos públicos se comportarem como contrapúblicos. Para Michael Warner, os contrapúblicos são aqueles que não se reconhecem ou não pretendem se apresentar como membros do público, mas se constituem numa relação de conflito com o público dominante (2016, p. 16). Eles passam a existir de “um endereçamento a desconhecidos indefinidos” que são “socialmente marcados por sua participação nesse tipo de discurso” (*ibidem*). O autor dá o exemplo do contrapúblico gay ou *queer*, onde a fala circulará em locais especiais e protegidos até certo ponto e que, fora dessas bordas, encontrará resistência. Interessa-nos, acerca dos contrapúblicos, o fato de a sua existência ter uma estreita vinculação com a identidade dos indivíduos que a eles pertencem. Quanto a esta questão, Warner acredita que

a participação nesse tipo de público é uma das maneiras pelas quais as identidades dos seus membros são formadas e transformadas. Uma hierarquia ou estigma são os fundamentos assumidos na prática. Entra-se nesse terreno por conta e risco próprios (*ibidem*, p. 17).

Cabe destacar que os contrapúblicos não são sempre subalternos. Os pesquisadores brasileiros Cayo Honorato e Diogo de Moraes (2021) enumeram diferentes tipos: subalternos e performativos, progressistas e conservadores. Os autores nos chamam a atenção para o fato de que há uma tendência, no universo artístico, em concebê-los como progressistas e potencialmente emancipatórios — o que representa uma visão parcial e problemática. No entanto, estes podem corresponder a formações que reagem e mobilizam-se contra os discursos percebidos como ameaçadores, como aconteceu com a exposição Queermuseu.¹ Uma definição que complementa a ideia de contrapúblicos é a noção de *públicos improváveis* que podem criar e experimentar novos mundos e novas percepções a partir do objeto artístico, como proposto pelo escritor e teórico alemão Hans Robert Jauss no âmbito das teorias da recepção (Lopes, 2004, p. 8). Para o artista, escritor e teórico estadunidense Brandon LaBelle, é o espaço heterogêneo de devir social que produz *públicos improváveis*, que “pairam de forma instável e ambígua ao ar livre, moldando-se em espaços e localizações cotidianas” e são constituídos por “práticas que negociam tradições de discurso e ação política” (2022, p. 16).

Por fim, é importante abordar a não-realização de práticas por parte dos públicos — que, em certa medida, pode ser considerada um tipo de comportamento cultural. Nesse caso, podemos falar tanto da suspensão sazonal ou temporária de práticas que o indivíduo costuma realizar, como da não realização de práticas em um determinado segmento artístico ou cultural ou, ainda, da exclusão de determinadas práticas do rol de “práticas artísticas ou culturais”.

É comum notar uma flutuação de práticas culturais ao longo da vida dos indivíduos, ou mesmo em momentos específicos das suas semanas, meses ou anos. Muitas vezes, os indivíduos reduzem ou suspendem temporariamente determinadas práticas culturais, a depender de uma série de fatores internos ou externos da sua vida. Podemos elencar uma infinidade de exemplos: o nascimento de um filho; um momento de fragilidade de saúde; uma mudança de emprego, curso ou cidade; prazos curtos para entrega de trabalhos ou realização de uma prova importante, entre diversos outros. A suspensão não significa, no entanto, que aquele indivíduo deixará de se interessar ou frequentar as atividades culturais permanentemente, e nem que deixará de se identificar com elas. O gosto por determinadas práticas culturais é, muitas vezes, um dos pilares da identidade cultural dos sujeitos, de modo que a redução ou suspensão das suas práticas não impacta na alteração dos seus gostos ou da sua sensação de pertencimento.

¹ Sobre este acontecimento e o seu enquadramento enquanto contrapúblicos conservadores, ver: HONORATO, Cayo; MORAES, Diogo de. Mudança estrutural dos contrapúblicos em face a controvérsias artístico-culturais. Revista Poiésis, Niterói, v. 22, n. 38, p. 309-343, jul./ dez 2021.

Com relação à não realização de práticas culturais, é comum, especialmente no campo museal, a utilização do termo “não público”, que designa aqueles que não frequentam, valorizam ou não demonstrem interesse por determinadas práticas (Köptcke, 2012, p. 217). A noção, aparentemente neutra, “revela-se como uma categoria negativa e de exclusão. Quando se passa da noção de público potencial à de ‘não-público’, passa-se imperceptivelmente de um universo probabilista a um universo certo. [...] Esboça-se um processo de desqualificação e de marginalização” (Fleury, 2009, p.54). Isso porque, caso uma pessoa ou grupo seja considerado como “não-público” ao invés de um público potencial ou eventual, dificilmente serão traçadas estratégias de inclusão e alcance para eles. Para além do fator excludente do termo, cabe dizer que, ainda que essa definição possa se aplicar às pessoas em práticas específicas (podem existir pessoas que nunca frequentaram ou tiveram interesse ou oportunidade de frequentar museus, por exemplo), certamente há outras tantas práticas culturais das quais elas sejam públicos. Ou seja, uma pessoa dificilmente poderá ser considerada “não-público” de todas as formas de praticar, consumir, frequentar ou produzir cultura. Como afirma Isaura Botelho, a percepção de que o não-público de teatro pode ser o público de cinema, e assim sucessivamente, faz perceber que “há uma segmentação dos públicos em subpúblicos, com suas necessidades, aspirações próprias e modos particulares de consumo” (2022, p. 38).

Há outro importante aspecto a ser considerado ao nos depararmos com dados a respeito da não participação ou a uma baixa participação em atividades culturais: caso as pesquisas considerem, por exemplo, que as práticas culturais se resumem àquelas relacionadas ao campo artístico, de maneira restrita, ou à “Cultura” (com C maiúsculo), certamente os resultados encontrados indicarão um baixo consumo cultural dos públicos. É o que tem acontecido, segundo o pesquisador e professor Cayo Honorato:

As pesquisas, de um modo geral, declaram um interesse por delinear o perfil dos novos consumidores culturais; por compreender o uso que fazem do tempo livre; seus hábitos, comportamentos e práticas. Todavia, remetem suas produções a categorias tradicionais de arte e cultura (cinema, exposições, literatura, música, teatro, etc.), ignorando uma diversidade de manifestações expressivas – escrachos, *gifs*, *hashtags*, *memes*, ocupações, rolezinhos, saraus, transições de gênero, *vlogs*, etc. –, que talvez fossem mais significativas das dinâmicas culturais emergentes (2016, p. 24).

Não é raro encontrar pesquisas que oponham cultura ao lazer e entretenimento, a práticas religiosas, a eventos sociais, passeios e viagens, sem levar em consideração que há um vigoroso aspecto cultural em cada uma dessas práticas. Segundo Isaura Botelho,

Apesar de incluídas nas pesquisas sobre práticas culturais realizadas nos diversos países, as atividades de lazer costumam ser preteridas nas análises dos resultados. Nelas se privilegia a cultura erudita – que, em função de sua legitimidade, é o segmento sobre o qual as estruturas governamentais se debruçam. [...] Embora existam hoje novas contribuições da sociologia da cultura que nos permitem relativizar a importância quase exclusiva que se dá às práticas relacionadas à cultura erudita, elas não foram ainda suficientes para alterar o escopo privilegiado das pesquisas desenvolvidas (2022, p. 131).

A transversalidade da cultura é uma das suas mais importantes características e precisa ser levada em consideração ao tratarmos dos comportamentos culturais dos indivíduos. Aqui cabe destacar que, para além do caráter cultural de certas práticas (a exemplo das práticas religiosas), a realização de atividades em outras esferas da vida impacta diretamente no comportamento cultural. O contexto de uma viagem, por exemplo, pode levar os indivíduos a realizarem mais atividades culturais (visitas a museus, locais históricos, participação em atividades de dança, música ou teatro locais, acesso a feiras, aquisição de artesanatos e obras de arte, entre outros). Já a visitação a um museu ou galeria pode acontecer num contexto de socialização familiar, entre amigos ou num encontro. Isaura Botelho nos lembra que a ampliação do repertório cultural está relacionada, também, à transversalidade da cultura, com a disseminação de novas práticas no contexto educacional e social, uma vez que as variáveis fundamentais para os mecanismos de constituição de gosto envolvem capital escolar e cultural herdado (Itaú Cultural, 2017).

Não pretendemos, aqui, esgotar todas as discussões e conceituações sobre os públicos de cultura, mas traçar um breve panorama e instaurar um diálogo sobre os diversos entendimentos dos públicos de cultura em diversas perspectivas. Como destacado ao longo do capítulo, os conceitos mais caros a esta pesquisa são os que permitem o conhecimento dos públicos a partir de um viés detalhado e individualizado, que considere suas relações sociais, afetivas e suas experiências individuais e coletivas. No próximo capítulo, discutiremos como pesquisar públicos de cultura, traçando um breve panorama entre os tipos de pesquisa realizados e, por fim, apresentando a metodologia aplicada para a realização da pesquisa que, por ser qualitativa com abordagem individual, se dispõe a *contar histórias ao invés de números*.

CAPÍTULO 2: CONTANDO HISTÓRIAS AO INVÉS DE NÚMEROS

*Eu creio no poder das palavras,
na força das palavras,
creio que fazemos coisas com as palavras
e, também, que as palavras fazem coisas conosco*
Jorge Larrosa Bondía

Se definir públicos de cultura, por si só, já é uma tarefa complexa, delimitar como estudá-los se torna uma missão desafiadora. Há diversas formas possíveis para se realizar tais estudos e, a depender do conceito de públicos que esteja sendo levado em consideração ou dos objetivos propostos, a forma de pesquisa variará. Pesquisas sobre o público de certo espaço ou evento, por exemplo, fazem sentido dentro de uma visão que considera que a presença de pessoas num determinado local constitui um público e, nesse sentido, buscam identificar o seu perfil. Por sua vez, pesquisas que interrogam apenas se uma pessoa foi ou não a certo evento no último ano — sem ao menos considerar a quantidade de vezes em que essa prática ocorreu — possivelmente não se interessam o suficiente pelo caráter subjetivo ou de significação de mundo que estas pessoas atribuem às suas práticas. Apresentaremos, a seguir, alguns tipos de pesquisas comumente realizadas, suas vantagens e desvantagens e, por fim, delinearemos a metodologia aqui aplicada.

2.1. Pesquisas e estudos de públicos: contextos gerais de realização

Como esboçado no Capítulo 1, as pesquisas sobre públicos de cultura têm na França o seu maior expoente, possuindo inclusive uma estrutura governamental, dentro da qual podemos destacar o Departamento de Público e os Observatórios Permanentes de Público, ambos vinculados à Direção de Museus da França, que se dedica aos estudos e pesquisas neste campo. Para o desenvolvimento das pesquisas, a Diretoria de Museus

incentiva estudos sobre a visitação a equipamentos culturais, a compreensão dos mecanismos de transmissão cultural e a diversidade cultural, e se dedica a compreender o papel estruturante que podem ter certos equipamentos culturais em escala local, nacional e mesmo internacional. (Mariani-Ducray, 2014, p. 11).

De acordo com Botelho (2022, p. 36-37), os estudos em âmbito institucional surgiram a partir de uma demanda de dados estatísticos que permitiriam quantificar o setor cultural, na tentativa de inscrever as necessidades em termos de cultura no conjunto das necessidades nacionais. Para além de enumerar e descrever equipamentos e animadores culturais, estatísticas de frequência, custos de funcionamento e de investimentos, as pesquisas cumpriram também a função de acompanhar as políticas de democratização que estavam em andamento. Assim, surge a pesquisa *As Práticas culturais dos franceses*. Realizada desde 1973, a pesquisa longitudinal desenvolvida pelo Ministério da Cultura francês questiona, a cada oito anos, uma amostra representativa da população acerca das atividades culturais praticadas (Fleury, 2009, p. 43).

Essa pesquisa permite a comparação entre os dados colhidos e o acompanhamento da evolução das práticas da população, tendo motivado o surgimento de diversas outras pesquisas, na França e no mundo. Segundo Botelho, a elaboração dessa pesquisa possibilitou um acompanhamento das políticas de democratização cultural que estavam em vigor na época, a qual promoveu três revoluções: “objetivar, usando sondagens; interrogar todos e não só os iniciados; interrogá-los todos ao mesmo tempo, como forma de revelar as coerências e relações das práticas entre si, nobres ou não” (Botelho, 2022, p. 37). A autora afirma que, anteriormente à realização das pesquisas, especialmente aquela realizada em 1989, a proposta de democratização considerava que as barreiras materiais (preços elevados, má distribuição ou ausência de espaços culturais) eram os entraves básicos ao maior acesso aos bens culturais. A pesquisa demonstrou, no entanto, que eram as barreiras simbólicas o fator preponderante e que a gratuidade ou redução de preços não reduziram as desigualdades culturais, mas as reforçaram (*ibidem*).

Ainda segundo Botelho, o resultado dessas pesquisas teve um papel fundamental na mudança de paradigma, de uma lógica de *democratização da cultura* — através da qual a “alta cultura” deveria se tornar acessível a todos os cidadãos — para uma lógica de *democracia cultural* — que visa “o fornecimento aos excluídos da cultura tradicional os meios para o seu próprio desenvolvimento, segundo suas necessidades e exigências” (*ibidem*, p. 38). A mudança de paradigma implica também um reposicionamento tanto da cultura quanto de seus públicos dentro da dinâmica social. Não se trata de “induzir toda a população a fazer certas coisas, mas oferecer a todos a possibilidade de escolher entre gostar ou não de algumas delas” (*ibidem*, p. 39).

Já com relação aos chamados “estudos de públicos” vinculados ao campo museal, onde a França também possui protagonismo, as pesquisas têm se dividido em quatro tipos de produção: “estudos preliminares e/ou de visão prospectiva; estudos de audiência e composição dos públicos; estudos de avaliação e de recepção de coleções e exposições; e balanços, sínteses e conceitualização dos resultados” (Eidelman; Roustan, 2014, p. 24). Já com relação à vocação dos estudos, as possibilidades são “ajudar a conceber ou a desenvolver um projeto museal; conhecer os públicos atuais e sua satisfação; compreender o que acontece durante a visita (eventualmente interessando-se pelo que a motiva); examinar séries de resultados para lhes atribuir um alcance mais geral” (*ibidem*, p. 24-25). Entre os estudos de público franceses, as pesquisas sobre o impacto da experiência constituem a categoria com mais dados e possuem duas perspectivas: os estudos de avaliação, que levam em conta os objetivos que o museu se propôs, e os estudos de recepção, que colocam em destaque o que o visitante viveu e sentiu (*ibidem*). São pesquisas, em sua maioria, qualitativas, que visam conhecer diversas facetas do público de museus de modo a contribuir com a “avaliação e ‘performance’ do museu, seja esta pensada em termos de democratização ou de ‘mercantilização’ da cultura” (*ibidem*, p. 35). É importante destacar que, por mais que as pesquisas originadas na França possam servir como referências ou marcos teóricos nos estudos sobre cultura e sobre práticas culturais, não é possível nem desejável realizar uma mera transposição de conceitos ou metodologias para outros contextos, como o brasileiro.

No Brasil, as pesquisas de público remontam ao final do século XIX e início do século XX, originadas a partir dos registros em livros de visitantes de museus. Dados sobre a frequência dos visitantes foram publicados no primeiro Anuário Estatístico do Brasil, referente ao período entre 1908 e 1912 (Köptcke, 2012, p. 214-215). As pesquisas quantitativas acerca da visitação a museus continuam sendo realizadas ainda hoje, através de Formulários de Visitação Mensais e Anuais implementados pelo IBRAM. Pesquisas mais aprofundadas, mas também quantitativas, com o objetivo de traçar perfis de visitantes, foram desenvolvidas pelo Observatório de Museus e Centros Culturais (OMCC) e compiladas em relatórios referentes aos anos de 2005 (Köptcke, 2008) e 2006/2007 (Köptcke *et al*, 2008). O Observatório de Museus e Centros de Ciência & Tecnologia (OMCC&T), criado após a extinção do OMCC, ocorrida em 2012, deu continuidade ao desenvolvimento das pesquisas Perfil-Opinião dos públicos de museus de ciência (Mano *et al*, 2022).

Para além das pesquisas no campo museal, é possível identificar outros tipos de pesquisa realizadas no Brasil com o intuito de acompanhar as práticas e hábitos culturais ou o uso do

tempo livre, realizadas em diferentes campos do conhecimento e nos mais diversos formatos. A pesquisa *O uso do tempo livre e as práticas culturais na Região Metropolitana de São Paulo* desenvolvida em 2003 por Isaura Botelho e Mauricio Fiore, foi pioneira e, ainda hoje, é referência no campo cultural. Seu objetivo consistiu em “conhecer melhor o que preside as escolhas que as pessoas fazem na ocupação do seu tempo livre” (2022, p. 163), de modo a contribuir para o conhecimento acerca dos fatores que interferem nas suas práticas culturais ou de lazer. Ainda que tenha se limitado geograficamente à região metropolitana de São Paulo, as discussões e análises apresentadas na pesquisa podem ser aplicadas em outros estudos acerca das práticas culturais. Na pesquisa, foi realizada uma etapa complementar, através da realização de entrevistas em profundidade com 93 pessoas abordadas na primeira etapa. Para os pesquisadores, este momento permite uma maior compreensão dos valores dados às atividades, sendo a “única maneira de avaliar a relação existente entre as atividades e as condições nas quais os indivíduos consomem ou praticam” (*ibidem*, p. 164). Foi realizado, ainda, um documentário intitulado “Inventar no Cotidiano”, dirigido por Mônica Simões, que retrata as práticas de alguns dos participantes da pesquisa². Em virtude dos pressupostos teóricos e metodológicos que a sustentam, das discussões levantadas e desdobramentos obtidos, esta pesquisa se constitui como a principal inspiração do trabalho aqui desenvolvido.

Além desta, outras pesquisas brasileiras também se mostram como grandes referências em termos de estudos acerca dos públicos e seus hábitos: *Públicos de Cultura: hábitos e demandas* (SESC, 2013); *Cultura nas Capitais* (Leiva, 2018) e *Hábitos culturais* (Itaú Cultural; Datafolha, 2023).

A pesquisa *Públicos de Cultura: hábitos e demandas*, apesar de ter sido desenvolvida há mais de dez anos, representou um grande marco no âmbito das pesquisas na área de cultura. Em primeiro lugar, tratou-se de uma pesquisa de abrangência nacional que abordou diversos segmentos artísticos e culturais e considerou diversos fatores que concorrem com as práticas culturais, como atividades de trabalho, religiosas, de lazer etc.

A pesquisa *Cultura nas Capitais* abarca doze capitais do país e incorpora segmentos artísticos e culturais e alguns outros segmentos mais populares. Além da publicação impressa, a pesquisa inova em apresentar os dados em um site interativo que permite a aplicação de diversos filtros e modos de visualização dos dados³. As escolhas metodológicas para obter esses

² Disponível em: <https://youtu.be/Yib5YLMKGOg?si=LqV6k8JCLdJQzYdM>

³ <https://www.culturanascapitais.com.br/>

dados apresentam limitações inerentes à abordagem quantitativas, às quais serão exemplificadas ao longo do capítulo.

Já a pesquisa *Hábitos culturais*, desenvolvida pelo Itaú Cultural em parceria com a Datafolha, divulgou quatro boletins com dados sobre o comportamento cultural durante e após a pandemia de covid-19. A divulgação periódica dos dados possibilita um olhar mais detalhado para um período tão atípico em termos de vivências culturais e sociais. Há dados sobre as expectativas de reaberturas e retorno às atividades presenciais e, especialmente na 4ª edição, compara-se a porcentagem de realização de determinadas atividades em formato *online* ou presencial. Como se sabe, a plataformização da vida e da cultura se radicalizaram durante a pandemia, o que trouxe transformações ao universo das práticas culturais.

Uma vez apresentados os contextos gerais de realização das pesquisas de públicos e de suas práticas culturais, passaremos a definir as diferentes possibilidades de abordagem para estas pesquisas, assim como suas vantagens e limitações.

2.2. Como pesquisar públicos de cultura: tipos de pesquisas

Isaura Botelho destaca que “a vida cultural possui um dinamismo que faz com que novas manifestações surjam constantemente, afetando os modos de vida da população. Esse aspecto pode ser monitorado pelas pesquisas sobre o comportamento e consumo cultural da população” (2022, p. 137). Há, como vimos, formatos diversos para a realização de tais pesquisas, que envolvem o uso de abordagens quantitativas, qualitativas ou ambas.

Entre as pesquisas quantitativas, é usual encontrar aquelas que buscam investigar quantas pessoas frequentaram determinado espaço ou evento, muitas vezes com o objetivo de prestar contas aos patrocinadores, mantenedores ou à própria sociedade. A pesquisa de público cumpre, assim, uma função de demonstrar o valor e a importância social daquela atividade cultural, ou mesmo obter novos patrocínios e financiamentos, caracterizando-se como uma “peça estratégica para a negociação de fundos e para a conquista de credibilidade junto à sociedade” (Köptcke; Pereira, 2010, p. 813). Esta característica, para Honorato, tende a instrumentalizar os públicos enquanto uma “espécie de suporte — alegadamente beneficiário — das ações institucionais” (2016, p. 22). Nesse sentido, a quantificação do público serve mais à instituição do que o contrário. O conhecimento acerca das práticas dos frequentadores é acionado para justificar a existência das instituições, por um lado, e para subsidiá-las com informações para que visem a ampliação ou manutenção dos seus públicos, de outro. Uma segunda característica deste tipo de pesquisa é que a aplicação de questionários *in loco* em

museus e espaços culturais nos permite conhecer as razões e percepções sobre os públicos que visitaram o local durante a realização da pesquisa, fornecendo pistas sobre seus hábitos e práticas culturais. Este tipo de pesquisa tende a ser realizado pelos próprios espaços/ eventos ou no contexto acadêmico e costuma ficar circunscrito ao próprio espaço ou evento estudado, sem almejar demonstrar o comportamento do público no que diz respeito a outras práticas culturais. O recorte representa, na melhor das hipóteses, um conhecimento aprofundado de um traço do comportamento dos públicos, e não dos seus comportamentos em totalidade e em relação com outros aspectos da vida. É, também, um formato de pesquisa que trabalha com as práticas reais dos visitantes (aplica-se a pesquisa com quem esteve presente, de fato) e não com as práticas declaradas (onde o indivíduo afirma realizar ou não determinadas práticas, sem que se possa averiguar a veracidade). Se esse tipo de investigação permite uma coleta de dados mais real quanto à ocorrência das práticas, por outro lado, ela peca em compreender, principalmente, as razões da não-frequência — e este é um dado essencial para o conhecimento dos sujeitos e de que maneira constroem seus hábitos e práticas culturais.

Outra tendência do viés quantitativo é a realização de pesquisas sobre práticas e hábitos — seja se debruçando apenas sobre práticas culturais e de lazer, seja investigando o uso do tempo livre. Este tipo de pesquisa costuma demonstrar *se* ou *com que frequência* um determinado indivíduo participou de determinada atividade num intervalo de tempo e, em muitos casos, conhecer as suas motivações. Em alguns casos, busca conhecer outros tipos de práticas desempenhadas e entender em que medida competem ou complementam as práticas culturais. São pesquisas muito elucidativas acerca dos comportamentos concretos dos sujeitos, mas que enfrentam a principal dificuldade de não permitir o aprofundamento na compreensão dos indivíduos em sua totalidade e nos fatores que influenciam as suas práticas. A necessidade de padronização e agrupamento dos dados cria “caixinhas” onde os participantes são encaixados para fins de metrificação de dados. No entanto, para que seja possível ter dados comparáveis ao longo do tempo, faz-se necessário deixar de lado questões mais subjetivas e qualitativas das práticas. Como destaca Philippe Coulangeon,

A enquete sociológica, independentemente do assunto, sempre perde em precisão o que ganha em generalidade. Em se tratando de hábitos culturais, de juízos de gosto ou atitudes estéticas, a abordagem estatística privilegiada nas pesquisas do tipo “práticas culturais dos franceses”, geralmente reduzidas a indicadores de frequência ou a escolhas feitas com base em nomenclaturas de gêneros (musicais, literários, cinematográficos, picturais, etc.), exhibe um quadro inevitavelmente empobrecido da extensão e do significado, atribuído tanto às práticas como às preferências (2016, p. 15).

A necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as práticas culturais foi o que motivou o sociólogo Bernard Lahire a realizar uma etapa qualitativa a partir dos dados da pesquisa realizada em 1997. Em paralelo ao trabalho de pesquisa quantitativa, foram feitas entrevistas com mais de 100 adolescentes e adultos, cujos dados e análises constituíram um dos principais pilares da pesquisa desenvolvida por Lahire a partir da licitação *Práticas e consumos culturais*, entre os anos de 2000 e 2001. As entrevistas e escritas de retratos culminaram na publicação do livro *A cultura dos indivíduos* em 2004, traduzido para o português em 2006. Este livro inaugurou o estudo dos públicos de cultura pelo viés individual que, como detalhado anteriormente, subsidiará essa pesquisa.

Na tentativa de “corrigir desvios” nos percursos dos públicos, as pesquisas podem deixar de lado fatores importantes a serem considerados na apreensão dos comportamentos. A pesquisa *Cultura nas Capitais*, por exemplo, informa que a opção por perguntar acerca das práticas culturais num período de doze meses, e não por períodos menores, visa evitar que fatores sazonais — a exemplo da estreia de um filme, exposição ou espetáculo de maior apelo popular ou a proximidade de um evento específico — influenciem os resultados (Leiva, 2018, p. 26). Ora, se queremos conhecer os comportamentos culturais da população, não nos interessa saber *como e por que* tais fatores sazonais alterariam a dinâmica dos públicos? A ida eventual a um festival ou espetáculo de maior apelo popular não poderia significar uma virada nos hábitos culturais daquele espectador? Estes fatos não podem ser apreendidos numa pesquisa quantitativa que depende da padronização das informações para a obtenção dos dados. Não é raro, portanto, que as próprias pesquisas realizem ou sugiram novas etapas qualitativas, complementares à coleta de dados quantitativos. Isaura Botelho destaca as limitações da pesquisa quantitativa enquanto mecanismos de avaliação de políticas, uma vez que elas se mostram “incapazes de dar conta das evoluções dos comportamentos de microgrupos sociais e da reflexão sobre fenômenos cujos efeitos podem ser decisivos sobre um domínio particular da vida cultural, ainda que sejam imperceptíveis para a população como um todo” (2022, p. 38).

Diante desta e das demais razões supracitadas, podemos concluir que as pesquisas quantitativas são importantes para o mapeamento e reconhecimento de dados estatísticos com relação às práticas culturais, mas ainda apresentam algumas lacunas que precisam ser supridas. São elas: 1) o olhar voltado para o conhecimento do público enquanto grupo coerente ou ao menos pré-configurado pode incorrer em generalizações e homogeneizações que não contribuem para o conhecimento efetivo dos comportamentos e práticas culturais dos

indivíduos que o compõem; e 2) as pesquisas de cunho quantitativo são limitadas no que diz respeito a expressar alguns dados relevantes, pois “normalmente não dizem muito sobre modalidades de engajamento das pessoas entrevistadas em suas diferentes práticas ou consumos, sobre a relação que elas mantêm com isso e sobre as condições em que são levadas a consumir ou praticar” (Lahire, 2006, p. 26). Nesse sentido, as pesquisas qualitativas podem desempenhar um importante papel no aprofundamento e complexificação da apreensão do comportamento dos públicos.

As pesquisas qualitativas trabalham “com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (Minayo, 2001, *apud* Gerhardt; Silveira, 2009, p. 32). Tais pesquisas são importantes, portanto, para se conhecer efetivamente os públicos que desempenham práticas e comportamentos culturais. A partir delas, é possível conhecer mais detalhadamente os *modos de usar* operados pelos públicos, sugeridos por Michel de Certeau (1994), uma vez que se investiga as diversas relações estabelecidas e sentidos dados pelos públicos, e não apenas a ocorrência ou frequência de determinadas práticas. A já mencionada pesquisa de Lígia Dabul (2005) observa que os públicos podem dar usos diversos ao espaço, interagir com as obras ou com os outros públicos de maneiras diferentes do que as concebidas pelos curadores e artistas. Trata-se do que Fleury chama de público constatado que comumente se opõe ao público idealizado ou imaginado. Pesquisas qualitativas permitem, em certa medida, observar mais de perto essas pessoas, compreender as diversas formas através das quais estes atuam no campo cultural e complexificar, assim, o levantamento e a leitura de dados acerca dos públicos. Tais pesquisas, no entanto, são menos numerosas e comumente circunscritas ao meio acadêmico ou se constituem como etapas complementares das pesquisas de público quantitativas. Ademais, ainda que sejam qualitativas, as pesquisas não necessariamente conseguem (ou almejam) superar as limitações que tratam os públicos enquanto beneficiários ou suportes de ações institucionais.

Assim, mesmo as abordagens qualitativas, por mais que se esforcem por responder à questão de como se comportam os públicos de cultura, possuem a limitação de não conseguir compreender de fato quem são essas pessoas, quais são as suas histórias, de que forma as práticas culturais se entrelaçam com as suas vidas e redefinem as suas trajetórias. Ouvir essas pessoas, deixar que elas demonstrem seus gostos, escolhas, preferências e barreiras, é uma forma de humanizar e conhecer, verdadeiramente, esses indivíduos. Trata-se do que Costa

nomeou como “a análise dos modos de relação concretos, em situação, das pessoas singulares com os seus contextos imediatos da acção, no domínio das práticas culturais” (2004, p. 135). Mais do que apenas escutar e registrar as histórias, a ideia é lançar um “olhar interessado” aos públicos e à forma como eles se relacionam com as suas próprias práticas (Silva; Henriques, 2022).

Neste sentido, é a perspectiva teórica de Bernard Lahire acerca da cultura dos indivíduos, situada na sociologia à escala individual, que melhor dialoga com os interesses da pesquisa, na medida em que possibilita este contato próximo o suficiente para que os indivíduos sejam, de fato, a sua face mais importante. Não se trata, aqui, de ignorar as contribuições dos demais formatos de pesquisas quantitativas e qualitativas, mas sim de propor uma metodologia que preencha lacunas identificadas nestes formatos.

No livro *A cultura dos indivíduos*, o autor se dedica a analisar as variações intra-individuais dos participantes, na tentativa de conhecer os fatores e elementos que influenciam ou justificam essas variações. As variações inter e intra-individuais identificadas por Lahire se relacionam com a teoria da legitimidade social, na qual haveria culturas consideradas legítimas ou ilegítimas socialmente. Assim, as variações nos comportamentos individuais diriam respeito à flutuação entre práticas que poderiam ser consideradas legítimas em certo segmento cultural e práticas consideradas ilegítimas em outro — ou, ainda, oscilações no mesmo segmento. Um mesmo indivíduo pode frequentar concertos de orquestras e gostar de novelas, ou mesmo gostar de óperas e frequentar karaokês. Para Lahire, essas variações constituem “o traço e o sintoma, na escala do social incorporado, da pluralidade da oferta cultural, de um lado, e da pluralidade de grupos sociais, de outro, capazes de sustentar essas diferentes ofertas culturais” (2006, p. 54).

Nesta pesquisa, não nos concentraremos em analisar tais variações à luz da teoria da legitimidade, mas sim em conhecer e compreender, com maior profundidade, quais são as práticas e comportamentos culturais que os indivíduos desempenham em seu cotidiano. O objetivo, assim como o de Lahire, é o de produzir um conhecimento que considere “a escala especificamente individual da vida social (é o mesmo indivíduo que pratica isto e aquilo, que gosta disto, mas também daquilo, que frequenta uma determinada instituição cultural ao mesmo tempo que frequenta um outro local de espetáculo, etc.)” (*ibidem*, p. 21).

Como ferramenta para conseguir apreender o comportamento cultural individual, o sociólogo propõe o dispositivo metodológico dos “retratos sociológicos” ou “retratos individuais”. Inicialmente, Bernard Lahire apresenta, no seu livro *Retratos sociológicos*:

Disposições e variações individuais (2002), algumas disposições teóricas e metodológicas que vem trabalhando desde 1998, a partir do interesse em se dedicar ao estudo dos mesmos indivíduos, apreendendo complexidades individuais. Segundo o autor, a elaboração de “retratos sociológicos” consistia em uma pesquisa com caráter extremamente experimental a partir de uma metodologia inédita:

O dispositivo metodológico aplicado consistiu em realizar uma série de seis entrevistas com os mesmos oito pesquisados sobre suas práticas, comportamentos, maneiras de ver, sentir e agir em diferentes domínios de práticas (ou esferas de atividade) ou em microcontextos (no interior desses domínios de práticas) diferentes. [...] Passamos a dispor então de uma *série de informações que podiam ser comparadas sobre os mesmos indivíduos* (Lahire, 2002, p. 33, grifos do autor).

O dispositivo proposto por Lahire envolveu a realização de entrevistas longas com cada participante, para tratar de diferentes assuntos, o que produziu, portanto, limitações quanto à escolha dos pesquisados. Para o pesquisador, “o fato de ter que falar de si mesmo durante tanto tempo excluía, quase por completo, dois tipos de pesquisados, do ponto de vista da relação com os pesquisadores: os muito próximos e os completamente desconhecidos” (*ibidem*). Se, por um lado, as pessoas muito próximas tivessem que falar sobre aspectos muito variados, poderia haver um constrangimento mútuo; por outro lado, a pesquisa seria inviável se fosse utilizado um método “porta a porta”: não se trata de uma pesquisa meramente administrativa, como um recenseamento, mas de uma abordagem que exige imersão e uma longa série de confidências. Para o autor, portanto, seria necessário que o entrevistador não fosse um completo desconhecido.

Nesta pesquisa, Lahire considera cada retrato como um estudo de caso, realizando, para além das entrevistas, anotações etnográficas e observações em momentos informais para obter informações sobre o indivíduo ou sobre suas atividades. O autor destaca que a pesquisa foi apresentada aos entrevistados sem que se declarassem suas hipóteses ou objetivos, mas apenas indicado que se tratava de um estudo sobre modos de vida (*ibidem*).

Os retratos são empregados por Lahire novamente no já mencionado livro *A Cultura dos Indivíduos*, desta vez a partir do aprofundamento das pesquisas quantitativas a respeito das práticas culturais dos indivíduos. Neste caso, o autor chama o dispositivo de “retratos individuais”, elaborados com base em numerosas entrevistas com os sujeitos pesquisados. A principal vantagem para a utilização do dispositivo, segundo Lahire, é que

Na medida em que os retratos permitem trazer à tona configurações relativamente singulares de propriedades gerais e relacionar o conjunto de informações a determinados contextos familiares, escolares, profissionais ou de amizade, eles puxam vários fios ao mesmo tempo para chegar a uma trama com motivos singulares, e também situam as práticas e as preferências em redes complexas de limitações cruzadas a que os indivíduos estão presos (2006, p. 25-26).

O entrelaçamento de práticas, motivações, preferências, gostos e contextos que determinam o comportamento cultural dos indivíduos pode ser acompanhado a partir da elaboração dos retratos, o que o configura como dispositivo adequado para a pesquisa aqui proposta. Lahire acredita que os retratos são “o único meio de exemplificar as modificações de práticas e de preferências culturais em função dos campos, dos subcampos, de contextos ou de circunstâncias da prática” (*ibidem*). O autor, no entanto, não nos dá orientações detalhadas sobre a forma como os retratos devem ser elaborados — nesse sentido, é a análise dos retratos apresentados no livro que podem guiar a aplicação de tal dispositivo em outras pesquisas.

Ao apresentar um breve panorama sobre a sociologia de Bernard Lahire, Sena (2019, p. 122) afirma que, em Portugal, ela vem ganhando muito espaço institucional, especialmente nos estudos voltados à educação e à cultura, enquanto no Brasil sua recepção é maior entre os cientistas da educação do que entre os sociólogos. O sociólogo português João Teixeira Lopes é apontado como um “revisor/atualizador do suporte teórico-metodológico da sociologia disposicionalista em escala individual, aplicando o método dos retratos sociológicos a contextos socioculturais específicos” (Sena, 2019, p. 123).

O artigo *O Retrato Sociológico como método investigativo em pesquisas brasileiras nas áreas de Educação e de Ensino: uma revisão de teses publicadas entre 2011 e 2020* (Dias; Gauche, 2021) apresenta um panorama de 14 teses de doutorado que utilizaram este dispositivo no Brasil. Conclui que sua utilização subordinada a um problema de pesquisa possibilita seu uso em investigações variadas e contribui para a análise da apreensão do social pelos indivíduos (*ibidem*, p. 12).

O *working paper Retratos Sociológicos: Orientações Gerais* (Gomes *et al.*, 2014) apresenta sistematizações e orientações para quem deseja fazer uso da metodologia de maneira aplicada, ou seja, direcionado a um determinado problema de pesquisa. O trabalho apresenta questões para guiar as entrevistas, transcreve um retrato e estrutura suas fases de elaboração.

Em um esforço similar, o artigo *Retratos sociológicos: uma metodologia de investigação para a pesquisa em educação* (Lima Junior; Massi, 2015), apresenta estratégias

de condução das entrevistas e revisita argumentos e sistematizações elaboradas por Bernard Lahire e João Teixeira Lopes.

Além de Lahire, a socióloga norte-americana Sara Lawrence-Lightfoot também propõe a utilização de “retratos” (portraits) como método de investigação experimental em ciências sociais. O método foi usado pela primeira vez em sua pesquisa *The good highschools: portraits of character and culture*, datada de 1983. Posteriormente, em 1997, Sara Lawrence-Lightfoot e Jessica Hoffman Davis publicaram o livro *The art and science of portraits*, que delinea os processos e características do método, de modo a permitir que seja aplicado em pesquisas qualitativas, especialmente no campo das ciências sociais. Para Lawrence-Lightfoot,

O retrato é um método de pesquisa qualitativa que borra os limites da estética e do empirismo em um esforço para capturar a complexidade, a dinâmica e a sutileza da experiência humana e da vida organizacional. Os retratistas buscam registrar e interpretar as perspectivas e a experiência das pessoas que estão estudando, documentando suas vozes e suas visões - sua autoridade, conhecimento e sabedoria (1997, p. 15, tradução nossa).

A autora acredita que o retrato é uma forma de unir os domínios da ciência e da arte, elaborando uma narrativa que possua, ao mesmo tempo, sensibilidade estética e rigor empírico, e que possibilite abraçar as contradições e complexidades — dialogando, assim, com a proposta desta pesquisa. Lawrence-Lightfoot (2016) afirma, ainda, que um grande diferencial do retrato com relação a outras metodologias de pesquisa é o seu foco explícito na “bondade”, em contraponto a algumas metodologias de investigação nas ciências sociais que buscam a patologia, no sentido de identificar o que está errado e remediar, ou que envolvem perguntas do tipo “te peguei!” (“*catch you!*”), buscando enganar ou expor o entrevistado. Na pesquisa *Cultura nas Capitais*, por exemplo, a informação de que parte dos adolescentes e dos mais velhos afirmaram que não frequentam o teatro por falta de tempo é vinculada à seguinte afirmação:

Como é sabido, são essas faixas etárias que concentram o maior número de pessoas com tempo livre, seja por não estarem plenamente integradas ao mercado de trabalho, seja por já estarem fora dele. Logo, fica claro que estes eventos não são tomados como prioritários para estes grupos” (Leiva, 2018, p. 79).

A análise aplica a lógica do “te peguei!”, no sentido de tentar identificar onde o participante pode estar mentindo ou falhando. O retrato, de outro modo, se ocupa em documentar o que é bom e saudável, para que se possa descobrir maneiras de transpor essa “bondade” para outros ambientes e transformá-los também. A autora argumenta que, ao perguntar “o que é bom aqui?”, o pesquisador absorve uma realidade muito diferente do que aquele que está numa missão para descobrir um fracasso (Lawrence-Lightfoot; Davis, 1997, p. 9, tradução nossa). No caso da pesquisa com públicos de cultura, tal “bondade” é importante para permitir que olhemos para o comportamento cultural das pessoas sem julgar os gostos, as escolhas, as práticas, e sem a intenção de querer descobrir onde e porque elas falham para tentar corrigir.

Assim, a estratégia utilizada pode ser a busca por identificar fatores que fazem com que as pessoas participem e se engajem com atividades culturais e pensar em como transpor para outras atividades, espaços e projetos. Do mesmo modo, um olhar que parte do fato de compreendermos os indivíduos como seres complexos, impactados por motivações (internas e externas) e barreiras (físicas e simbólicas), faz com que seja possível enxergar que a interrupção ou alteração das práticas não se configuram como uma suspensão do seu status de público, mas como alterações comuns na dinâmica da vida cotidiana e do comportamento cultural. A autora acredita que, ao invés de tentar pasteurizar ou eliminar situações negativas ou dissonantes, uma das “características mais poderosas do retrato é sua capacidade de abraçar as contradições, sua capacidade de documentar as experiências belas/feias que fazem parte da textura do desenvolvimento humano e das relações sociais” (2016, p. 9). A autora argumenta, ainda, que o retratista busca registrar os detalhes sutis da experiência humana, capturando especificidades como forma de iluminar padrões mais universais (1997, p. 14).

A segunda característica principal dos retratos é o fato de que é estabelecida uma relação, um diálogo entre retratista e retratado, onde

o desenho do retrato é colocado em contexto social e cultural e moldado através do diálogo entre o retratista e o sujeito, cada um negociando o discurso e moldando a imagem em evolução. A relação entre os dois é rica em significado e ressonância e se torna a arena para navegar nas dimensões empírica, estética e ética da narrativa autêntica e convincente (*ibidem*, p. 15, tradução nossa).

Não há a intenção, portanto, de neutralizar o olhar do retratista. No processo de construção do retrato, o pesquisador entra na vida das pessoas e constrói relacionamentos, e é este processo que garante uma característica única e singular a cada retrato. Lawrence-Lightfoot afirma que “a identidade, caráter e história do pesquisador são críticas para a maneira de ouvir, selecionar, interpretar e compor a história” (*ibidem*, p. 13, tradução nossa). Longe de ser uma característica individual dos retratos, esta é apenas explicitada dentro dessa metodologia, já que mesmo as pesquisas mais objetivas também são influenciadas pelas escolhas do pesquisador. A autora acredita que, ao admitir que o “eu” do retratista é mais explícito e tão essencial para o desenvolvimento do trabalho, é possível que este esteja mais atento às suas próprias questões e desafios que influenciam a pesquisa (*ibidem*).

Os aspectos fundamentais dos retratos destacados por Lawrence-Lightfoot e Davis (1997) são os Contextos, Vozes, Relacionamentos, Temas Emergentes e Todo Estético. Detalharemos cada um deles a seguir.

Quanto aos *Contextos*, deve-se levar em consideração os cenários físicos, geográficos, temporais, históricos, culturais e estéticos que envolvem a entrevista e o entrevistado. Eles se tornam a moldura e o mapa para tudo que os sujeitos fazem e dizem durante o processo. Os contextos revelam influências sociais e culturais e incorporam, em muitos aspectos, as nossas intenções em compreender como as diversas características, dentro de um olhar interseccional, impactam no comportamento cultural. Fatores como gênero, raça, idade e localização geográfica integram os contextos dos quais cada indivíduo faz parte e reverberam nas suas práticas.

As *Vozes* envolvem a voz do retratista, a voz dos entrevistados e o diálogo entre elas: o tom, o timbre e os gestos são observados para ajudar a contar a história. Essa característica envolve a voz, o timbre e os gestos em sua definição literal, mas também as narrativas autênticas de cada indivíduo. A captura da voz do entrevistado envolve a escuta atenta para as suas histórias de vida.

Os *Relacionamentos* falam da relação entre retratista e entrevistado, construindo contratos de reciprocidade e responsabilidade, confiança e intimidade. Não dizem respeito apenas à relação construída anteriormente ou no momento da entrevista, mas também se referem à busca pela “bondade” e a uma postura empática. Segundo a autora, o retratista deve se colocar no lugar do entrevistado, testemunhar suas perspectivas, suas emoções e suas dores. Deve se perguntar: “se eu estivesse olhando para o mundo através dos olhos dele, o que eu veria?” (Lawrence-Lightfoot; Davis, 1997, p. 146, tradução nossa).

Os *Temas Emergentes* refletem os primeiros esforços analíticos sobre os dados coletados: aqui, os temas emergem dos dados e o retratista cria uma estrutura temática para a narrativa, a partir dos padrões identificados. Esse processo envolve identificação de metáforas, padrões e triangulação de dados. Nesta pesquisa, este aspecto é objeto de especial atenção, pois, através dos temas que os entrevistados apresentarem em suas falas, poderão ser compreendidas as formas como as trajetórias de vida impactam nos comportamentos culturais, bem como identificadas razões, motivações e limitações para suas práticas.

Por fim, o *Todo Estético* integra todas as características anteriores e diz respeito à estrutura, forma e coerência do retrato, sem buscar forçar uma narrativa linear ou coerente, retratando a complexidade dos contextos, vozes, relacionamentos e temas. Na construção estética do retrato é desenvolvida uma narrativa convincente e autêntica, que mescla princípios literários, ressonância artística e rigor científico.

Sem tradução para o português, os trabalhos de Lawrence-Lightfoot encontram poucas reverberações nas pesquisas brasileiras. A publicação mais relevante realizada no Brasil é o artigo *Integrando ciência e arte na pesquisa qualitativa: o “portrait”* (2010), escrito por Marta Luz Sisson de Castro, que apresenta as bases do método e os passos necessários para a construção do retrato.

Já pesquisa realizada por Ana Paula Alba Wildt, intitulada *Autoetno(foto)grafia: pesquisa e formação em modo selfie* (2022) utiliza o método do retrato de forma aplicada e pode auxiliar a compreender melhor as possibilidades de utilização e as características do método. Wildt aplica o “portraiture” como ferramenta metodológica numa pesquisa (auto)etnográfica no contexto do estágio supervisionado em Língua Inglesa em uma universidade federal no sul do Brasil. No chamado Ateliê Biográfico de Projeto, os alunos-professores desenvolveram seus próprios retratos a partir da metodologia proposta por Lawrence-Lightfoot para evidenciar e prospectar *selfies* dos sujeitos docentes em (re)constituição.

Apesar de escassos, os trabalhos brasileiros que fazem referência ao método demonstram sua utilidade e adequação a este contexto. As publicações na língua inglesa são de fácil compreensão e elaboradas de modo que a sua aplicação seja possível em outros cenários.

Diante do exposto, é possível considerar que tanto Bernard Lahire quanto Sara Lawrence-Lightfoot acreditam que os retratos possibilitam a visualização e a interpretação, pelo viés individual, do universal ou do social refratado. Lawrence-Lightfoot argumenta que, ao nos aproximarmos das características únicas de um indivíduo, descobrimos o universal (2005, p.

12). Do mesmo modo, Lahire afirma que “a apreensão do singular enquanto tal [...] obriga a ver a pluralidade interna do indivíduo: o singular é necessariamente plural” (2006, p. 25).

Assim, os retratos se configuram como dispositivos que auxiliam a observar e produzir conhecimento nuançado, complexificado, atendendo a interesses de pesquisa científica, sem, no entanto, se prender a variáveis quantitativas ou abordagens generalizantes. Longe de considerá-lo como a única alternativa possível para esse tipo de pesquisa, o esforço concentrou-se em apresentar as principais características desse tipo de dispositivo e de que forma ele pode contribuir para os estudos.

2.3. A análise dos “modos de relação concretos”: aplicando os retratos individuais

Uma vez apresentadas as razões pelas quais consideramos que os retratos individuais propostos por Lahire e Lawrence-Lightfoot se constituem como dispositivos metodológicos adequados para esta pesquisa, passaremos a delinear a forma como eles foram utilizados. Partimos da proposta de desenvolver uma pesquisa qualitativa de abordagem individual, com a realização de entrevistas em profundidade para a elaboração de retratos dos indivíduos pesquisados. Para a elaboração dos retratos, mesclamos propostas dos dois autores, Bernard Lahire e Sara Lawrence-Lightfoot, articulando ambos de forma a integrar suas principais abordagens para se adequar à pesquisa em curso.

Considerando que os retratos se constituem como espécies de estudos de caso de cada pesquisado, que exigem não só entrevistas longas, como também reiteradas análises do material coletado, foi necessário restringir a quantidade de indivíduos pesquisados para permitir tal aprofundamento. A seleção intencional (Saunders; Townsend, 2019) contempla, então, quatro pessoas, escolhidas a partir de critérios relevantes para a pesquisa. Considerando que a proposta da pesquisa é observar os comportamentos culturais em escala individual a partir da noção ampliada de cultura enquanto modo de vida, podemos considerar que qualquer indivíduo é relevante para esta pesquisa: não há pessoa sem cultura ou sem comportamento cultural. O estabelecimento de critérios para a seleção parte da necessidade de obter a maior diversificação possível e, deste modo, conhecer perfis e práticas que ampliem nosso entendimento sobre os comportamentos culturais. Algumas questões importantes a observar são: gênero, raça, idade, território, formação acadêmica, renda. Outros pontos que nos parecem impactar nos comportamentos culturais são: o fato do entrevistado ser ou não artista (profissional ou amador); ter relações próximas com arte e cultura (se relacionar com artista, atuar num espaço/área cultural ou transversal); ter filhos ou conviver com crianças (tanto pela concorrência de

tempo quanto pela mudança no gosto/ necessidades). É interessante observar, também, as diversas acepções de cultura que pautam as escolhas e interações dos entrevistados, além das relações entre práticas domiciliares e práticas externas. Não há, aqui, qualquer tentativa de reproduzir uma amostragem que corresponda estatisticamente a critérios socioeconômicos populacionais, mas sim um desejo de encontrar dados interessantes e que tragam respostas (ou mais perguntas) e provocações interessantes para compreendermos as práticas culturais dos indivíduos.

Tendo em vista a grande relevância e diversidade dos critérios propostos e a impossibilidade de realizar a pesquisa com uma grande quantidade de pessoas, valemo-nos da noção de interseccionalidade para observar cruzamentos entre esses vários aspectos na vida de cada indivíduo. Patricia Hill Collins e Sirma Bilge definem interseccionalidade, como categoria analítica, da seguinte forma:

a interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária – entre outras – são inter-relacionadas e moldam-se mutuamente. A interseccionalidade é uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas (2021, p. 16-17).

A partir da compreensão que as diferentes características de uma pessoa se inter-relacionam e se moldam mutuamente, é possível conceber que as vivências de um homem negro e um homem branco serão diferentes, por exemplo, a partir da realidade experienciada por cada um deles a partir não só da sua característica de gênero, mas também de raça. Além dessas características, diversas outras vão se somando e complementando, o que acaba resultando em vivências muito singulares dos indivíduos pesquisados.

A proposta de Bernard Lahire para a elaboração dos retratos propõe que sejam selecionados conhecidos — pessoas com as quais se encontra ou encontrou ocasionalmente/ socialmente, de modo a haver um mínimo de confiança e, por outro lado, não haver constrangimento mútuo a partir das “confidências” feitas ao pesquisador após o término da pesquisa (2006, p. 33). Com base em todas as premissas, foram listadas pessoas que integram os percursos territoriais e interativos da pesquisadora e que atendem aos diversos pontos elencados, buscando a maior diversidade possível entre elas. No curso da pesquisa, a mestranda se mudou de Belo Horizonte para Salvador, o que gerou o interesse e a possibilidade de incluir pessoas desta cidade. Além disso, optou-se por incluir uma pessoa que, embora residente em

Belo Horizonte por muitos anos, encontra-se atualmente em uma cidade do interior do estado de Minas Gerais. Entendemos, deste modo, que o panorama de características a serem compreendidas e questões a serem abordadas ganha abrangência com a inclusão desses diferentes perfis. Sendo assim, o quadro de entrevistados contou com quatro pessoas, com os seguintes perfis: a primeira retratada é Carolina, uma mulher cis, parda, de 32 anos, residente em Salvador – BA. O segundo é Felipe, um homem trans, branco, de 33 anos, residente em Araçuaí – MG. O terceiro retratado é João, um homem cis, branco, de 65 anos, residente em Belo Horizonte – MG. Por fim, a quarta retratada é Shirlei, uma mulher cis, preta, de 53 anos, residente também em Belo Horizonte – MG.

A partir desse mosaico de sujeitos de pesquisa, foi possível conhecer uma série de questões acerca das práticas e hábitos. Para tanto, a construção do roteiro das entrevistas demandou grande atenção, uma vez que se fez necessário estruturar um conjunto de perguntas que permita que os entrevistados falem livremente sobre as diversas questões da sua vida, para além de apenas responder sobre suas práticas. As perguntas foram criadas com base na revisão bibliográfica e nas diversas pesquisas (tanto quantitativas quanto qualitativas) estudadas ao longo do processo e foram ajustadas após as contribuições da Banca de Qualificação.

O roteiro de entrevista foi dividido em três partes: a parte 1 refere-se à história de vida e abarca questões sobre infância e juventude, família e relações sociais, formação escolar e trabalho, além de delinear seu perfil socioeconômico. Já a parte 2 se concentrou nos hábitos e práticas dos entrevistados, questionando sobre o tipo de atividades que costumam realizar em seus mais variados contextos. Por fim, a terceira parte retoma as práticas mencionadas ao longo das primeiras etapas e as aprofunda, buscando conhecer as relações que as pessoas estabelecem com tais práticas, em que frequências e contextos elas acontecem e quais elementos as influenciam. Por se tratar de entrevistas semiestruturadas, o roteiro construído funcionou como uma espécie de disparador de discussões: nos casos em que os entrevistados apresentaram alguma dificuldade em discorrer livremente sobre a sua vida ou as suas práticas, as perguntas listadas foram utilizadas para provocar respostas. Já nos casos em que os entrevistados responderam espontaneamente às questões de interesse, as perguntas não chegaram a ser realizadas. Dessa maneira, foi possível realizar entrevistas dinâmicas e que, ao mesmo tempo, não deixassem de fora as questões relevantes para a pesquisa.

Uma vez que a pesquisa aqui proposta envolve a realização de entrevistas, foi necessária a submissão e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. O projeto, registrado sob o CAAE 71910223.5.0000.0197, foi aprovado conforme parecer nº 6.313.864 em 20 de setembro de

2023. Com base nos procedimentos definidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa e pelos autores que embasam a metodologia utilizada nesta pesquisa, o processo de realização das entrevistas se deu da seguinte forma: foi estabelecido um primeiro contato com cada um deles, onde explicamos a pesquisa e indagamos sobre o interesse e disponibilidade em participar.

No primeiro encontro, foram esclarecidos os objetivos e metodologias da pesquisa, apresentados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Autorização de Uso de Imagem, que foram assinados pelos participantes. Foram conduzidas, então, entrevistas semiestruturadas que visaram compreender os modos como os indivíduos se relacionam com a cultura, de acordo com as questões supracitadas. As entrevistas individuais se realizaram nos domicílios dos entrevistados ou em locais nos quais se sentissem confortáveis, e uma delas foi realizada à distância, através da plataforma Google Meet. Todas as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas integralmente. As transcrições foram sistematizadas e analisadas, e foram identificados trechos que correspondessem às principais questões da pesquisa: a) quais práticas e gostos culturais os retratados possuem; b) quais as frequências e contextos de realização de tais práticas e hábitos; c) quais elementos influenciam nas práticas e hábitos culturais e em possíveis variações; d) quais as relações estabelecidas pelos indivíduos com as suas práticas. A identificação dos trechos norteou a escrita dos retratos e a posterior análise dos dados.

Os retratos individuais foram elaborados com base nas propostas de Bernard Lahire e Sara Lawrence-Lightfoot. Em seguida, os dados coletados — especialmente os temas emergentes nas falas de cada entrevistado — foram analisados à luz de referências teóricas interdisciplinares, apresentadas no capítulo de referencial teórico, a partir de questões apresentadas pelos entrevistados em suas falas. Apresentaremos, no capítulo seguinte, os retratos individuais de cada um dos entrevistados.

CAPÍTULO 3: RETRATOS

Torce, aprimora, alteia, lima

A frase

Olavo Bilac

Neste capítulo, apresentaremos os retratos individuais de cada um dos entrevistados, elaborados a partir das entrevistas semiestruturadas, conforme as orientações metodológicas de Bernard Lahire e Sara Lawrence-Lightfoot, especialmente no que diz respeito à identificação dos Contextos, Vozes, Relacionamento, Temas Emergentes e Todo Estético (Lawrence-Lightfoot; Davis, 1997).

A primeira retratada é Carolina, uma mulher cis, parda, de 32 anos, mãe de uma criança de 1 ano, graduada em Engenharia Química, mestre cervejeira e sommelier em cerveja. Reside no bairro do Rio Vermelho, em Salvador – BA, com o marido e a filha, mas já morou em Blumenau – SC e no Rio de Janeiro – RJ, além das estadias na Coreia e na Arábia Saudita.

O segundo é Felipe, um homem trans, branco, de 33 anos, graduado em Sistemas de Informação e pós-graduado em Gestão de Tecnologia da Informação. Atualmente mora com a sua mãe no centro de Araçuaí, e já residiu em Teófilo Otoni e Belo Horizonte, sempre em Minas Gerais.

O terceiro retratado é João⁴, um homem cis, branco, de 65 anos, residente no bairro da Renascença, em Belo Horizonte – MG. Mora sozinho, é divorciado e pai de três filhos adultos. Exerce a profissão de Analista de Sistemas e possui doutorado em Ciência da Informação.

Por fim, a quarta retratada é Shirlei, uma mulher cis, preta, de 53 anos, divorciada e mãe de dois filhos adultos, que moram com ela no bairro Vista do Sol/Nazaré, em Belo Horizonte – MG. Tem primeiro grau completo e trabalha como empregada doméstica — ou “em casa de família”, maneira que usa para se referir ao seu emprego.

⁴ Nome fictício utilizado a pedido do entrevistado.

3.1. Carolina

Numa sexta-feira do mês de maio, segui rumo ao bairro do Rio Vermelho, em Salvador, para realizar a primeira entrevista da pesquisa. Fui recebida pela entrevistada, Carolina, seu marido, Vinícius, e a filha deles, Nana Ayô, uma linda menina de 1 ano e 3 meses. Carolina é uma pessoa muito espontânea e gosta de conversar tanto quanto eu. O fato de termos contato frequente fez com que ela estivesse muito à vontade em me contar sobre a sua vida, e nossas conversas seguiram de maneira leve, permeadas por sotaque soteropolitano, gírias, palavrões e gargalhadas.

Uma pequena força-tarefa foi montada para que a entrevista pudesse acontecer: Ana, minha noiva e amiga do casal, me acompanhou para que pudesse auxiliar Vinícius nos cuidados com Nana, de modo que eu e Carolina pudéssemos nos dedicar por algumas horas à entrevista. Como era de se esperar em uma sexta-feira em Salvador, especialmente na casa de uma família de axé, estávamos todos de branco, inclusive Nana. Nós decidimos pedir uma pizza, já que tínhamos acabado de encerrar os turnos de trabalho e ainda não havíamos jantado. Assim, conversamos um pouco, até que Nana dormisse e pudéssemos iniciar a entrevista. Foi necessário dividir o roteiro em dois dias distintos, sendo que, na segunda data agendada, Nana havia tomado algumas vacinas e estava demandando um pouco mais de atenção, de modo que precisamos de mais tempo até poder, de fato, iniciar. Esse contexto inicial é importante para entender um dos motivos pelos quais o perfil de Carolina nos interessa nesta pesquisa: a dinâmica de vida muda consideravelmente com o nascimento de um filho, o que impacta também nos hábitos e práticas culturais.

Carolina é uma mulher cis, parda, de 32 anos, graduada em Engenharia Química. Sua família é de origem humilde e, com muito esforço e estudo — primeiro do seu avô, que conseguiu se tornar advogado, depois dos seus pais e, por fim, da própria Carolina — conseguiu melhorar sua condição de vida. Hoje, Carolina pode ser considerada como parte da classe média, e enxerga as oportunidades e facilidades às quais tem acesso em virtude de uma situação financeira mais confortável. Nascida e criada em Salvador, suas primeiras vivências fora de sua cidade natal foram em outros países: acompanhou seus pais quando moraram na Coreia e na Arábia Saudita, pois seu pai trabalhava numa petroquímica que implementou, na época, um complexo de fábricas no exterior. Parte do planejamento do projeto se deu na Coreia, para, depois, a construção em si acontecer na Arábia.

A estadia de Carolina na Coreia durou cerca de seis meses e foi um período muito feliz para a família. Seus pais se mudaram antes, e Carolina trancou um semestre da faculdade para passar um tempo com eles e aprimorar seu inglês. Ela conta que era uma cultura que não conhecia e que a ausência de praia os estimulava a buscar outras atividades, uma vez que o lazer e a diversão da família em Salvador ficavam restritos a esse ambiente. Sua família incorporou programações que nunca imaginou fazer em sua cidade natal, como fazer piquenique num parque em um domingo bonito de sol, e essas experiências a inspiram a criar tradições semelhantes com a sua família atualmente. A ida ao Museu da Guerra — por duas vezes, “porque o museu era muito legal” — também foi destacada como uma programação especial durante a estadia.

Já na Arábia Saudita a experiência foi bem diferente: Carolina conta que a pequena cidade onde seus pais moraram não tinha cinema nem teatro e o único lazer disponível era ir ao shopping. Na praia havia pedras em lugar de areia e as pessoas não entravam na água. Além disso, a comunidade brasileira tinha interesses muito diferentes dos seus e de sua família. Ela passou cerca de um mês visitando seus pais e, algum tempo depois, sua mãe voltou para o Brasil, o que fez com que as duas voltassem a morar juntas — o pai continuou trabalhando fora por mais algum tempo. Nessa nova fase de vida, as duas compartilharam muitas atividades e interesses.

Cursando Engenharia Química, Carolina descobriu seu interesse profissional por cerveja, o que a levou a Blumenau para fazer uma especialização como mestre cervejeira e, em seguida, um curso de férias de *sommelier* de cerveja. O tempo em Blumenau foi importante para que ela se encontrasse nessa profissão, construísse repertório e conhecesse sua futura chefe, que a estimulou para se candidatar a uma vaga no Rio de Janeiro, para a qual foi selecionada. A estadia nesta cidade foi uma experiência nitidamente transformadora em sua vida: ela conta que gosta muito de Salvador, mas o Rio é o amor da sua vida. Durante a pandemia, no entanto, ela se sentiu muito sozinha e, com o surgimento de uma oportunidade profissional em Salvador, o desejo de estar perto da família e dos amigos a motivou a voltar. Desde então, morou em alguns endereços diferentes — primeiro sozinha, depois com a família que constituiu.

O afeto é uma característica importante de Carolina, e ela o dedica à família e aos amigos. Filha única de pais jovens, teve um núcleo familiar muito unido com quem sempre gostou muito de estar — ela conta que, como eles eram “modernos e descolados” e gostavam de rock como ela, nunca considerou “mico” sair com eles quando jovem. Com as diversas

mudanças de residência, inicialmente devido ao trabalho do pai e, depois, em razão do seu próprio trabalho, Carolina teve a possibilidade de viver diferentes configurações de convivência com sua família: morou com seus pais juntos, passou algum tempo com eles em outros países, morou com a sua mãe quando esta retornou para o Brasil e passou um tempo com seu pai durante a pandemia. Essas vivências, intercaladas com momentos em que morou sozinha e, ainda, que morou com a sua prima, possibilitaram uma série de experiências e interações diversas com cada membro da sua família. Ela conta, por exemplo, sobre o período em que morou com a mãe e a tradição de fazer muitas coisas juntas, desde sair para almoçar e passar a tarde passeando no shopping a “maratonar”, num dia chuvoso, os filmes da saga *Harry Potter* em DVDs comprados em promoção nas Lojas Americanas. Sua mãe faleceu em 2018, e Carolina sente muita falta desses momentos simples, mas muito marcantes.

Foi o falecimento da sua mãe que a acabou levando para o terreiro de umbanda que passou a frequentar. Carolina sempre acreditou em Deus, mas uma parte sua tinha vergonha, achava “brega” e “cafona”. Rememorando sua adolescência, afirma que, à época, pensava: “que mico! Eu, roqueira, acreditando em Deus. Não, pelo amor de Deus. Não faz sentido. Nem combina, né? Não combina”. Foi quando sua mãe adoeceu que ela pôde conhecer a fé que tinha dentro de si. Logo após o sepultamento, Carolina acompanhou a prima numa sessão no terreiro de umbanda que esta frequentava — inicialmente porque “só queria sair de casa”, mas o contato com a Mãe de Santo e com as entidades a fizeram se sentir muito bem e ter o acolhimento que precisava naquele momento.

A partir de então, ela aceitou que queria se sentir dessa forma de novo e que não teria motivos para ter vergonha. Continuou frequentando o terreiro enquanto esteve em Salvador, mas, quando se mudou para o Rio, não conseguiu encontrar um local que a fizesse se sentir acolhida. Passou, então, a participar de festas e atividades apenas nas ocasiões em que visitava Salvador. Ao regressar de vez para esta cidade, voltou a frequentar o terreiro por um tempo, mas sentiu que passou a não “dar mais liga”. Hoje, frequenta esporadicamente e prefere estar no lugar de visita ou consulente, mas a experiência foi importante para que Carolina descobrisse sua fé em Deus e nos orixás e perdesse a vergonha de assumir a sua crença.

A religião foi responsável, também, por dar origem à família que ela vem constituindo. Carolina conheceu Vinícius no terreiro de umbanda, quando retornou do Rio de Janeiro para Salvador. Os dois se aproximaram, interessaram-se um pelo outro, saíram juntos pela primeira vez e não se separaram mais. Eles passavam muito tempo na casa de Carolina por conta das restrições impostas pela pandemia e acabaram, de forma muito orgânica, passando a morar no

mesmo endereço. Carolina conta que a compreensão de que estavam construindo algo juntos veio quando eles estavam pensando em morar em outro lugar que coubesse o casal e os três cachorros que criavam na época. Logo em seguida, ela acabou engravidando — ambos tinham o desejo de serem pais, mas haviam decidido que ainda não era o momento. A gravidez veio antes do planejado e os deixou um tanto assustados, mas logo compreenderam que dariam conta e que a criança seria muito amada. Nana tem pouco mais de um ano, e esse foi um período importante de construção em conjunto, de alinhamento sobre as decisões e escolhas na criação.

Os amigos, para ela, são como uma extensão da família. Carolina não gostava de chegar nos lugares e sair fazendo amizades, então sempre foi de ter “poucos e bons amigos” — a grande maioria vem da época do colégio ou da faculdade. Ela também gosta de agregar pessoas e, com o tempo, foi reunindo seus diversos grupos para que pudesse estar com todos ao mesmo tempo, sem ter que ficar se dividindo. Carolina afirma que gosta muito de estar com eles, assim como gosta de servir, de agradar e de poder ser um ombro amigo para todo mundo. Reunir amigos, para ela, é também uma forma de expressão de cultura. Ela afirma que, sempre que estão juntos, decidem assistir a um filme ou show, ou mesmo marcam de se reunir para ver os filmes do Oscar ou jogos de futebol e, como o grupo é muito diverso e tem conhecimentos muito diferentes, ela sempre sente que aprendeu algo novo nas conversas. Como exemplo, rememora um dia em que reuniu o grupo em sua casa para comer churrasco e assistir à gravação do show da Madonna no Rio de Janeiro, o que a fez descobrir o estilo de dança Vogue. Com o nascimento de Nana, os amigos se tornaram também uma rede de apoio que permite que os pais compartilhem o cuidado com outras pessoas para que possam descansar, trabalhar ou lidar com outras questões cotidianas.

Antes do nascimento de sua filha, Carolina se confundia com o seu trabalho. Ela acredita que isso se deve a um conjunto de fatores, desde o local onde trabalha até o fato de trabalhar com cerveja, que acaba sendo também um hobby e está sempre no dia a dia. Mesmo no Rio, onde viveu ótimos anos, seu círculo de amizades e todas as suas programações acabavam girando em torno do trabalho. Ela conta que gosta muito do que faz e que vê muito valor no que a empresa entrega. Apesar disso, atualmente, por ter contato com a visão de mundo do seu companheiro e dos seus amigos, que trabalham com profissões completamente diferentes, ela consegue ver que o trabalho é apenas uma das coisas que faz, mas que ela também desempenha outros papéis na vida, conseguindo separá-los um pouco melhor.

Hoje em dia, as atividades que Carolina mais realiza são práticas domiciliares, mas suas preferidas, no entanto, são as externas. Na entrevista, propõe criar um “top 3: ver filme no

cinema, varar a noite em boteco e sair no Carnaval”. Ela conta que, antes da pandemia, costumava realizar mais práticas externas mas, atualmente, a soma de fatores como o fato de ter uma filha ainda muito pequena, o cansaço da rotina e um certo grau de comodismo faz com que ela não consiga realizar tais atividades com a frequência que gostaria.

Carolina afirma que ia bastante ao cinema quando pequena. Havia cinema de rua no bairro de sua avó, e ela costumava ir com a mãe assistir aos lançamentos da Disney — quase sempre elas pagavam por uma sessão, mas ficavam no cinema para a sessão seguinte e, assim, assistiam ao mesmo filme duas vezes. Por muito tempo, assistir a filmes (inclusive muitos filmes repetidos) foi a sua programação em conjunto com a mãe. Ainda hoje, ir ao cinema é uma das suas práticas favoritas, apesar de não ser a que mais realiza. Ela sentiu muita falta de ir ao cinema no período da pandemia e, para completar, logo em seguida, ela e Vinícius se mudaram para uma casa na região metropolitana de Salvador, que ficava longe das salas de exibição — o que também restringia a sua prática. Ela considera que, mesmo tendo acesso a diversos filmes disponíveis em plataformas de *streaming*, a experiência de vê-los no cinema é muito diferente e, por isso, não se importa em ter um gasto maior: “é cinema, eu pago”.

Mesmo não conseguindo ir ao cinema com frequência, Carolina segue sendo público cativo de produções audiovisuais, assistindo a muitos filmes e séries em casa. Os filmes fazem parte da programação aos finais de semana, quando o casal tem mais tempo, enquanto as séries são vistas ao longo da semana. Ela conta que está sempre assistindo a duas delas: uma que ela vê sozinha, nos momentos de refeições, pausas e descansos ao longo do dia, e uma que assiste com Vinícius, que é o momento que eles passam juntos ao final do dia. Esse tipo de produção começou a surgir em sua vida na época da escola, onde os colegas conversavam sobre o que estavam assistindo. Inicialmente ela não se interessava muito por elas, já que preferia assistir a desenhos, mas percebeu ali uma oportunidade de exercitar o inglês, coisa que faz até hoje. Assim, passou a acompanhar uma ou outra série e, com o tempo, a prática se tornou muito habitual em sua rotina.

A leitura ocupa um lugar importante na lista de preferências de Carolina: é a prática que gosta de realizar quando está com a mente vazia, descansada. Ao contrário da TV, onde pode “estar com a mente em outro lugar e ainda assim assistindo”, a leitura exige concentração. Quando é um dia tranquilo, ela gosta de ler depois de colocar Nana para dormir. Quando vai viajar de avião, sempre leva um livro. Assim como o cinema, essa é uma prática que Carolina gosta muito, mas consegue desempenhar pouco. Ela conta que ultimamente não tem tido muitos momentos de tranquilidade que a permitam se concentrar na leitura.

Ela lembra que o primeiro livro que ganhou foi *Harry Potter*, dado pela sua mãe, que incluiu uma dedicatória desejando que aquele presente estimulasse seu hábito de leitura. Como, na época, estava com apenas sete anos, enfrentou dificuldades para ler, mas foi sempre estimulada pela mãe, que a incentivava a continuar tentando. Quando o filme estreou no cinema, as duas foram ver juntas e gostaram muito — a saga se tornou, então, um gosto compartilhado entre elas. Além disso, o deslumbre pelo filme acabou por alimentar ainda mais o interesse pelos livros, instaurando um diálogo entre as duas linguagens.

Ouvir música também é algo que Carolina faz com muita frequência, e essa prática desempenha diversas funções no seu dia a dia. Enquanto trabalha, a música ajuda a focar e a se concentrar melhor nas tarefas. Já numa sexta-feira, a música começa a ditar o tom do final de semana. Vinícius e Nana também gostam muito, o que faz com que esteja sempre tocando música em casa ou no carro.

Aliás, o gosto de Nana por música mereceria um capítulo à parte. “Nana é musical”, diz Carolina na entrevista, explicando que elas escutam muita música, não apenas infantil. Agora que está um pouco maior e expressando melhor suas escolhas, ela demonstra gostar de ritmos mais animados e suingados, já que também gosta muito de dançar. Nesse possível capítulo à parte, dedicado à Nana, valeria à pena incluir uma experiência que vivi antes mesmo de convidá-la para a entrevista: peguei uma carona com elas e Carolina colocou uma *playlist* de músicas infantis para tocar. Ela foi o caminho inteiro cantando todas as músicas a plenos pulmões. Entre um trecho e outro, soltava um “Bora, filha!” e seguia a cantoria. Nana ria animada, mas ficou claro que não era apenas a criança que se divertia com aquela trilha sonora.

Carolina nos conta, então, que levou Nana a um show do Bolofofos, um grupo personagens que cantam músicas infantis, e que ela cantou todas as músicas, assim como o pai de um bebê, que estava sentado ao lado. Carolina se insere no universo de sua filha, e não apenas tenta trazê-la para o seu universo. A diversão genuína com as canções e as temáticas infantis transparecem uma adaptação do gosto e das práticas da entrevistada à sua nova realidade enquanto mãe.

O desejo de apresentar o mundo à filha, no entanto, também a motiva a realizar certas práticas. Carolina menciona a ida a um concerto onde a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) apresentou canções de Caetano Veloso, com o intuito de propiciar uma programação diferente. Carolina não costuma frequentar concertos, mas gosta muito do cantor e compositor baiano. Ela ficou sabendo da programação porque uma amiga compartilhou num grupo do WhatsApp e acabou se interessando, pois a experiência reunia diversas características que chamaram sua

atenção: era uma apresentação gratuita, à tarde, na Concha Acústica, um importante espaço cultural de Salvador, pertencente ao complexo do Teatro Castro Alves. Para ela, a Concha é um lugar “mais família” e permitiria que eles ficassem na parte superior e pudessem ir embora se necessário. Além disso, por se tratar de uma orquestra, o som não seria tão alto quanto o de instrumentos amplificadas e, por fim, a apresentação contaria com a participação de Mariene de Castro, cantora que Vinícius tem escutado muito. O concerto foi visto como uma boa oportunidade de fazer algo diferente e, de fato, foi muito divertido para a família. Essa experiência a deixou confortável para levar Nana ao Pelourinho durante a programação de Natal, sabendo que ela não estranharia as bandinhas de rua. Carolina demonstra interesse em apresentar novas possibilidades à filha, mas também o desejo de não deixar de viver certas experiências pelo fato de ser mãe. Ela espera poder levar a filha para shows, eventos e programações, assim como seus pais fizeram com ela quando pequena.

As práticas musicais de Carolina não se restringem, no entanto, a ouvir música em casa ou a frequentar eventos com a filha. Pelo contrário, esta é uma seara que ela sempre explorou: ainda criança, começou a frequentar o Carnaval com seus pais e, até hoje, é apaixonada pela festa. Na juventude, prestigiava desde shows das bandas de seus amigos a grandes shows, de artistas mais conhecidos. Carolina afirma que “viver um show é sensacional, é uma das melhores coisas que existem”. O tempo em que ela morou no Rio de Janeiro foi o mais proveitoso nesse sentido: Carolina tinha acesso a shows de grupos internacionais ou ao festival Rock In Rio, por exemplo, apenas atravessando a rua e tomando um ônibus, enquanto seus amigos e parentes precisavam planejar uma viagem e arcar com custos muito maiores para participar de tais eventos.

Ela destaca também o seu gosto por DVDs de shows, que ela adora reassistir depois para reviver o momento ou, ainda, que a motiva a querer assistir ao show presencialmente. Carolina conta que é do tipo de público que viaja para ver shows dos seus artistas preferidos — a primeira viagem que fez nesse sentido foi em 2015, para um show do Foo Fighters. Diz que se apaixonou, pois foi um show maravilhoso com quase três horas de duração e que, depois disso, passou a viajar “para tudo quanto era show”.

Se, por um lado, o nascimento de Nana motiva Carolina a frequentar novos espaços e lhe possibilita novas experiências, por outro lado, as demandas e responsabilidades que vem junto com a criação de uma criança pequena a fazem estabelecer novas relações e dinâmicas. O primeiro grande evento que Carolina e Vinícius conseguiram ir juntos depois de se tornarem pais foi o Festival de Verão de Salvador — “aos muitos trancos e barrancos”. A princípio, ficou

definido que quem iria seria Carolina, que queria muito ver o show “Transa”, de Caetano, integrante da grade do Festival. No entanto, haveria também um show de interesse de Vinícius. Recentemente, ele se iniciou no candomblé e, devido à sua feitura de santo, precisará ficar um ano sem frequentar shows, o que o levou a sugerir que sua irmã cuidasse de Nana para que ele e Carolina pudessem ir juntos a esse evento, como uma despedida temporária. Carolina recusou e, com isso, Vinícius também desistiu de ir. Após algum tempo, ela reconsiderou e, por fim, ambos foram juntos.

Carolina afirma que esse processo foi importante para que ela percebesse que tem outras redes de apoio e que muita gente quer o bem de Nana. Esse fato a deu segurança para poder sair no Carnaval praticamente todos os dias. A diversão demandou uma mobilização da rede de apoio e um revezamento de cuidados: em alguns dias, o casal saiu junto e a mãe de Vinícius ficou com a neta; em outro momento, Vinícius ficou com a filha para que Carolina pudesse sair com seu pai; num outro dia, Carolina ficaria com Nana para que Vinícius saísse com os amigos — o que acabou não acontecendo por conta de uma conjuntivite. Eles se divertiram muito, mas ambos comentam que, conforme ia chegando o final da noite, eles sentiam que faltava algo, que seria mais divertido se a filha estivesse com eles e sentiam vontade de ir para casa vê-la.

Seja em relação aos filmes, séries ou músicas, Carolina percebe que há uma necessidade de equilibrar os gostos individuais e os gostos coletivos. Existem bandas e músicas que ela só consegue escutar sozinha, pois, quando a família está reunida, é preciso encontrar algo que agrade a todos. O mesmo acontece com as escolhas quanto ao que assistir: Carolina busca encontrar as intercessões entre o seu gosto e o de Vinícius, a exemplo do gênero policial. Há uma certa curadoria em observar o que ele poderia gostar para que assistam juntos, já que ela também não gosta muito do estilo de filme que ele prefere. Quando está sozinha, por outro lado, consegue dar mais atenção às suas próprias preferências, como assistir aos filmes do Oscar ou ouvir podcasts. Esses, inclusive, são novidade nos seus hábitos. Antigamente, Carolina não gostava do formato, mas, quando começou a fazer atividade física, se perguntou por que não ouviria um podcast, já que todo mundo ouve. Descobriu o “Não inviabilize”, que passou a ser sua companhia para andar de bicicleta ou mesmo no carro, quando está indo ou voltando da creche para levar ou buscar a filha.

Ela conta que o que gosta de fazer quando está inspirada é cozinhar. Não por obrigação, mas curte quando tem vontade de fazer uma comida diferente e se dedica à preparação. Esse interesse se relaciona também com sua característica de gostar de servir e de agradar, de modo que é comum que se dedique a preparar refeições para a família e para os amigos. No período

em que esteve na Coreia e na Arábia, Carolina ajudava a mãe a cozinhar comidas típicas brasileiras. Ela conta que as compras que faziam lá eram como as que faziam no Brasil, e que a mãe fazia questão de procurar ingredientes parecidos com os brasileiros para que pudesse cozinhar as mesmas coisas. A prática acontecia por saudade do país, pela dificuldade — especialmente da mãe — em lidar com novos sabores e, também, pela possibilidade de acertar a receita e transformá-la em um evento, convidando outros baianos e outros brasileiros para saborear os pratos, o que acabava virando uma festa. A relação com a comida também está presente em diversas outras práticas de Carolina: na medida em que ia falando sobre seus hábitos, ela sempre associava alimentos específicos a cada prática. As lembranças sobre os tipos de comidas associadas a determinadas práticas são muito vívidas para ela, que associa isso ao fato de ser muito apegada a tradições.

Carolina também tem interesse em futebol. Conta que é comum reunir os amigos para assistir aos jogos e que, quando criança, costumava ir ao estádio com os seus pais. Inicialmente, ela havia decidido torcer para o Vitória, pois era o time para o qual torciam sua tia e seus primos. A primeira vez que ela foi para o estádio foi para um BA x VI e seu pai, mesmo torcendo para o Bahia, aceitou levá-la para a torcida rival. No entanto, ao chegar no estádio e ver a torcida do Bahia, que “fazia a Fonte Nova tremer, aquele refletor parecer que ia cair”, a pequena Carolina decidiu torcer para o tricolor, decisão que sustenta até hoje.

A linguagem artística com a qual Carolina menos tem contato é o teatro. Ela conta que nunca foi muito estimulada, dado que também nunca foi um hábito dos seus pais. Seu contato se limitou a prestigiar espetáculos de amigos, em especial uma amiga da faculdade que começou a fazer aulas de teatro. Carolina ia a todos os seus espetáculos de final de ano e, algumas vezes, levava a própria mãe junto. Por saber que significa algo importante para a amiga, sempre fez questão de assistir às apresentações, mesmo que não tenha muito repertório ou familiaridade com a linguagem. Ao ser questionada sobre o seu interesse em intensificar essa prática, Carolina responde que não sente essa necessidade, apesar de não se opor a frequentar espetáculos indicados por amigos, por exemplo. Outro fator que poderia a estimular a frequentar os espetáculos seria a possibilidade de assistir a algum clássico — e, nesse ponto, ela recorda que assistiu ao musical “O Fantasma da Ópera” na Coreia.

Estar em outra cidade ou outro país altera significativamente as práticas de Carolina. Quando está viajando, sua dinâmica muda consideravelmente: se, no dia a dia, a maior parte das suas práticas tem sido domiciliares, num contexto de viagem essa situação se inverte. Ela brinca dizendo que “não dá pra dormir em Euro”. Nesse contexto, suas atividades preferidas

envolvem ir aos principais pontos turísticos, igrejas, museus, bares e restaurantes. Enfatiza que, muito em razão do seu trabalho, sempre inclui conhecer as cervejas locais, procurando bares ou cervejarias badaladas do local. Ela dá o exemplo de uma viagem que fez à Bélgica, onde se sentou num bar em uma grande praça, pediu mexilhões, uma cerveja local e ficou vendo um artista de rua, dizendo que “isso já valeu a viagem”. É possível notar que a cultura cervejeira permeia diversas práticas de Carolina, desde a definição de programações a fazer no tempo livre até a escolha de locais para onde viajar. Construir repertório é também um interesse demonstrado por ela, seja com relação aos tipos de cerveja ou a práticas culturais e de lazer.

Há, ainda, razões que influenciam negativamente nas suas práticas. Em alguns momentos, Carolina menciona como as questões de saúde mental podem desestimular a realização de certas atividades, especialmente práticas externas. Em termos de religião, Carolina comenta que, por vezes, há conflitos de horários entre a programação dos terreiros e as atividades culturais, de lazer ou descanso, e há também restrições referentes a resguardo. Cita, ainda, as dificuldades que enfrenta enquanto mulher, como o medo de andar sozinha na rua em determinados horários, de pegar carro de aplicativo sozinha — especialmente quando está bebendo ou com roupas mais ousadas, ou, ainda, momentos em que não teria companhia para ir a alguma programação e ela não se sentiria confortável em ir sozinha.

Já com relação a razões que influenciam positivamente as práticas, Carolina menciona o Vale-Cultura recebido por Vinícius em sua empresa. Carolina acredita que o benefício auxilia, especialmente, os funcionários que ganham salários mais baixos, para quem seria difícil destinar parte do salário para consumo cultural. Esse “nivelamento” entre os funcionários em termos culturais pode auxiliá-los, segundo Carolina, inclusive em possíveis promoções na empresa. Ela conta que, na sua família, o recurso foi empregado no início do ano para que Vinícius comprasse livros e materiais de estudo e que, atualmente, o combinado é que esse valor seja empregado na compra de livros para Nana, pois acham importante que a criança tenha esse contato e investem para incentivar o gosto dela pela leitura. Além de montar uma pequena biblioteca para a pequena, a ideia é que ela possa manusear os livros para gerar familiaridade e contato, o que faz com que os livros acabem rasgando ou estragando, demandando, assim, investimento frequente na aquisição de novos exemplares.

Ao longo das entrevistas, Carolina mencionou diversas práticas como ver séries e filmes, fazer atividade física, andar de bicicleta, ir ao cinema, assistir a jogos de futebol, ouvir música em casa, assistir a shows virtual ou presencialmente, escutar podcasts, ir à praia, a museus, botecos, bares, restaurantes, praças e parques, viajar, ler e cozinhar. As práticas de

Carolina apresentam-se como diversas e flutuantes, oscilando a partir de diversos estímulos e fatores. O que vemos é um perfil que corresponde, em certa medida, à vivência de muitos indivíduos em termos de práticas culturais, construída a partir de múltiplas questões relacionadas às suas características pessoais, oportunidades de acesso, preferências e interesses.

Figura 1 — Imagem enviada por Carolina para representar suas práticas. Crédito: Acervo pessoal.

3.2. Felipe

“Oi, Moção!”, cumprimenta Felipe no começo da nossa videochamada. Nós dois dividimos apartamento em Belo Horizonte por cerca de três anos e saíamos bastante juntos, de modo que as pessoas sempre achavam que éramos um casal, o que nos fez incorporar o “apelido romântico” usado até hoje. Espontâneo e piadista, Felipe é um homem trans, branco, de 33 anos, graduado em Sistemas de Informação e pós-graduado em Gestão de Tecnologia da Informação. Nasceu em Araçuaí, uma cidade de cerca de 34 mil habitantes situada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Mudou-se para Teófilo Otoni aos dezoito anos para fazer graduação em Sistemas de Informação e, em seguida, foi para Belo Horizonte em busca de oportunidades de trabalho na sua área, onde ficou por cerca de dez anos. Durante a pandemia, voltou a morar em Araçuaí, local onde se encontra até hoje. Por este motivo, a nossa conversa aconteceu virtualmente, numa sexta-feira do mês de junho. A nossa proximidade fez com que a mediação dos aparatos tecnológicos não constituísse nenhum problema para a comunicação durante a entrevista.

Felipe vem de uma família pequena, formada por seus pais e por uma irmã mais velha. Desde pequeno, ele era muito apegado ao pai, “andava sempre grudado”. Com ele, aprendeu a andar de bicicleta, jogar sinuca e dirigir. Felipe conta que às vezes o pai precisava trabalhar aos sábados na cidade vizinha e, nessas ocasiões, ele ia junto e aproveitava para dirigir na estrada e na cidade. Seu pai faleceu há cerca de três anos e a saudade transparece ao falar das recordações. Com relação à sua mãe, Felipe afirma que sempre foi sua melhor amiga, ele a conta tudo sobre a sua vida. Já com relação à irmã, ele diz que brigavam muito quando eram crianças e que, ainda hoje, eles têm alguns atritos. A convivência passa por altos e baixos, onde às vezes estão mais próximos e saem juntos e, em outros momentos, têm algumas rugas. Ele afirma, entretanto, que sempre fará questão de tomar suas dores e defendê-la quando preciso.

Ainda muito jovem, Felipe identificou seu interesse por meninas. Ele conta que não se assumiu de imediato, pois morava numa cidade muito pequena, mas, ainda assim, chegou a sofrer *bullying* no colégio por ter comportamentos lidos socialmente como “pouco femininos”. Antes de se entender enquanto pessoa trans, ou mesmo de saber que essa identidade de gênero existia, Felipe passou muitos anos se entendendo enquanto uma mulher lésbica e relata que, felizmente, recebeu acolhimento por parte da sua família. Inicialmente, ele contou para a mãe e pediu que ela contasse a seu pai, por ter certo receio de como seria a sua reação. Mesmo após

a transição, ele diz que o pai nunca faltou com o respeito e que teve o “privilégio de não ter sido expulso de casa”.

Já com relação à escola, Felipe conta que não tem nenhuma saudade dessa época. Apesar de sempre ter gostado de estudar e de tirar boas notas, o ambiente escolar foi difícil. Como mencionado, ele sofreu *bullying* e, portanto, não era um ambiente em que se sentia completamente confortável. Felipe tinha amigos na escola e alguns deles são pessoas com quem mantém contato até hoje, mas ainda assim afirma não ter vontade de reviver nenhum momento dessa época.

O fato de ter crescido numa pequena cidade definiu muitas das (im)possibilidades de vivências que Felipe teve. Desde muito pequeno, ele assistia muita televisão, principalmente desenho, e brincava muito na rua com a irmã e com os amigos, além de frequentar a igreja com a mãe e visitar a família paterna aos finais de semana. Nas visitas, brincava muito com os seus primos. Também assistia a muitos filmes — em VHS, alugados em locadoras de vídeo — com seus pais e sua irmã. Felipe conta que, em Araçuaí, não havia teatro, cinema ou museu. A cidade recebia festivais de teatro, onde os espetáculos se concentravam em uma ou duas semanas, e nessas oportunidades ele teve acesso ao primeiro espetáculo, do qual se recorda até hoje: o monólogo “Pois é, Vizinha”. Ele conta que gostou muito do que viu, mas “nem adiantava gostar, porque realmente era uma coisa que não ia ter como fazer e aproveitar”.

Na adolescência, o seu pai comprou um computador e, a partir daí, Felipe descobriu o seu interesse por esse universo e passou a usar seu tempo livre para aprender a mexer no aparelho, testar configurações e usar as redes sociais da época, como Orkut e MSN. Nesse período, já não brincava tanto na rua, mas encontrava os amigos para conversar ou ia a uma sorveteria, por exemplo. A cidade era muito pequena e não possuía muitas opções de transporte, então era necessário que o pai o levasse e buscasse nas atividades fora de casa. Como o pai precisava acordar muito cedo para sair para trabalhar, pois seu emprego era numa cidade próxima, Felipe precisou, muitas vezes, optar por não participar de festas e encontros nas casas dos amigos em que fosse necessário voltar tarde.

Ao se mudar para Teófilo Otoni, seu leque de opções se ampliou. Mesmo dedicando muito tempo aos estudos, Felipe conseguia sair para barzinhos e festas da faculdade, além de poder desenvolver a sua relação com o universo teatral. Ele conta que os seus amigos da graduação não gostavam muito de teatro e não o frequentavam. Felipe começou a ir mesmo sem companhia e acabou conhecendo integrantes de uma companhia de teatro da cidade, com os quais fez amizade. Com esse grupo, passou a ir mais ao teatro e, também, a ajudá-los nos

bastidores. Ele diz que era comum que assistissem às peças dos amigos para “dar um toque, ver se estava bom, o que tinha que melhorar”. Por conta dessa proximidade, ele também ficava sabendo dos espetáculos que eram apresentados na cidade e tinha companhia para frequentá-los. Felipe conta que esse contato serviu para que ele pudesse “entender como é que funcionava o teatro e gostar mesmo”.

Ao concluir a graduação, Felipe se mudou para Belo Horizonte e manteve a atividade, dessa vez com maior possibilidade de escolha. Ele conta que não chegou a conhecer muitas pessoas que atuavam com essa linguagem, mas ainda assim assistiu a vários espetáculos porque teve acesso a apresentações de artistas que ele gostava, como Paulo Gustavo e Whindersson Nunes.

Além de mais opções, Belo Horizonte lhe proporcionou novas oportunidades de práticas em outras áreas. Na capital, foi pela primeira vez a uma exposição, ao cinema e a boates LGBT. Para ele, essa mudança significou um momento de grande transformação nas suas práticas pois, tendo um vasto universo de opções, suas atividades eram programadas com base nos seus gostos e interesses, não apenas naquilo que tinha disponível. Ali, a vida cultural de Felipe se expandiu, tanto pela quantidade de opções como pelo fato de ter companhia para novas experiências. Sua primeira ida a uma exposição, por exemplo, aconteceu a convite da sua namorada à época. Ela gostava muito desse tipo de programação e o chamou para ir ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), convite que aceitou de imediato, motivado pela intenção em fazer algo que nunca tinha feito. Ele achou maravilhoso e, a partir daí, passou a ficar sempre de olho na programação de espaços como o CCBB e a Casa Fiat, buscando exposições que pudessem lhe agradar. Em Belo Horizonte, Felipe também encontrou a liberdade de viver à vontade num ambiente que o aceitava. O acesso a espaços LGBT permitiu que ele tivesse vivências e experiências que o fizeram se sentir acolhido.

Um dos fatos mais importantes da vida de Felipe é o seu reconhecimento enquanto pessoa trans, processo que levou anos para ocorrer e se externalizar. Desde jovem, Felipe se incomodava com o seu corpo e achava que a vida seria mais fácil se tivesse nascido homem. Por já ter percebido que gostava de meninas, ele acreditava que essa era a sensação de toda mulher lésbica, mas, quando conheceu mulheres que não se sentiam da mesma forma, ele sentiu que “tinha algo errado” com ele. Através do filme “Meninos não choram”, Felipe teve acesso, pela primeira vez, à história de alguém que se sentia como ele e descobriu que não estava sozinho. No entanto, o final triste do enredo o assustou e fez com que se fechasse a esse respeito.

Ele não se recorda se assistiu ao filme enquanto morava em Araçuaí ou em Teófilo Otoni, mas lembra que ainda estudava e que foi antes da mudança para Belo Horizonte.

Mais adiante, ele viu uma reportagem na televisão cuja chamada dizia que “a filha da Gretchen tinha virado homem”. Ele conta que, ao se deparar com a afirmação, ele se perguntou “como que dá para fazer isso” e, assim, pesquisou sobre o tema e descobriu sobre a transgeneridade, entendendo que era uma pessoa trans. No entanto, por morar em cidade pequena e não ter revelado sequer seu interesse por mulheres para a sua família, ele preferiu se calar mais uma vez sobre a maneira como se identificava. Sua transição de gênero só teve início muitos anos depois, em 2018, momento em que ele sentiu que não havia mais como continuar ignorando sua identidade. Felipe sentia grande disforia com relação ao seu corpo e à sua imagem, o que já prejudicava a sua saúde mental. A respeito do início da transição, Felipe conta que, por algum tempo, evitou sair de casa ou frequentar espaços públicos, pois ainda não estava confortável com a sua imagem e com a sensação de que as pessoas faziam leituras dúbias da sua aparência. Optou, então, por fazer uma mastectomia como uma forma de não apenas melhorar a disforia que sentia com relação ao seu corpo, mas também possibilitar maior conforto e segurança em transitar publicamente. No entanto, a pandemia de Covid-19 frustrou os seus planos, uma vez que resultou em mais um longo período sem sair de casa.

Depois de morar cerca de dez anos em Belo Horizonte, Felipe retornou à sua cidade natal. A mudança aconteceu ainda durante a pandemia, pois o seu trabalho se tornou inteiramente remoto e, além disso, seu pai havia falecido havia pouco tempo, o que o fez decidir ficar mais perto da mãe. A experiência de voltar a morar numa cidade pequena depois de ter morado na capital é muito enfatizada ao longo da entrevista, principalmente pela falta de acesso a programações, eventos e atividades culturais e de lazer. Suas práticas na cidade envolvem ir a barzinhos e restaurantes com os amigos e namorada. O tipo de música ambiente executado em boa parte dos bares, o piseiro, não faz parte das suas preferências, então a sua ida a esses lugares acontece apesar da música, e não por causa dela. Ele conhece um bar que toca músicas “mais tranquilas”, que o agradam um pouco mais, sendo um dos locais que mais gosta de frequentar.

Nessa rotina, há, também, a possibilidade de frequentar atividades que não seriam a sua escolha caso houvesse outras opções: Felipe conta que não gostava de pagode, mas começou a frequentar “porque era o que tinha” e acabou gostando. Ele conta inclusive, que conheceu a sua namorada em um desses eventos. Destaca, ainda, a falta de divulgação das poucas programações que acontecem na cidade. Por vezes, só fica sabendo da realização de espetáculos

de teatro ou programações artísticas depois da sua realização. Por outro lado, as festas de piseiro e cavalgada contam com intensa divulgação, que envolvem até carros de som.

Felipe sempre gostou de computador e de tecnologia, por entender que ela pode ajudar as pessoas, otimizar o tempo e colaborar com a vida e o trabalho, o que o fez buscar cursos de graduação voltados para essa área. Suas opções, na época, eram Sistemas de Informação ou Ciências da Computação, mas, como este último envolvia muita física, disciplina que ele odiava, optou por Sistemas de Informação. Ele fez o curso, concluiu e demorou um pouco para conseguir trabalho, pois havia um preconceito gigantesco com mulheres nessa área — e, nessa época, ele ainda não havia feito a transição. Encontrou um trabalho que não foi muito bom e chegou a pensar em mudar de área, mas acabou dando mais uma chance até que encontrou uma boa oportunidade, onde ficou por cerca de quatro anos. Enquanto esteve nessa empresa, Felipe fez seu processo de transição, que foi bem aceito pelo seu local de trabalho, e conta o quão mais fácil é trabalhar com TI sendo homem. Tendo tido a oportunidade de atender os mesmos clientes antes e depois da transição, ficou claro que a reação é muito diferente quando as orientações são dadas por uma mulher ou por um homem — “sendo homem, as pessoas te escutam”. Ele diz que sentiu raiva, mas que conseguiu compreender toda a dificuldade que havia enfrentado antes. No momento, Felipe está desempregado, mas segue gostando da área e buscando novas oportunidades.

As práticas de Felipe nos últimos meses têm sido impactadas por razões de ordem financeira. Tendo saído do último emprego há cerca de quatro meses, ele tem contado apenas com o seguro-desemprego neste período. A redução da sua renda impacta nas saídas para eventos presenciais e na realização de viagens. Ele conta que, pelo fato de morar numa cidade com poucas opções, era comum viajar para outros locais para realizar atividades de lazer, cultura e entretenimento. Como o seguro-desemprego representa um valor menor do que a sua média salarial anterior, é preciso fazer programações mais baratas ou gratuitas. Felipe acredita que, assim que se reinserir no mercado de trabalho, voltará a sair mais em Araçuaí e retomará as viagens que tanto gosta. Ainda que se sinta mais cansado — “depois dos 30, a gente pensa em lugar para sentar e em banheiro limpo” — Felipe acredita que as saídas são necessárias inclusive para a manutenção da sua saúde mental e da boa relação com a mãe, já que representam momentos de respiro da intensa convivência em casa.

A questão financeira também é considerada em outras decisões, mesmo quando ele estava inserido no mercado de trabalho. Ele menciona que os shows em Araçuaí são muito caros e cita um show de Zé Ramalho, realizado antes de voltar a morar na cidade, cujo ingresso custou

o equivalente à entrada de três festivais em Belo Horizonte. Ele diz que prefere se programar para viajar até a capital e assistir aos festivais, uma vez que estes envolvem vários artistas e muitas horas de música. Como já se sente cansado para frequentar festas e shows, ele “junta energia para gastar tudo no festival”. Assim, esse tipo de evento representa um melhor custo-benefício.

Diante de todo o cenário atual, as atividades domiciliares ganham ainda mais importância na sua vida: ver filmes e séries através de plataformas de *streaming*, além de jogar videogame e reunir amigos em casa são atividades que desempenha com frequência. Estas são atividades que já fazem parte do seu universo e das suas preferências há muito tempo, mas foram potencializadas pelo contexto em que se insere atualmente. Ele afirma que a atividade que mais realiza é assistir a filmes e séries, o que ele faz todos os dias, seja sozinho ou em companhia da mãe. Ele brinca dizendo que acha que a mãe “está tentando zerar a Netflix”, já que assiste a muitos filmes do catálogo, que variam entre “histórias de santos” e filmes de ação. Ele, no entanto, prefere filmes de suspense, investigação criminal, “coisas mais pesadas, gente matando gente”. Sendo assim, há duas dinâmicas que ocorrem nas suas práticas em conjunto: em alguns momentos, eles buscam uma interseção entre o tipo de programação que ambos gostam; em outros, um acaba flexibilizando a sua preferência para acompanhar o outro. Isso faz com que Felipe assista a coisas que não escolheria e, por outro lado, a mãe também acaba assistindo a uma ou outra produção que ele escolhe ver. Os conteúdos mais pesados, que ela detesta, ele deixa para assistir depois que ela vai dormir ou assiste pelo celular. Ele conta que também tem o costume de manter a televisão ligada durante as refeições, pois foi criado assim, e estranha se não houver o som do aparelho ao fundo, ainda que não esteja prestando atenção na programação.

O *videogame* também é muito presente em sua vida. Ele conta que seu primeiro contato foi com um Nintendo que o seu pai lhe apresentou. Ele teve um *Polystation* e, em seguida, um *Playstation*, que acabou estragando e sendo vendido. Em 2018, ele se deu conta que gostava desse tipo de atividade e estava sem praticá-la havia anos, então acabou comprando um novo console. Felipe diz que foi isso que o salvou na pandemia, porque ele jogava videogame e via séries o tempo todo naquela época. Conta também que joga até hoje, especialmente quando está “empacado” no trabalho, sem conseguir sair do lugar, e precisa espairecer, ou ainda quando está estressado. Ele diz que gosta de jogar sozinho e não gosta de jogos online, porque a conversa com outros jogadores o distrai e ele acaba perdendo. Prefere jogos de zumbi, de raciocínio lógico e dos que tem uma história principal e missões a cumprir pelo caminho.

Já o ato de escutar música teve a sua frequência diminuída no cenário atual. Felipe gosta muito de escutar música enquanto trabalha e enquanto viaja, quando está dirigindo ou de ônibus. Como não está trabalhando e tem viajado menos, houve uma redução nessa prática. Ele conta que tem tentado retomar atividades físicas e, nesse contexto, também gosta de escutar música. Ele cresceu num ambiente em que as pessoas escutam muito sertanejo e diz que seu pai gostava muito daquele “sertanejo raiz, que contava história” — e confessa que tinha um pouco de preguiça desse estilo. Depois, passou a escutar muito sertanejo universitário e passou a gostar muito. Ao ser perguntado se tem preferências diferentes quanto ao tipo de música que gosta de escutar nas diversas ocasiões, ele se dá conta de que sim. Afirma que, para trabalhar, gosta de escutar Queen ou outras músicas internacionais — e supõe que é porque gosta da sonoridade e não assimila o idioma automaticamente, o que faz com que consiga se concentrar no trabalho — e, para dirigir ou fazer atividades em casa, como lavar vasilhas ou fazer faxina, gosta de escutar o que ouve cotidianamente, como sertanejo, pop nacional, Los Hermanos e “essas pisadinhas, de zoeira mesmo”. Viajando com a namorada, também precisa incorporar Taylor Swift ao repertório, já que namora uma Swiftie — como são chamados os fãs da cantora. Para praticar atividade física, conta que gosta de ouvir coisas mais agitadas e brinca afirmando que “acho que se eu for ouvir Marília Mendonça na academia, eu paro os exercícios e começo a chorar”.

A leitura é outra prática que afirma gostar mas não realizar com tanta frequência. Felipe gosta muito de ler, mas sente que a sua visão não está muito boa, o que impossibilita que mantenha uma constância na atividade. Ele conta que aprendeu a gostar de ler com a mãe e que lia muito os livros disponíveis na escola, especialmente a série do cachorrinho Samba e as coleções da editora Vagalume. Em seguida, vieram os livros da saga *Harry Potter*, histórias de aventura e os romances de Nicholas Sparks. Posteriormente, leituras sobre as vivências trans também foram incorporadas. Felipe afirma que conseguia ler mais antes de começar a trabalhar com o computador, já que passou a ficar com a vista cansada e isso atrapalhou a continuidade da prática.

A atividade que Felipe mais gosta de realizar é viajar. Ele começou a gostar muito de planejar viagens, escolher os destinos e as programações que quer fazer em cada local. Brinca que acabava de chegar de uma viagem, colocava a mala ao lado e já se perguntava qual seria o próximo destino. Para ele, viajar não significa apenas tirar fotos, mas sim conhecer a cultura do local, os lugares onde as pessoas dali vão, o que comem, o que gostam de fazer, além de conhecer as histórias da cidade, bem como visitar festas e eventos tradicionais. Felipe afirma

que, em seu roteiro, não pode faltar a visitação a pontos turísticos e a degustação da culinária local. Estas são as duas melhores formas de conhecer a cultura de cada lugar, segundo ele. Cita também a possibilidade de passear com algum amigo que more ali e possa contar as histórias e mostrar as vivências do dia a dia da cidade.

Assim como no caso das viagens, ele valoriza as experiências em outras práticas. Como já mencionado, Felipe assiste a muitos filmes em casa, através das plataformas de *streaming*, mas também gosta muito de ver filmes no cinema, e considera que a experiência é completamente diferente de assistir pela televisão ou celular. Em Araçuaí não há salas de cinema — há um projeto vinculado ao coral da cidade, mas que não tem exhibições constantes e nem de filmes recentes —, o que faz com que a sua frequência não acompanhe o seu interesse. Há filmes que ele faz questão de ver em salas de exibição e fica acompanhando a previsão de estreia, com a intenção de se programar para viajar e assistir, e outros que decide assistir de última hora, ainda que sem grande interesse, quando está em Belo Horizonte, apenas para aproveitar a oportunidade de assistir algo no cinema.

Já a prática menos frequente em sua vida é a ida a concertos de coros e orquestras. Ele menciona a ida a uma ou duas apresentações do Ars Nova – Coral da UFMG, grupo em que eu atuava como produtora. Pela nossa convivência, quando me ouvia falar sobre o grupo, Felipe teve curiosidade de conhecê-lo. Ele conta que não conhecia e não sabia como funcionava — e, aqui, se recorda da informação de que não se pode bater palma durante a apresentação ou entre os movimentos, apenas do final da música, e diz que não entendia muito bem. Afirma que achou bonito, mas que não é algo que desperta seu interesse em acompanhar, ouvir em casa ou se deslocar para outra cidade para assistir, por exemplo. Ele fala da vontade de ver apresentações de orquestra tocando Beatles ou outros artistas que ele conhece, justamente pelo fato de ser algo que já sabe que gosta, mas que não sabe se iria se fosse apenas apresentação da orquestra com repertório mais voltado às músicas de concerto. Afirma, ainda, que não tem tantos amigos que frequentem e que é algo que não aparece tanto nas redes sociais — o que, na sua opinião, é algo que acaba induzindo e instigando as pessoas a querer assistir.

Felipe considera que ter companhia é um fator importante na realização de suas práticas cotidianas. Para ele, “a companhia influencia demais nas coisas que a gente vai conhecer e que vai fazer”. Faz um comentário interessante: diz que sua mãe gosta muito de ler e imaginou que ela seria uma pessoa que gostaria de ir a teatros e exposições, mas ela diz que “não tem paciência para isso”. Pondera que, assim, não tinha uma referência ou mesmo alguém que o convidasse

para fazer tais programações. Apenas quando se mudou para Belo Horizonte é que surgiram não apenas as oportunidades, mas também as referências e as companhias.

Por não gostar tanto de fazer coisas sozinho, ele afirma que, se estiver com alguém que não tenha as mesmas preferências que ele, é possível que reduza a sua frequência nessas práticas, mas também diz não fazer coisas que realmente deseja se não tiver companhia. Como nem sempre os amigos vão querer ir a todo tipo de programação, pode acabar tendo amigos “separados por caixinhas”: os amigos com quem vai ao teatro, os que vão aos festivais, os que vão aos shows de sertanejo, e daí por diante.

Em Araçuaí, como há uma oferta limitada de opções e seus amigos acabam gostando das mesmas coisas, essa questão não tem ocorrido. O grupo prefere, muitas vezes, ficar em casa ouvindo música e comendo algo do que frequentar atividades comuns da cidade, como uma festa de cavalgada ou missa do vaqueiro. Por outro lado, afirma também que muitas programações são definidas com base no que está disponível na cidade, e não apenas no que gostam de fazer, como no caso do pagode em que conheceu a namorada. Há também as práticas, pontuadas em alguns momentos da entrevista, que só realiza porque está em companhia de outras pessoas, como assistir certos estilos de filmes com a mãe ou ouvir Taylor Swift com a namorada, mas revela que há certo limite para essas concessões: práticas que ele realizava na infância porque era desejo da mãe, como ir à missa ou frequentar atividades da Igreja, hoje em dia já não se sente mais obrigado a praticar.

O fato de ser um homem trans interfere nas práticas de Felipe, atualmente, através do seu interesse em acompanhar pessoas trans, sejam personalidades artísticas ou políticas. Ele tem interesse tanto em conhecer e consumir o trabalho dessas pessoas, como uma forma de reverberar e ampliar suas vozes, quanto em prestigiar produções que tenham a vivência trans como tema. Além disso, sua identidade de gênero o faz deixar de acompanhar personalidades que, de algum modo, discriminem a comunidade trans. Cita, como exemplo, a saga *Harry Potter*, que deixou de consumir por conta das “besteiras” que a autora tem falado. Para ele, perdeu todo o sentido acompanhar o trabalho, ler os livros, ver os filmes e “dar palco” para alguém que ofenda esse grupo de pessoas. Ele lembra também da ocasião em que a cantora Marília Mendonça havia repetido uma piada transfóbica, o que o deixou muito incomodado. Logo em seguida, a cantora se retratou e ele voltou a se sentir confortável em continuar consumindo seu trabalho.

As boates LGBT — que, na sua chegada em Belo Horizonte, representaram um espaço de acolhimento e descoberta — perderam espaço após a sua transição. É um espaço que ele

sente que não faz mais tanto sentido que ele frequente, já que a letra “T” da sigla é um pouco esquecida e, enquanto homem hétero, acaba havendo menos identificação com os espaços. Com relação à sua experiência enquanto pessoa trans em eventos e espaços públicos, Felipe afirma que isso já foi uma questão no começo da transição, onde não se sentia confortável com os olhares das pessoas com relação à sua aparência ou mesmo temia pela sua segurança. Hoje em dia, não possui mais nenhuma restrição a circular em espaços, pois afirma que “as pessoas não me veem como homem trans, me veem como um homem e acabou”. Essa dita “passabilidade” — palavra que Felipe não gosta, mas acaba usando para explicar a forma como é lido socialmente — o garante certa segurança e tranquilidade em ocupar os espaços. Pondera, no entanto, que ainda precisa tomar cuidados, especialmente com relação ao uso dos banheiros masculinos — não porque não poderia ou não deveria usá-los, mas pela necessidade de evitar encontrar homens agressivos que possam oferecer algum risco ao identificá-lo enquanto homem trans. Avalia que, se não tivesse realizado a cirurgia, possivelmente deixaria de frequentar certos ambientes em virtude dos preconceitos que poderia sofrer. Ele conta ainda que, assim que voltou para Araçuaí, ele sentiu que as pessoas o olhavam e comentavam quando chegava nos lugares, já que a cidade é pequena e muitas pessoas já o conheciam ou ouviram falar da sua transição. Essas reações não o intimidaram, ele seguiu frequentando os locais que queria e, hoje em dia, não se sente mais dessa forma.

As práticas citadas por Felipe envolvem viajar e planejar viagens, ver séries e filmes sozinho ou com a mãe, fazer atividade física, ir ao teatro, cinema e exposições, frequentar festas e boates LGBT, ouvir música em casa, na academia e no carro, assistir a shows e festivais, frequentar bares e restaurantes, receber amigos em casa, cozinhar, jogar *videogame* e ler. As práticas que mais realiza são domiciliares, principalmente por conta da falta de opções em Araçuaí e, no momento, pela limitação financeira. As práticas de Felipe demonstram diversidade e interferência de diversos fatores condicionantes, que envolvem desde a disponibilidade de programações à disponibilidade financeira, atravessada também por conciliação de seus interesses e os de outras pessoas, questões de saúde e de identidade de gênero. Suas vivências entre a capital e as cidades no interior do estado de Minas Gerais marcam as principais oscilações na recorrência das suas práticas.

Figura 2 — Imagem enviada por Felipe para representar suas práticas. Crédito: Acervo pessoal.

3.3. João

Conheci João através de sua filha caçula, que trabalhou comigo na comunicação do Ars Nova – Coral da UFMG. Na entrevista de seleção, nós costumávamos perguntar sobre a relação dos candidatos com arte e cultura e, mais especificamente, com música de concerto. Ela nos contou, então, que seu pai era um verdadeiro fã de música de concerto, assinante da Filarmônica e público cativo em programações com essa temática. Tive a oportunidade de encontrá-lo em concertos do Ars Nova, numa ópera no Palácio das Artes e, posteriormente, na comemoração do aniversário de sua filha. Neste último evento, aproveitei para conversar com ele sobre seus interesses e práticas, o que me deixou ainda mais interessada em entrevistá-lo. Ao conversar sobre a possibilidade com a ex-nora de João, ela me deu uma informação que foi a “cereja do bolo” para que decidíssemos convidá-lo para a pesquisa — mas essa história eu conto mais adiante.

Fui recebida por João no seu apartamento, no bairro Renascença, num sábado do mês de julho. Eu já estava morando em Salvador na data da entrevista, de modo que precisei me deslocar para Belo Horizonte para realizar as duas entrevistas finais. João fez questão de me receber para tomar café da manhã com ele e com sua filha — que não mora com ele, mas estaria lá no dia da entrevista. Como eu o havia encontrado poucas vezes, a oportunidade de tomarmos café juntos e conversarmos amenidades antes de ligar o gravador permitiu que quebrássemos o gelo e desenvolvêssemos uma boa relação de imediato. A presença da filha, que também é minha amiga, ajudou a desenvolver os assuntos em comum. Ao final da refeição, ela foi para o quarto e nos deixou à vontade para conversarmos na sala.

João é um homem cis, branco, de 65 anos, divorciado e pai de três filhos adultos. É graduado em Administração de empresas, mestre em Ciências da Computação e doutor em Ciência da Informação. Exerce a profissão de Analista de Sistemas, atuando numa instituição vinculada ao governo federal. É oriundo de uma família de classe média alta, da zona sul de Belo Horizonte, sendo que seu pai vem de uma família de proprietários rurais e a sua mãe é de uma família de operários imigrantes italianos. João estudou, quando criança, em escola pública — não por questões financeiras, mas porque, naquela época, a educação pública era considerada melhor do que a particular. Já no chamado “ginásio”, estudou em colégio católico e, em seguida, cursou eletrotécnica numa escola técnica federal.

João conta que a escola técnica possibilitou vivências inéditas no seu percurso. Ele afirma que “caiu no mundo do operário, do trabalhador, aquela diversidade cultural, familiar, de quem estava lá para aprender uma profissão”. Pergunta-me se eu consigo imaginar a

efervescência política e de conhecimento que havia naquele lugar, o qual congregava, na década de 1970, alunos dos cursos de mecânica, eletricidade, eletrônica e química, para citar alguns. Ele conta que, a partir daí, ele aprendeu a tomar cerveja e a “virar noite no boteco”. João tinha aula o dia inteiro e começou a trabalhar como eletricista aos 16 anos, sendo necessário mudar o seu curso para o turno noturno no segundo ano. Afirma que seu contato com a música popular veio do grupo de amigos que fez na escola técnica. Destaca que a música popular brasileira naquela década — época de Novos Baianos, Tropicália, “MPB bombando” — o afetou bastante.

Ao contar sobre a vivência na escola técnica, João menciona um “causo” acontecido logo na sua entrada que, segundo ele, localiza o início do seu interesse tão profundo em música de concerto. Ao contrário das escolas em que havia estudado anteriormente, lá havia aulas de artes, que envolviam a participação em coro e orquestra. Assim, era necessário fazer um teste de instrumento ou de canto para ingressar nos grupos. Ele conta que optou pelo coral e, sentindo-se preparado, subiu ao palco diante do auditório cheio para realizar o teste. O pequeno João de 14 anos não conseguiu repetir nenhuma nota executada pelo maestro, mesmo após três tentativas. Nesse momento, o maestro decidiu fazer uma brincadeira que o marcou para sempre: “Vamos combinar então que você está dispensado das aulas de canto durante os três anos que dura o curso, sujeito a retificação — se você tomar uma bomba e repetir de ano, eu te dispense de mais um”. João conta que todos os colegas riram e ele desceu do palco humilhado. A experiência traumática podia fazer com que ele se afastasse de vez das aulas e rejeitasse esse universo, mas o que aconteceu foi o oposto: ele passou a ir a todas as apresentações, pedir vaga nos ônibus para acompanhar o coro em viagens, namorar coralistas e ajudar em tudo o que podia.

O estudo na escola técnica foi um divisor de águas para João, uma vez que possibilitou acesso a aulas de apreciação musical e ao convívio cotidiano com o coro e a orquestra. Ele conta que a sua família não é muito musical e que ele não teve experiências infantis de música, então o seu gosto foi desenvolvido a partir das experiências nessa escola. João revela que, nessa época, também aprendeu a ler partitura, pois queria tocar violão, e reconhece que as suas intenções eram menos artísticas e mais românticas, já que os garotos que sabiam tocar faziam mais sucesso com as meninas — “é uma competição desleal”, afirma rindo. Até hoje não conseguiu aprender a tocar violão ou a cantar e afirma que não tem habilidade para isso, destacando que é uma percepção da sua limitação. Brinca dizendo que “tem ouvido, mas não tem garganta” e que a ligação teria vindo “desconectado de fábrica”, pois consegue escutar, mas não consegue cantar. Apesar de afirmar que já desistiu, ele conta que já propôs a um amigo,

que gosta de desafios, que tentasse lhe ensinar a cantar. Por outro lado, João se mostra um ótimo ouvinte. Tem boa memória musical, possui facilidade para reconhecer músicas e se interessa pelo contexto histórico. Gosta de ler sobre música e sua história, seus ciclos, fases e influências. Considera muito interessante saber quem foi contemporâneo de quem e como uma obra artística está relacionada com outra, além de situar aquelas produções nos seus contextos, como entender o que acontecia no país do compositor na época ou se havia uma guerra em curso, por exemplo. Gosta muito, também, de conhecer a biografia dos compositores e conta que os clássicos, como Bach e Beethoven, têm histórias de vida impressionantes. Ele acredita que foi a partir desse interesse e dos sucessivos estudos que se desenvolveu o seu gosto por música de orquestra, que define como o seu “principal gosto artístico”.

O prazer que sente com a fruição musical é muito real e ressoa muito bem para ele. Ele afirma que não é algo que escolhe ter, mas algo que não tem como não sentir. Esse interesse não veio do seu estudo formal nem é compartilhado por seus pais ou irmãos, o que o faz acreditar que pode ter relação com o “tipo de cérebro que tem”. Segundo ele, a neurociência diz que há razões neurológicas para que uma pessoa aprecie música de um determinado jeito, que há uma aptidão para ouvir aquilo de uma maneira diferente de uma outra pessoa. Embora pondere que não faz ideia do quanto isso é de fato significativo, João destaca que as pessoas que ele conhece que gostam de música de orquestra, realmente gostam muito. “Eu não conheço pessoa que goste mais ou menos de música de orquestra”.

Sobre o seu interesse pela música, ele costuma dizer que é algo que o “desparafusa da concretude”. João atuou como analista de sistemas a vida inteira e tem um tipo de pensamento muito concreto e objetivo. Afirma que no dia a dia, portanto, a subjetividade não toma uma parte muito grande. É a música que desempenha o papel de “desparafusar” da dureza do trabalho e da forma algorítmica que seu cérebro funciona. Ele diz que a música funciona como um “clique”, um gatilho que o desliga um pouco do lado racional. Além da fruição em si e do prazer que sente ao ouvir música, ela também ocupa essa função de “equilibrar os dois lados do cérebro” e ajudá-lo a pensar em saídas menos óbvias e objetivas para as suas tarefas e atividades do trabalho ou do dia a dia.

A maioria dos amigos de João está ligada à música, sendo que dois dos seus grandes amigos da época da escola técnica são maestros. Um deles é maestro da Orquestra Sinfônica de Betim e o outro é maestro de coro e de grupo de violões, além de professor de cavaquinho e violão. João acompanha e incentiva o trabalho da Orquestra de Betim, por saber que seu amigo faz um trabalho sério e, com isso, prestigia muitas apresentações. Ele conta de uma ocasião em

que foi convidado pelo maestro e amigo para assistir ao concerto sentado no palco, junto à orquestra. Seus olhos ficam marejados ao lembrar e ele só consegue dizer “foi emoção total”.

Outros amigos integram grupos de chorinho e samba, os quais costumam fazer apresentações em botecos. Ele conta que costuma sair para ver as apresentações dos amigos e, no geral, costuma gostar do tipo de música que eles tocam, mas também acontece de ir a programações que, por si só, não escolheria — como uma roda de samba que iria para comemorar o aniversário de uma pessoa querida. Menciona também o lançamento do primeiro livro da filha de um amigo, o qual faz questão de ir e comprar um exemplar, mas é um tipo de programação que vai apenas para encontrar os amigos. Destaca, no entanto, que isso não se aplica a coisas que ele não gosta. Nesse caso, é categórico em afirmar que um dos “direitos de velho” mais preciosos para ele é fazer apenas o que tem vontade. Do mesmo modo, ele conta que já consegue identificar programações ou repertórios que não vai gostar e já nem sai de casa para assistir — como exemplo, menciona concertos ao ar livre e apresentações de final de ano das turmas de musicalização infantil do seu amigo.

Por outro lado, consegue reconhecer muito bem o que lhe motiva a realizar determinada prática. Uma das principais motivações é a oportunidade de ouvir coisas novas e diferentes. Se o repertório conta com compositores novos, os quais nunca ouviu, ou se é algo que não se costuma escutar normalmente num concerto de orquestra, João se sente atraído. Além disso, revela um interesse especial por músicos e artistas virtuosos. É comum que escute diversas vezes uma música considerada difícil, pesquise e compare diversas versões de diferentes cantores ou instrumentistas. João afirma que gosta de admirar apresentações impecáveis, assistir e conhecer cantores e instrumentistas conhecidos por seu virtuosismo. Quando se sente confortável, ele gosta de ir cumprimentar e agradecer aos artistas após as apresentações.

Mesmo gostando muito de música de concerto e sendo um ávido fruidor, João revela diversas situações em que deixa de consumir ou frequentar concertos e apresentações. Ele prefere assistir concertos aos sábados e, assim, evita as apresentações durante a semana ou mesmo no domingo de manhã. Mesmo sendo apoiador da Orquestra Sinfônica de Betim, ele confessa que acha a cidade muito distante e às vezes tem preguiça de se deslocar até lá para assistir aos concertos. Menciona, também, a sua dificuldade em assistir televisão ou acompanhar aulas e palestras pelo YouTube, seja porque sente muito sono, seja porque tem a sensação de perda de tempo ao assistir algo sobre o qual poderia ler com maior rapidez.

João conta que ouve música o tempo inteiro e “escuta de tudo”. Sua preferência é por música instrumental de orquestra, mas também gosta muito de rock, jazz e MPB. Ele mora

sozinho e trabalha em *home office*, de modo que consegue manter a música tocando durante todo o dia, exceto quando precisa participar de alguma reunião. Para trabalhar, conta que recentemente fez uma descoberta interessante com relação a “*playlists* de programação”: os programadores começaram a criar *playlists* específicas para cada tipo de programação e, assim, é possível encontrar listas para programar em Java ou em Python, por exemplo. Por curiosidade, João passou a pesquisar mais sobre isso e tentar entender quais eram as relações que as pessoas faziam entre as músicas e as linguagens de programação. Ele afirma que há linguagens que são mais declarativas e outras mais sintéticas, mais artesanais ou pré-fabricadas e, baseando-se nisso, as pessoas foram relacionando as características das linguagens com as características das músicas. Como programa em três linguagens diferentes, João tem feito o exercício de escutar as *playlists* durante o trabalho para perceber seus efeitos.

Já nos momentos em que não está trabalhando, é comum que escute música orquestral ou assista a concertos de grandes orquestras no YouTube. No entanto, João confessa que assistir televisão costuma dar bastante sono. Ler também é uma atividade que realiza todos os dias, acompanhada normalmente por *playlists* específicas para leitura. Assim como a televisão, no entanto, a rede na qual se deita para fazer as suas leituras também acaba por embalar seu sono às vezes.

Como trabalha de maneira remota, João busca alternativas para sair de casa e variar a sua rotina. Pela manhã, costuma fazer ginástica ou nadar, em seguida retorna para casa para trabalhar. À noite, procura ter sempre algum programa cultural para fazer, preferencialmente fora de casa. A ausência de companhia não é um fator que o impede de sair e realizar suas práticas. É comum também que saia para trabalhar em lugares diferentes, como num *coworking*, no escritório da empresa ou no Centro Cultural do Minas Tênis Clube. Nesse último caso, a decisão de trabalhar lá pode partir do desejo de ir ao cinema após o trabalho, pois, como há sessões às 18h20, é possível trabalhar até às 17h30, fazer um lanche e ver o filme. Além disso, João costuma frequentar bastante a biblioteca do espaço e, eventualmente, acaba decidindo assistir algum filme em cartaz. Esse é o seu jeito preferido de frequentar cinema, já que não gosta das salas localizadas em shoppings. Aliás, ir a shoppings também não é um hábito que gosta ou costuma realizar.

Já aos finais de semana, a sua programação muda, a depender dos compromissos que tem e, quando há concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a sua programação é pautada por isso. João é um Assinante da Filarmônica, o que significa que ele paga um valor anual para, além de outros benefícios, receber ingressos para a “Fora de Série”, uma série que

realiza entre 6 e 10 concertos ao ano, aos sábados. Há outras séries que acontecem entre quinta e sexta, mas a escolha de João pela programação aos sábados se deve ao fato de que o cansaço durante a semana diminuiria o seu prazer na fruição dos concertos. Nos sábados em que a orquestra se apresenta, sua programação gira em torno de estar bem para o concerto: “não quero nada me atrapalhando”. Em primeiro lugar, faz questão de tirar um cochilo à tarde. Escolhe uma roupa confortável, leva um cachecol ou uma blusa para não sentir frio com o ar-condicionado. Busca um bom lugar e leva o seu binóculo de concerto. Além disso, sempre que consegue, ele lê sobre as obras e o programa, busca saber um pouco do contexto e tenta escutar algo do repertório para melhorar seu aproveitamento.

Nos dias em que não há concerto da Filarmônica, João “faz de tudo” e “vai fazendo o que pinta”. Ele conta que não tem limite para o que gosta, escuta e vê, e afirma que essa falta de limite é muito positiva, pois não quer se podar com relação às suas práticas. Quando recebe a informação de que “vai ter uma apresentação gratuita de tal coisa”, faz questão de ir ver. Conta, orgulhoso, que conhece todas as salas de espetáculo de Belo Horizonte e que não perde uma exposição do CCBB. Gosta de frequentar botecos e restaurantes e, se o lugar tiver música ao vivo, é um ponto positivo para que frequente. Por outro lado, João destaca que gosta muito de clube, de piscina e de tomar sol e, nessas ocasiões, tenta desligar um pouco da música. Diz que, em ocasiões em que tem maior contato com a natureza, prefere não escutar música, já que ela o faz divagar muito e não permite que ele se conecte com o ambiente. É uma tentativa de dosar para que “não fique na música o dia inteiro”.

Seu interesse por fazer programações diferentes faz com que João realize práticas diversas. Ele cita o exemplo de um espetáculo de dança artística com *pole dance* e *twerk*, cujas modalidades não conhecia, mas acabou gostando muito. João acompanha, nas redes sociais, perfis que sugerem programações culturais em Belo Horizonte e, desse modo, fica sabendo dos mais diversos tipos de projetos e eventos na cidade. Os perfis são diversos: bares, cafeterias, restaurantes, espaços culturais, além de páginas que abordam filmes, músicas e livros. Diz que não confia completamente na curadoria das páginas, mas que dá um crédito, um voto de confiança. Com a internet e as redes sociais, João acredita que está mais fácil “garimpar” e afirma que, pela grande diversidade, “tem tanta coisa que é como se tivesse que passar na peneira, mas a entrada da peneira é tão grande que tem que sair alguma coisa boa”.

João possui, hoje, uma configuração de vida que possibilita que realize as atividades que deseja. Atualmente, há mais espaço na sua vida para as diversas práticas porque o esforço de sobrevivência diminuiu à medida que os filhos cresceram. Ele considera que durante a fase

em que se está “criando filho e pagando boleto” — que, para ele, foi dos vinte e sete aos cinquenta e poucos anos — não sobra nem energia, nem dinheiro e, com três filhos de idades diferentes, é ainda mais difícil conciliar os interesses. Agora, com os filhos adultos, ele consegue aplicar melhor os seus recursos nas programações que deseja e, também, estimular o seu comportamento cultural. Revela que os presenteou os com ingressos para a turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia, por desejar proporcionar essa experiência para seus filhos antes que esses artistas encerrem as suas carreiras.

A sua condição financeira permite também que seja um incentivador de grupos e artistas. Além de Assinante da Filarmônica, ele é também apoiador da Orquestra Sinfônica de Betim e mecenas de um jovem escritor, além de contribuir com campanhas de arrecadação. Ele afirma apoia tudo que está ao seu alcance porque “é dureza produzir arte no Brasil” e comenta como tem a sensação de que artistas e grupos excelentes e esforçados “vivem na mendicância”. Ele compara o cenário brasileiro com a situação do filho de um amigo que está na Holanda estudando música e que tem acesso a bolsa de mestrado, moradia estudantil, acompanhamento, mentoria e instrumentos para praticar, entre outros tipos de suporte.

Ao ser perguntado sobre qual acredita ser a diferença entre a Holanda e o Brasil, João afirma que os governantes e legisladores não têm visão da importância da arte e da cultura para uma sociedade. Destaca que a história da formação da sociedade ocidental é feita para manter a ignorância e perpetuar a desigualdade de acesso, desde o acesso à comida e à água ao acesso à cultura. Alega, ainda, que sabemos que grandes revolucionários da história estiveram ligados à arte e que muitas revoluções começaram com o movimento artístico, uma vez que “a percepção das coisas erradas pode vir primeiro dos artistas”. Conclui afirmando que a sociedade pode ser melhor se souber apreciar cultura e é enfático em dizer que as ações de formação de público e de educação artística precisam ocorrer e que todas as formas de expressão precisam ser incentivadas. Acredita ainda que a música não pode ser separada das outras formas de arte e nem ser colocada num pedestal. Por outro lado, algumas pessoas terão mais facilidade com uma linguagem artística do que com outra, o que é natural, e que elas devem ser estimuladas naquilo que demonstram interesse e aptidão.

Além do seu evidente interesse em música, João comenta que também aprecia outras artes, mas em menor intensidade. Revela que sempre gostou de ler, especialmente autores mais clássicos e de poesia. Sempre gostou de Fernando Pessoa, Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade. Diz que alguns dos seus amigos já disseram que ele era “metido a besta” porque “gostava de coisa que ninguém gostava e procurava ler coisa difícil”. Nas conversas de boteco,

gostava de conversar sobre livros difíceis que os demais não haviam lido, o que nomeia como certa “ vaidade intelectual”.

Sobre outras formas de artes, confessa que tem menos familiaridade e menos facilidade de apreciação. Na sua parede há uma reprodução da obra “Guerra e Paz” de Cândido Portinari, a qual cita como o único quadro que deseja ter em casa, pois “tem tudo o que precisa pensar a respeito de arte e de como a pessoa pode usar uma pintura para representar alguma coisa”. Conta também que escreve “razoavelmente bem”, mas que se cansa de escrever, e que desenha, mas “não gosta do que desenha”. O “ponto fora da curva” nas suas práticas é a dança: se, por um lado, ele tem vergonha das coisas que escreve ou desenha, a dança não o intimida tanto — apesar de considerar que também não dança bem. Diz que dança “para o seu gosto, para consumo próprio”, sozinho pela casa ou acompanhado.

João diz que está feliz com as práticas que consegue realizar na sua vida, mas que ainda tem alguns planos que nomeia como “sonhos”. Cita como exemplo o desejo de frequentar uma aula de canto em que consiga se sair bem, aprender e evoluir. Almeja também fazer cursos de desenho e de pintura e “se educar mais” para as artes: participar de sessões de apreciação musical, contextualização da orquestra e outras atividades que hoje, pela sua dinâmica de vida, não consegue participar. Confessa que está tudo gravado no YouTube, mas que “não é a mesma coisa”. Como já mencionado, João tem dificuldade em assistir esse tipo de vídeo, pois sua atenção se desvia muito rapidamente e tem uma sensação de perda de tempo.

Já com relação às práticas que não realiza porque não gosta, ele elenca “as exceções mais óbvias”: funk, pagode, música gospel e algumas estéticas, como a dupla sertaneja que canta em falsete. Afirma que não se trata de preconceito, mas de falta de interesse. No caso do funk, seu maior problema é com as letras apelativas, as “baixarias óbvias” e o pensamento machista. Já no caso da música gospel, ele pondera que parte das produções são técnica e artisticamente ruins e isso o faz pensar nas implicações de onde estão sendo cantadas e porque são produzidas dessa maneira. Ele enxerga ali a questão da manipulação das massas nas igrejas e “fica com mais má vontade com os evangélicos gigantesco”. No entanto, destaca uma composição da qual gostou muito, que é parceria de Caetano Veloso com um pastor, e “Evidências”, música sertaneja raiz que, para ele, é muito bem-feita, com “métrica casadinha” e poema bem construído. São exemplos de trabalhos com qualidade técnica ou artística mesmo em estilos que não costuma gostar. Outro fator que impacta na redução ou suspensão de certas atividades, além do gosto pessoal, é a questão de saúde: João comenta que teve muitos

problemas no joelho e precisou fazer uma cirurgia, o que fez com que passasse a evitar lugares em que tivesse que ficar em pé ou que fosse desconfortável para se sentar.

João localiza seu papel no campo da arte como público, como incentivador de novos públicos — embora admita que suas empreitadas normalmente são infrutíferas — e mecenas. Demonstra ter muita clareza do seu papel ao afirmar que a sua facilidade e sua alegria é “perceber as ligações, fluir, apreciar, curtir” e que a sua contribuição é poder falar disso com quem queira ouvir e instigar crianças a conhecer produções artísticas. Conta também que leu alguns artigos que afirmavam que a apreciação é uma forma de expressar e, assim, “se sente muito justificado, porque se você está apreciando, você também está se expressando”. Declara que o autor e o artista fizeram seus trabalhos para serem apreciados e que, estatisticamente, é muito menor o grupo que é capaz de produzir arte do que o grupo que consegue apreciar. O efeito da apreciação, para ele, seria muito maior do que a produção de uma pessoa. Ao longo da vida, tentou levar os seus filhos e outras crianças para concertos, na tentativa de fomentar o gosto pela música orquestral, mas admite que a reação mais comum é que elas “achem chato ou durmam”. Conta, com certo pesar, que não conseguiu fazer com que seus filhos se interessassem, apesar de reconhecer que a filha mais nova é uma apreciadora de arte através da literatura. João admite compreender que um concerto de orquestra não terá a mesma quantidade de público de um artista popular, mas que o seu incentivo é necessário, e contrapõe os gastos com cachês milionários de artistas sertanejos, que servem para “fazer o cartaz do prefeito na época eleitoral”. Considera esse tipo de gasto um desvio de finalidade do dinheiro que poderia ser investido em arte e afirma que o problema não é a realização do show de sertanejo, mas a falta de equilíbrio nos incentivos e investimentos.

Assim como as crianças que tendem a “achar chato” participar de um concerto, João ilustra diversas outras conversas que já teve e opiniões que já ouviu sobre o seu “gosto artístico” apresentando algumas contra argumentações. Menciona o argumento comum de que as apresentações orquestrais são elitistas e alega que, na verdade, é preciso trabalhar para formar plateia, de modo a ampliar a quantidade e a diversidade de público que se interessa — e essa formação de plateia depende de ter bons músicos, boas salas de concerto e ações de formação. Conta também sobre a conversa que teve com um motorista de aplicativo na saída de um concerto, na qual o rapaz perguntou que tipo de música se executava ali e, diante da resposta, afirmou que “era muito chato” e que “gostava de música com letra”. Para João, essa resposta é recorrente porque a interpretação com letra é mais direta e não deixa espaço para a subjetividade, mas acredita que esse é o grande exercício da arte e o grande benefício da

apreciação musical mais “complexa”: a possibilidade de explorar a subjetividade e de ir além da tela, da letra e do refrão fácil. Relata que algumas pessoas alegam que “música clássica é tudo muito parecido”, ao passo que ele responde que “também acha os jogos de futebol muito parecidos, parece que só trocam de roupa”. Por fim, conta que já ouviu comentários sobre gostar de ópera ser algo “de fresco, sofisticado, metido a besta”, os quais rebate dizendo que a sua prática não se dá por status e sim porque realmente gosta, e brinca dizendo que “não sai falando sobre isso por aí ou cola um adesivo escrito ‘*I love opera*’ no carro”. Acredita que pode ter gente que vai para “para aparecer”, mas que isso não o interessa e que aqueles que realmente gostam, como os assinantes da Filarmônica, reconhecem-se como membros de uma mesma tribo.

João conta também sobre o papel das viagens na sua vida. Antes de se casar, viajou bastante a trabalho e chegou a morar em Recife e em São Paulo. Fez, também, alguns “mochilões” no Brasil e em países europeus. Nas viagens para trabalhar, conta que não é possível aproveitar muito o destino — quando possível, ele tenta ao menos comer alguma comida típica do local. Já nas férias, quando os filhos ainda eram pequenos, não sobrava muito espaço para cultura e, por isso, nessa fase não realizou muitas viagens. Com o crescimento dos filhos, João pensou em fazer alguns passeios pela Europa, mas avaliou que o Brasil tem muito lugar interessante que ele ainda não conhece, então começou a colocar em prática um novo plano: passar algum tempo viajando, já que consegue trabalhar de qualquer lugar que possua infraestrutura e bom sinal de internet. Conta que passou um mês num apartamento em frente ao mar de Vila Velha, no Espírito Santo, onde conseguia caminhar na praia e fazer seu lanche num quiosque antes do expediente. Em breve, pretende fazer o mesmo em João Pessoa, na Paraíba.

Já no final da entrevista, recordo-me de contar a João sobre a informação que a sua ex-nora me deu a respeito dos seus gostos e práticas, mencionada no início deste retrato. Ela trabalhava comigo e eu comentei sobre o interesse de fazer a entrevista com ele, especialmente pelo fato de se mostrar tão apaixonado pelo universo de música orquestral e ela me contou, então, de um interesse que fugia um pouco desse estilo musical. Relatou uma ocasião em que os dois ficaram acordados de madrugada assistindo ao álbum visual de Beyoncé, enquanto todos foram dormir. Ao ouvir a história, João riu e declarou que adora a Beyoncé, adora vê-la dançar. Disse ainda que adora ver as divas estrangeiras, como Shakira e Jennifer Lopez, e também as brasileiras, como Iza e Anitta, dançarem e que gosta dos clássicos, como “Single Ladies” e “Vai malandra”. Curiosamente, Anitta é cantora de funk, estilo musical que João declarou não gostar. Ao perguntá-lo a respeito, ele responde que não gosta da música, mas sim da performance da

cantora, assim como no caso das demais. Afirmar que, mesmo considerando boa a música de Beyoncé, ele não costuma parar para escutar, apenas para assistir às performances. Ele diz que gosta dos clássicos, da coreografia e da dança bem-feita, então gosta também das danças de shows americanos, de musicais e de óperas modernas.

As atividades mencionadas por João envolvem frequentar concertos de coros e orquestras, óperas, shows e barzinhos de música ao vivo, assistir a apresentações de dança, ler, escutar música em casa, ir a clubes, cinemas e bibliotecas, assistir performances de cantoras nacionais e estrangeiras, ir a espaços culturais, museus e exposições, assistir a concertos pela internet e viajar. O seu perfil se destaca como público cativo e amador da música de concerto, consciente do papel que desempenha e com grande envolvimento afetivo com as suas práticas. Ainda assim, elas sofrem flutuações e oscilações marcadas, sobretudo, pelas suas preferências em relação ao que e como gosta de realizá-las. Trata-se menos da ausência de possibilidade de acesso e mais de questões de gosto e preferência. Apesar de realizar muitas práticas externas e se esforçar por frequentá-las, para que não fique sempre em casa, João afirma que o maior volume é de práticas domiciliares porque escuta música o dia inteiro.

Figura 3 — Imagem escolhida pela pesquisadora para representar as práticas de João. Crédito: Divulgação.

3.4. Shirlei

Numa manhã de domingo do mês de julho, eu e Shirlei nos encontramos numa lanchonete no centro de Belo Horizonte para tomar café-da-manhã antes da entrevista. Aproveitamos para colocar o papo em dia pois, desde a minha mudança para Salvador, acontecida alguns meses antes, não havíamos nos falado muito. Depois seguimos para o apartamento onde eu estava hospedada, a poucos quarteirões dali, para podermos conversar à vontade, já que na casa de Shirlei não tínhamos tanta privacidade.

Uma pessoa alegre, descontraída, que ri bastante e gosta de aproveitar a vida. É assim que Shirlei se define quando peço para que ela se apresente. Conta que é uma pessoa de muitos amigos, mas que, quando pega raiva de alguém, “prefere ver o Diabo mas não a pessoa”. É uma mulher cis, preta, de 53 anos, moradora do bairro Vista do Sol/Nazaré, em Belo Horizonte. Divorciada e mãe de dois filhos adultos, tem primeiro grau completo e trabalha como empregada doméstica “em casa de família”, maneira como se refere ao seu emprego. Nós duas trabalhamos no Conservatório UFMG por algum tempo e ficamos amigas. Mantivemos contato mesmo após a saída dela e, quando precisei recorrer a alguém para fazer faxinas quinzenais no meu apartamento, ela me contou que prestava esse tipo de serviço. Assim, passamos a nos encontrar com frequência, o que me permitiu conhecer ainda mais seus hábitos e gostos, influenciando na minha escolha por convidá-la para participar da pesquisa.

A mãe de Shirlei tem 77 anos e é muito ativa. Logo antes de começar a entrevista, seu telefone toca algumas vezes: é a mãe de Shirlei telefonando. Shirlei cancela a ligação e me fala que “ela tá batendo perna por aí! Tá me ligando porque tá batendo perna”. Mora sozinha, mas sempre recebe a visita dos filhos. O pai de Shirlei faleceu há cerca de 25 anos, pois bebia muito, não cuidou da saúde e acabou adoecendo. Já os seus filhos têm 34 e 30 anos e moram com ela — ela brinca dizendo que não querem casar para não sair de casa e terem mais gastos. Eles moram no mesmo bairro há quase trinta anos e, assim, conhecem muita gente e têm muitos amigos e colegas.

Shirlei começou a trabalhar aos 12 anos, pois seu pai bebia e não ajudava muito em casa. Logo considerou necessário parar de estudar para conseguir trabalhar melhor, e só retomou os estudos quando uma patroa decidiu que iria colocá-la de volta na escola. Interrompeu os estudos novamente e, com mais de 30 anos, já casada, realizou o curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA. Conta que tem muita saudade dessa época e que foi um tempo muito bom, pois gostava muito de estudar. Preparava os seus materiais com todo o cuidado: diversos estojos de canetas,

lápiz e lápis de cor, além de cadernos de 200 folhas para cada conjunto de matérias, todos eles decorados com adesivos do Piu-Piu. Ela concluiu o EJA e diz que gostaria de continuar estudando, mas preferiu dar prioridade ao estudo dos filhos — o que traz um certo arrependimento, pois eles acabaram parando os estudos também. Ela conta que sempre orientou os filhos a continuarem estudando, porque é o estudo que vai dar um futuro melhor, mas que, se eles forem ouvir, “vai ser lá para a frente”.

Sobre o seu atual emprego, Shirlei afirma que “está no paraíso”. Na casa em que trabalhava anteriormente, na qual atuou por três anos e meio, as pessoas eram boas, mas o volume de trabalho era muito grande, especialmente no que diz respeito a quantidade de comidas diferentes a serem preparadas e de roupas e sapatos que demandavam limpeza. Recentemente, ela passou a trabalhar na casa de um jovem casal e a sua carga horária reduziu, o que a trouxe mais qualidade de vida. Ela acorda às 4h30, pega o ônibus às 5h10, chega ao trabalho às 7h00 e vai embora entre 13h30 e 14h00. No serviço anterior, ela chegava no mesmo horário, mas só conseguia sair às 16h30 ou 17h00. Ela diz que é uma diferença muito grande, pois agora consegue resolver suas próprias demandas, coisa que antigamente não conseguia. Com mais tempo livre, Shirlei tem como ir ao banco e fazer consultas médicas. Quando não tem pendências a resolver, vai direto para a casa da mãe e fica por lá até o horário de ir para casa preparar a janta. Já no final de semana, Shirlei costuma fazer as faxinas no formato de diárias. Antes, tinha faxina todo sábado, mas, com a minha mudança, ela ficou apenas com a faxina de uma amiga nossa, que acontece a cada quinze dias. Significa dizer, portanto, que numa semana ela possui apenas o domingo livre e, na outra, tem o fim de semana inteiro. Sobre o seu lazer no fim de semana, ela conta que “quando tem gandaia, ela vai” e, quando não tem, fica em casa “tomando suas cervejinhas” e escutando rádio.

“Gandaia” normalmente é ir para o boteco com as amigas. No final de semana, é comum receber uma ligação perguntando onde ela está e a convidando para ir a um barzinho do bairro. Ao chegar, encontra uma turma de amigos que fica por lá até que o estabelecimento feche. Seguem, então, para um outro boteco, para tomar um caldo e continuar o papo, dessa vez com outra turma que acabou se juntando a eles. Num dia como esse, Shirlei chega em casa por volta das duas ou três da manhã. Ela conta que já aconteceu de ir beber em botecos no centro da cidade e sair de lá quase cinco horas da manhã, mas diz que o itinerário é ruim porque tem que pegar ônibus para voltar para casa e mesmo de Uber é arriscado. Ela evita ir até em bairros vizinhos por conta da dificuldade de voltar. Já no seu bairro, ela pode ir para casa a pé e, às vezes, o dono do bar a acompanha até sua casa, pois mora na mesma rua. Outra programação

recorrente no final de semana é ir à casa de sua mãe para almoçar. Retorna no meio da tarde de carona com o irmão e, normalmente, passa no boteco para buscar umas cervejas, as quais bebe enquanto prepara tira-gostos e ouve rádio.

“Ouvir rádio” significa ouvir uma única estação: a Rádio Liberdade — a rádio sertaneja do Brasil. Shirlei é fascinada pela emissora há muitos anos. Ela até já escutou outras, mas a Liberdade “pegou lá dentro” e, desde então, é a sua grande paixão. Só em ligar o aparelho, ela consegue identificar se está sintonizado em outra rádio, ainda que esteja tocando o mesmo tipo de música — e isso é motivo de briga em casa, quando os filhos usam o seu aparelho e trocam de estação. Ela não sabe explicar exatamente como reconhece que está na sintonia errada, apenas sente. Quando chega à frequência correta, diz que seu coração fala “é essa”. Curiosamente, ela explica que não começou a ouvir a rádio porque queria ouvir o tipo de música que ela tocava, e sim o contrário: passou a ouvir mais essas músicas por causa da rádio. Ela diz que até ouvia sertanejo em outras rádios, mas nunca “pegou amor como pegou pela Liberdade”. Shirlei escuta a emissora o máximo de tempo possível, o que significa que, quase sempre que está em casa, o aparelho de rádio está ligado enquanto arruma a casa, prepara a janta ou mesmo assiste desenho.

Uma das felicidades no seu novo trabalho, inclusive, é o fato de poder escutar a rádio enquanto trabalha. No trabalho anterior não era possível, até porque não havia o aparelho na casa. Ela conta que, quando os antigos patrões viajavam, ela levava o seu rádio de casa para poder escutar e, ao final do dia, levava novamente para casa. Já no novo serviço, há um aparelho na área do tanque. Ao vê-lo, ela comentou com a patroa que amava escutar a rádio Liberdade e, ao ligá-lo, percebeu que já estava sintonizado nessa estação. Ela conta que pensou “ainda bem que ele já estava aí para mim”. Foi quase como um sinal de que estava no emprego certo. Nesse momento, eu me lembro que, quando Shirlei começou a realizar as faxinas na minha casa, eu não tinha nenhum aparelho de rádio, então deixava o computador ligado para reproduzir a programação direto do site. Shirlei não sabia como desligar o computador na hora de ir embora e tinha medo de clicar em algo errado, então compramos um pequeno aparelho à prova d’água, para que ela pudesse utilizá-lo em qualquer cômodo. Eu, que passei muitos anos sem ouvir rádio e que só escutava sertanejo com Felipe, passei a ouvir junto e aprender algumas das novas canções. Quando tocava alguma música que eu já conhecia, nós cantávamos a plenos pulmões pela casa.

Shirlei conhece bem a grade de programação da rádio e reconhece os locutores pela voz, ainda que não recorde de todos os nomes. Além de gostar dos programas em si, ela demonstra

ter muito afeto pelas pessoas que ali trabalham. Ela diz que ama a todos e me conta que tem muita vontade de conhecer uma das personagens, além de ser encantada pela risada de uma das apresentadoras. Seu amor pela rádio não envolve apenas gostar de escutar as músicas, mas também as enquetes, as conversas dos apresentadores, os recados dos ouvintes e de acompanhar as histórias contadas. Ela me dá o exemplo de uma ouvinte de um programa romântico que vai ao ar durante a semana: conta que uma mulher costuma mandar recado para o marido dizendo que está com saudade e que falta pouco tempo para se encontrarem, o que fez Shirlei ficar imaginando o porquê de estarem distantes. Até que, num dos recados, a moça revela que ele está preso. Shirlei diz que fica se perguntando se o marido pensa tanto na esposa quanto ela pensa nele, e também afirma que a mulher deve amá-lo muito, pois desde que começou a escutar a rádio o rapaz está preso e ela continua mandando os recados. Faz o cálculo de que ela deve vê-lo neste fim de semana, pois, no recado que enviou durante a semana, mencionou que eles logo se encontrariam. A história da ouvinte acabou se tornando quase uma “rádio novela” que Shirlei passou a acompanhar.

Shirlei não apenas acompanha as histórias como também compartilha as suas. Não um “recado do coração”, afirma, pois seu coração está quietinho, mas nos outros programas. Ela conta que existe a possibilidade de mandar áudios via WhatsApp para que sejam reproduzidos durante os programas, oportunidade que aproveita bastante. Os áudios devem ter, no máximo, 20 segundos, que são usados para contar o que ela está fazendo e mandar abraço para os amigos ouvintes. A demonstração de carinho, no entanto, costuma causar ciúmes nos amigos não mencionados, o que faz com que ela opte por citar o bairro ou a cidade, para que todos se sintam incluídos, assim como revezar as localidades.

Shirlei revela também que costuma mandar fotos do que está fazendo e menciona um fim de semana em que estava trabalhando na casa de um casal de amigas, cuidando dos cachorros enquanto elas viajavam. Na ocasião, ela enviou uma foto para o WhatsApp da rádio, na qual apareciam os cachorrinhos, o livro que estava lendo e a cervejinha que estava tomando, e contou aos locutores que ela estava trabalhando e ouvindo a rádio. Pouco tempo depois, a apresentadora leu o recado enviado e descreveu a foto para os ouvintes, dizendo até que a “latinha estava amassada do jeito que a gente vira” — o que fez Shirlei pensar “até isso ela viu?”. Conta também que mandou mensagem num dia em que estava na minha casa, dizendo que estava trabalhando e ouvindo a Liberdade. Nas duas ocasiões, os amigos que escutaram os recados mandaram mensagem para ela perguntando se ela estava trabalhando ou ouvindo a

rádio e cobrando que ela não mandou abraço para eles. Shirlei respondeu que faz “os dois junto” e que “é muita gente, não dá para mandar para todo mundo sempre”.

Outra ocasião marcante para ela foi o evento realizado em comemoração aos 94 anos do Mercado Central de Belo Horizonte. Shirlei conta que recebeu uma ligação da irmã avisando que a Rádio Liberdade estava no local e a convidou para ir lá. Ela ficou feliz porque estava no Edifício Maletta, que fica bem perto, e pôde ir a pé. Chegando no evento, ela conversou e tirou fotos com os locutores, assistiu e filmou os shows e fez amigos com os quais conversa até hoje. Ela mostra as fotos e vídeos com orgulho.

Eu pergunto se ela costuma escutar a rádio também no deslocamento para o trabalho e Shirlei responde que não, pois não se sente segura. Ela conta que já viu pessoas serem roubadas no caminho até o ponto de ônibus e dentro do transporte e, assim, prefere manter o celular bem guardado, não andando com ele na rua e mantendo-o no modo silencioso. Além disso, opta por se sentar no fundo do ônibus para ver o que acontece no interior do coletivo. Como tem muitos amigos que pegam o ônibus no mesmo horário, todos vão conversando no percurso. Além disso, ela fez amizade com o motorista do ônibus, que a envia mensagem avisando que já está chegando no bairro e que ela pode sair de casa para ir para o ponto. Por questões de segurança, ela também costuma evitar festas e programações em locais que não conhece ou que acredita que possam ser perigosos. Evita festas muito cheias ou com pessoas desconhecidas, pois prefere não se expor a riscos desnecessários. Conta com a proteção de Nossa Senhora Aparecida, mas diz que precisa fazer a sua parte para que Nossa Senhora faça a dela.

Outra paixão de Shirlei é assistir a desenhos animados. Ela tem o serviço de TV por assinatura da Sky e, com isso, tem acesso a diversos canais que os transmitem 24 horas por dia. Adora assistir Bob Esponja, Pica-Pau, Turma da Mônica e Escola de Gênios e, por outro lado, odeia Peppa Pig — diz que nem sabe dizer o porquê, apenas sente que “seu anjo-de-guarda não combinou com o daquela porquinha de jeito nenhum”. Quando perguntada sobre o motivo de gostar tanto de desenho, ela me responde que acredita que é porque, na infância, ela não via e só foi começar a ver “depois de velha”. A sua família tinha televisão, mas na época o que passava era Xuxa, He-Man, She-Ra e Caverna do Dragão, então era o que assistiam. Hoje em dia, ela acha que há mais opções e alguns são mais divertidos. Menciona um novo desenho onde as crianças viram dinossauros dos mais diversos tipos e diz que ama, pois também é apaixonada por dinossauros.

Um dos filhos de Shirlei a presenteou com dois livros de *Jurassic Park*, por saber do seu amor por esses animais — um deles era o livro que estava lendo na foto que enviou para a

rádio Liberdade. Ela gostou do presente e está lendo aos poucos, mas os livros são muito grossos e, quando estava no serviço anterior, não tinha tempo. Além disso, diz que ler à noite força seus olhos e que as letras parecem muito pequenas, e conta que seu filho comprou uma lupa de aumento para que ela consiga ler com mais facilidade. Cada livro tem mais de seiscentas páginas e, até agora, só conseguiu ler pouco mais de cem, mas afirma que vai retomar a leitura aos pouquinhos. Diz também que gosta muito de filmes sobre dinossauros e lamenta não ter conseguido ir a uma exposição recente realizada com esse tema.

Assistir filmes é uma atividade que Shirlei também realiza com frequência. Quando não sente muita vontade de ver desenho, ela aproveita o serviço de TV por assinatura para escolher um canal de filmes. Destaca que o escolhido precisa ser suspense, ação ou terror e tem que ter sangue. Entre os seus preferidos, destaca Drácula, A Múmia, Jumanji, Rampage e a sequência de Velozes e Furiosos — desses últimos, gosta um pouco menos pois, apesar de serem de ação, a temática de carros não a agrada tanto. Já os filmes de romance, ela não assiste de jeito nenhum.

Ela conta também que gosta muito de ver filme no cinema, até mais do que assistir em casa, porque a experiência é totalmente diferente. Costuma ir sozinha ou em companhia de um dos seus filhos, a depender do tipo de filme que está em cartaz. Os próximos filmes que ela quer ver nas salas de exibição são desenhos e animações, então ela irá sozinha, pois o filho não gosta desse estilo. Ela diz que “no cinema, é uma peça”: sente que está dentro do filme, reage, fala “Pega! Pega!” em voz alta. Conta que seu filho tenta repreendê-la e ela responde “não, eu tô vendo o filme”. Hoje em dia, ele já escolhe as cadeiras mais ao fundo da sala para não atrapalhar quem está na frente. Shirlei diz que, sempre que vai ao cinema, precisa comer pipoca e tomar refrigerante e, depois da sessão, procura um local na praça de alimentação para “tomar um chopp e comer uma porção”. Ela segue essa rotina sempre que tem condições financeiras e faz questão de tirar fotos para enviar para os amigos para “mostrar o que perderam”.

Outro local que Shirlei gosta muito e que frequentou muito quando era mais nova é o zoológico. Ultimamente não tem ido porque já viu tudo, mas diz que não recusaria um convite para ir fazer esse passeio novamente. Conta que é apaixonada por cobras e contesta o argumento das pessoas que dizem que elas são feias e perigosas: diz que são lindas e que só atacam se forem importunadas, como modo de defesa. Diz que “você tem que saber olhar” para admirar a beleza do animal. Conta também que ama os elefantes e os peixes, e que esse é seu roteiro preferido na visita.

Conversamos também sobre as viagens que Shirlei já fez e as que pretende fazer. Ela diz que não era muito de viajar e que foi à praia pela primeira vez com quase 50 anos, numa

excursão de ônibus para Cabo Frio. Ela diz que começou a pensar em viajar, mas que sua mãe a alertou que era perigoso. Em dado momento, decidiu que tinha que ir mesmo assim. Como estava viajando sozinha, pediu para a organizadora para colocá-la num quarto com pessoas legais e, assim, fez amizades durante o passeio. Depois fez mais uma excursão para Cabo Frio e outra para Guarapari. Uma delas foi planejada, aproveitando as férias que tirou no período em que trabalhava no Conservatório. Já a outra viagem foi feita sem muito planejamento. Ela conta que tinha acabado de retornar e uma amiga a telefonou perguntando se ela ainda estava de férias e se queria viajar. A amiga havia comprado passagens para uma excursão, mas o filho desistiu de ir. Para que ela não perdesse a passagem e não viajasse sozinha, Shirlei acabou comprando o bilhete e elas foram juntas.

Ela percebeu que gosta muito de viajar, mas não pôde programar os passeios nos últimos anos, pois não conseguia tirar férias no serviço em que estava. Nesse período, realizou uma viagem para Aparecida do Norte – SP, num tipo de excursão que sai de Belo Horizonte numa sexta à noite e retorna na segunda pela manhã. Ela conta que conseguiu negociar a folga na segunda-feira, pois estava com férias pendentes. Essa viagem é feita através de uma excursão de igreja e, assim, a programação envolve missas, caminhadas em romaria, orações e cânticos. Ela diz que foi às missas na capela nova e na antiga, assim como também frequentou os botecos e as feiras que vendem lembrancinhas para os turistas. Shirlei conta que pretende repetir sempre essa viagem e que chegou a comprar passagem no ano passado, mas seu sobrinho se formou no curso de Direito no mesmo período e ela desistiu da viagem para participar da formatura. O pacote ficou para o próximo ano, ela já informou no novo emprego que tem esse passeio agendado e ficou combinado que ela poderá tirar um dia de folga para poder ir. Fala também de alguns lugares em Belo Horizonte ou na região metropolitana, a exemplo de Macacos, que dizem que é muito bonito e ela ficou com vontade de ir, mas não conseguiu ainda por falta de tempo. Shirlei conta que, se tivesse condições, iria viajar bastante, tanto dentro de Minas Gerais quanto em outros lugares do Brasil. Diz que gostaria de ir em pontos históricos e turísticos, comer as comidas locais e “conhecer tudo”, para que possa retornar e “contar a sua felicidade”. Temos conversado sobre a possibilidade de Shirlei me visitar em Salvador, mas, para isso, ela diz que precisa de um bom planejamento, pois nunca viajou de avião e não gostaria de voar sozinha, mas que tem muita vontade de conhecer, comer acarajé sem pimenta e ir à praia.

O desejo de Shirlei de ir sempre à Aparecida do Norte se dá pelo fato de ser devota de Nossa Senhora Aparecida. Em vários momentos, faz menção à Santa, mas revela que não gosta de ir à igreja. Diz que já frequentou muito, mas que atualmente não vai mais, e diz que a

conversa com ela e com Deus é feita dentro de casa ou de onde ela estiver. Ela diz que está sempre acompanhada por Nossa Senhora, tendo mais de dez imagens em casa, desde estatuetas a copos e relógios, e que anda sempre com ela, pois tem a sua imagem também no chaveiro. Shirlei pede muito à Santa para que a proteja nas mais diversas situações e que a conceda bençãos e oportunidades. Ela revela que tem a esperança de ser contemplada num sorteio de loteria junto com um grupo com o qual sempre aposta, e que pede muito a intervenção divina para que esse desejo se concretize. Se ganhar o prêmio, Shirlei conta que pretende comprar apartamentos para ela e para os filhos, ajudar uma instituição beneficente e viajar bastante.

Com relação às programações que não gosta, Shirlei menciona trilhas, concertos e museus. No caso dos concertos, diz que chegou a ver duas apresentações na época em que trabalhou no Conservatório UFMG, mas não assistiu mais porque “não é muito fã dessas músicas de lá”. Diz que é muito bonito, que acha lindo os corais cantando, mas “lá, não para mim”. Ela revela que acha que a deixa “muito presa”, pois não tem como cantar junto, e compara com as canções da rádio Liberdade, onde “a música está tocando lá e ela está cantando de cá”. Diz que assistiu às apresentações no Conservatório pois estava por lá e em horário de serviço, mas que não se deslocaria de casa para ir a um concerto. Além disso, ela conta que uma amiga sempre a chama para assistir a suas apresentações de música popular, mas que ela acaba não se animando — mesmo já tendo visto e sabendo que é muito bonito.

Já com relação aos museus, afirma que depende muito do que vai ser apresentado, pois, se for “aquela coisa histórica”, prefere não ir. Comenta que foi uma vez a uma exposição no Palácio das Artes há muitos anos, a convite de um amigo, e diz que gostou porque não era “coisa nem muito antiga e nem nova demais, eram coisas que as pessoas faziam com as próprias mãos” e que isso a encantou. Mesmo tendo gostado da experiência, ela não tem vontade de entrar novamente nas galerias, ainda que passe em frente ao espaço com muita frequência. Afirma também que não costuma aceitar convites para novas programações desse tipo, porque acredita que o convite reflete o gosto de quem a convida, e não o dela e, assim, prefere nem ir. Conta que a mãe frequenta o CRAS e, de vez em quando, eles programam visitas a espaços como o CCBB, e a mãe volta muito empolgada, dizendo a Shirlei que ela deveria ir, pois há muitas peças lindas. Mas ela não se interessa, então “não adianta”. Sendo assim, a maioria das práticas desempenhadas por Shirlei são domiciliares, especialmente pela grande quantidade de horas que passa escutando rádio.

As práticas mencionadas por Shirlei foram ir a botecos e bares, visitar a mãe e outros membros da família, assistir a desenhos e filmes, ir ao cinema, ler, viajar, ir ao zoológico, usar

o celular para conversar com amigos e ouvir a rádio Liberdade. As práticas e hábitos de Shirlei são pautados, principalmente, pela relação afetiva que possui com a rádio e pelo desejo de conexão e diálogo com outras pessoas. Essas práticas são, também, atravessadas por oportunidades de acesso que passam por questões financeiras e de tempo e, ainda, da baixa curiosidade por conhecer e frequentar atividades com as quais não se identifique.

Figura 4 — Imagem enviada por Shirlei para representar suas práticas. Crédito: Acervo pessoal.

CAPÍTULO 4: ANÁLISE DOS RETRATOS

*De onde viemos, aqui viemos
Representemos verdades, contradições da cidade
outras visões, outros sons, outros dons*

Roger Deff

Os quatro perfis apresentados no capítulo anterior demonstram grande diversidade e apontam, em diversos momentos, para questões discutidas no referencial teórico deste trabalho. O exercício proposto é olhar para os temas emergentes nas falas dos entrevistados e colocá-los em diálogo, seja entre eles, seja com a literatura do campo. As análises aqui apresentadas não pretendem ser universais e aplicáveis a todo e qualquer indivíduo, até porque partem da premissa de que cada sujeito tem um modo diferente de se relacionar com as suas práticas.

A primeira entrevistada, Carolina, mencionou práticas que envolvem ver séries e filmes, fazer atividade física, andar de bicicleta, ir ao cinema, assistir a jogos de futebol, ouvir música em casa e no carro, assistir a shows virtual ou presencialmente, escutar podcasts, ir à praia, a museus, botecos, bares, restaurantes, praças e parques, fazer piqueniques, visitar terreiro de candomblé e frequentar casas de umbanda, levar a filha a eventos e passeios, receber amigos em casa, viajar, ler e cozinhar. Hoje em dia, as atividades que mais realiza são práticas domiciliares, mas suas práticas preferidas são práticas externas, especialmente “ver filme no cinema, varar a noite em boteco e sair no Carnaval”. Ela realiza suas atividades sozinha ou na companhia do marido, da filha, da família e/ou de amigos. As práticas de Carolina são diversas e flutuantes, oscilando a partir de diversos estímulos e fatores, correspondendo, em certa medida, à vivência de muitos indivíduos em termos de práticas culturais. Para Carolina, as suas práticas são formas de conexão e afeto com a sua comunidade, especialmente sua família e seus amigos. Representam, também, a possibilidade de fazer algo diferente, divertir-se, relaxar ou adquirir conhecimento.

Felipe, o segundo entrevistado, citou práticas que incluem viajar e planejar viagens, ver séries e filmes, fazer atividade física, ir ao teatro, cinema e exposições, frequentar festas e boates LGBT, ouvir música em casa, na academia e no carro, assistir a shows e festivais, frequentar bares e restaurantes, receber amigos em casa, cozinhar, jogar *videogame* e ler. Suas práticas envolvem lazer, curiosidade, conexão com a família e amigos, divertimento e relaxamento. Suas práticas são realizadas na companhia da mãe, da namorada, dos amigos e/ou sozinho, e demonstram diversidade e interferência de diversos fatores condicionantes, desde a

disponibilidade de programações à disponibilidade financeira, atravessada também por conciliação de seus interesses e os de outras pessoas, questões de saúde e de identidade de gênero. Suas vivências entre a capital e as cidades no interior do estado de Minas Gerais marcam as principais oscilações na recorrência das suas práticas.

O terceiro entrevistado, João, citou a prática das seguintes atividades: frequentar concertos de coros e orquestras, óperas, shows e barzinhos de música ao vivo, assistir a apresentações de dança, ler, escutar música em casa, ir a clubes, cinemas e bibliotecas, assistir performances de cantoras nacionais e estrangeiras, ir a espaços culturais, museus e exposições, assistir a concertos pela internet e viajar. Ele realiza muitas das suas práticas sozinho, mas também conta com a companhia dos filhos e/ou dos amigos. A principal característica de João é ser público cativo e amador da música de concerto, com grande envolvimento afetivo com as suas práticas. Ainda assim, elas sofrem flutuações e oscilações marcadas, sobretudo, pelas suas preferências sobre o que e como gosta de realizá-las. Essas práticas são motivadas pelo desejo de apreciação e fruição, curiosidade, relaxamento, socialização e aquisição de conhecimento.

Por fim, a quarta entrevistada, Shirlei, apresentou práticas que envolvem ir a botecos e bares, visitar a família (especialmente a mãe), assistir desenhos e filmes, ir ao cinema, ir ao zoológico, ler, viajar, usar o celular (principalmente aplicativos de mensagens) para conversar com amigos e ouvir a rádio Liberdade. Realiza boa parte das suas práticas sozinha, especialmente as domiciliares, mas também é acompanhada pelos filhos e/ou por amigos, a depender do tipo de programação. A rádio, para Shirlei, cumpre um papel de mediação de mundo. Entrega a ela uma curadoria de canções e de artistas, assim como de histórias e “causos” a acompanhar. Permite conexão direta com os apresentadores e com outros amigos ouvintes, através da troca de mensagens, e uma conexão indireta mesmo com os ouvintes com quem não tem contato. Traz um senso de comunidade e pertencimento e faz parte da sua identidade cultural. As práticas de Shirlei se pautam, principalmente, pela relação afetiva que possui com a emissora de rádio e pelo desejo de conexão e diálogo com outras pessoas, seja através das conversas nos botecos, seja através da troca de fotos e mensagens em redes sociais e aplicativos de comunicação. Suas práticas são, também, atravessadas por oportunidades de acesso que passam por questões financeiras e de tempo e, ainda, da baixa curiosidade por conhecer e frequentar atividades com as quais não se identifique.

João e Shirlei demonstram ter sentimentos muito profundos pelas suas práticas principais. A relação deles é caracterizada pelo grande afeto e pela sensação de conexão e pertencimento. João diz que ele e os colegas assinantes da Filarmônica se reconhecem como

“membros de uma mesma tribo”. Shirlei tem um sentimento de amor pela rádio e pelos locutores que supera o mero ato de ter algo para escutar enquanto desempenha atividades cotidianas. Eles podem representar aquilo que o sociólogo francês Antoine Hennion nomeia como *amadores*, que apresentam um “alto nível de engajamento em uma prática particular” (Hennion, 2011, p. 272). O termo “amador” brinca com as duas definições da palavra, que pode significar tanto “aquele que ama” quanto “aquele que não é profissional”.

Para pensar a relação entre os amadores e as suas práticas, Hennion afirma que “é preciso se perguntar de forma reflexiva, a partir da experiência dos amadores, sobre a maneira como se formam as relações, e sobre o que elas mudam nos seres humanos” (*idem*, 2017, p. 2). Propõe, assim o uso do termo *attachement*, o qual, para ele, “do lado dos amadores, insiste menos nas etiquetas e mais no estado das pessoas; do lado das obras e dos objetos degustados, ela deixa em aberto seu direito de resposta, sua capacidade a coproduzir ‘o que se passa’” (*ibidem*, p. 3). A tradução do termo corresponderia a algo como apego ou vínculo, o que se aproxima do termo afeto, apresentado na definição de público que abraçamos nessa pesquisa. A rádio Liberdade e a música de concerto seriam, portanto, objetos de *attachement* dos seus praticantes.

Uma diferença entre os dois, no entanto, é o fato de João apresentar certa reflexividade com relação às suas práticas, o que não acontece no caso de Shirlei. Embora a frequência e o vínculo sejam intensos em ambos os casos, é João que possui maior clareza sobre o seu papel enquanto público. Os perfis de Shirlei e João se aproximem no que diz respeito à representação de possibilidades de práticas afetivas e “amadoras”, mas é possível perceber que eles possuem capitais e repertórios culturais diferentes e apresentam opiniões opostas sobre diversas questões. Enquanto Shirlei afirma que não se interessa pelo tipo de música apresentado no Conservatório da UFMG, pois não é possível cantar junto, João acredita que a interpretação com letra é mais direta e deixa menos espaço para subjetividade e, ainda, que o grande esforço e o grande benefício da apreciação musical é o alcance de tal subjetividade, indo além do que está dito ou posto. Enquanto Shirlei utiliza a música como o seu momento de “relaxar a cabeça” e se desligar dos problemas cotidianos, João acredita que o trabalho de apreciação passa por aprofundar o entendimento, conhecer o contexto das obras e refletir sobre elas.

Essa divergência ilustra claramente como cada pessoa estabelece uma relação diferente com as suas práticas e como elas surgem a partir de diferentes motivações. Se a subjetividade e complexidade do processo de apreciação é o objetivo de João, os objetivos de Shirlei são bem diferentes. Parece-nos que, em ambos os casos, a música é responsável por “desparafusá-los”

da concretude e dureza da vida, como definido por João, mas a partir de pontos de vista completamente diferentes sobre o que isso significa e como se concretiza na vida de cada um deles.

Carolina e Felipe demonstram ter uma variedade de práticas em diferentes áreas e segmentos que se caracterizam por relações que envolvem afeto e conexão, mas sem que se caracterizem como *attachement*. Não significa dizer que a qualidade de suas práticas seja inferior, mas que as relações se caracterizam por um menor grau de engajamento e por outras motivações que não necessariamente sejam como o grande apego característico aos amadores. Seus hábitos e práticas, no entanto, também integram e sustentam suas identidades culturais. O fato de gostar deste ou daquele tipo de filme, série, jogo ou esporte são traços identitários que caracterizam esses sujeitos. A principal característica de Carolina e Felipe, portanto, é a diversidade de segmentos e linguagens artísticas contemplados nas práticas cotidianas. Suas práticas acontecem diariamente, em variados momentos do dia, e se caracterizam pelo revezamento entre os diversos tipos de atividades possíveis. Esse fato também acontece com João e Shirlei, especialmente nas práticas que não são seus objetos de *attachements*. Uma vez que são públicos frequentes, mas de tipos de práticas diferentes, eles acabam se tornando públicos ocasionais em cada uma delas. Cada um faz “um pouco de tudo”, e a soma desse “pouco” resulta numa grande ocorrência de práticas.

Uma importante característica observada é o fato de que as práticas podem exercer diferentes funções na vida dos sujeitos e que, a depender de cada função, as relações deles com elas mudam. Além disso, quanto maior a frequência ou a proximidade do sujeito com o objeto da sua prática, mais facilmente esta prática assume diversas funções — e, portanto, diversas relações. Tomamos como exemplo as entrevistas de Carolina e Felipe: ambos escutam tipos de músicas diferentes em momentos diferentes, a depender do tipo de sensação que desejam ter a cada situação. João cita *playlists* específicas para programar ou ler, mas também diz escutar música orquestral com bastante frequência, com o objetivo de fruição ou para desempenhar atividades diversas, assim como afirma escutar esse tipo de música tanto em casa como em salas de concerto. Já Shirlei afirma sempre escutar a rádio Liberdade, mesmo em situações com objetivos muito diversos, como trabalhar ou tomar uma cerveja para relaxar. Assim, são dois tipos de relações identificados: em alguns casos, são escolhidos tipos diferentes de música para cada situação, partindo do princípio de que cada tipo de música cumprirá uma função diferente. Em outras situações, o tipo de música pode ser o mesmo, mas a forma como o indivíduo se relaciona e a função que ela desempenha são diferentes.

Além disso, Carolina e Felipe declaram se conectar a plataformas de *streaming* todos os dias, mais de uma vez por dia. Assim, há momentos em que assistem a produções sozinhos, seja enquanto fazem suas refeições ou dão uma pausa no trabalho, seja para descontrair ou relaxar, seja para aprender coisas novas ou se informar sobre temas que apreciem; em outros momentos, assistem em companhia de outras pessoas e, neste caso, as escolhas do que assistir são muito mais determinadas pelo gosto em comum ou pela cortesia em consumir algo que não seja necessariamente a sua preferência. Se, no primeiro caso, os entrevistados se relacionam com essas práticas a partir de um desejo de descontração, relaxamento, fruição ou obtenção de conhecimento, no segundo caso a relação é muito mais a de uma prática por cortesia ou companhia. Shirlei também declara assistir TV com frequência — no seu caso, o consumo se dá através de TV por assinatura e não por *streaming* — e o tipo de produção que ela acessa é bastante variada: ela alterna entre assistir desenhos infantis e filmes de terror ou de ação que “tem que ter sangue”. O desejo por ver um ou outro tipo de produção se dá, no entanto, a partir da mesma motivação: relaxar e se entreter depois de um longo dia. Por fim, João declara não conseguir assistir a produções na televisão ou no computador com muita frequência, mas, quando o faz, normalmente é para assistir a concertos ou recortes de apresentações de coros ou orquestras. Nesse sentido, a sua prática atua quase como uma continuação do seu interesse em música e das suas práticas externas, e não como um gosto independente.

As práticas culturais podem atender também a relações interpessoais. A chamada prática por cortesia ou gentileza (Lahire, 2006), realizada com o objetivo de prestigiar ou demonstrar apreço a alguém, é mencionada por Carolina e por Felipe ao comentarem sobre as suas vivências com o teatro. No caso de Carolina, as suas idas ao teatro aconteceram, primordialmente, para prestigiar a sua amiga que estava encenando. Essas práticas não resultaram num apreço pela linguagem, mas ela segue disposta a retornar sempre que seus amigos estiverem em cena, ou para assistir à encenação de clássicos. Já no caso de Felipe, ele conheceu os amigos nas suas idas ao teatro e, a partir da relação que estabeleceu com eles, passou também a ajudar nos bastidores e assistir aos ensaios e espetáculos para dar opiniões e sugestões. Ir ao teatro já era um hábito presente, mas a ida a ensaios e apresentações para ajudar e dar opiniões sobre o trabalho dos amigos se configurou como uma nova prática, que só passou a existir a partir da relação que estabeleceu com aquelas pessoas — e que não voltou a se repetir em outros contextos. João cita as práticas por cortesia no que diz respeito a acompanhar amigos em programações que ele não escolheria por si só, além de mencionar também a ida a

apresentações de amigos em barzinhos, mas, como ele costuma gostar do tipo de música que tocam, essa prática representa a união da cortesia com o gosto pessoal.

As práticas por cortesia se confundem, em certa medida, com as práticas por socialização, as quais podem envolver encontros amorosos, familiares ou entre amigos. Enquanto as práticas por cortesia ocorrem com o objetivo de prestigiar alguém, as práticas por socialização serviriam ao objetivo de encontrar as pessoas e passar algum tempo com elas. Isso pode acontecer na mesma atividade, onde dois amigos se encontram para assistir à apresentação de um terceiro, ou onde uma pessoa vai à encenação de outra e, em seguida, elas saem juntas para confraternizar com o restante do elenco, entre vários exemplos possíveis. Todos os entrevistados afirmam realizar práticas com o objetivo de socializar, sendo que a mais recorrente é a ida a barzinhos e restaurantes. Carolina menciona momentos em que encontra com os amigos em sua própria casa para fazer churrasco e assistir a filmes ou jogos.

O desejo por entretenimento e diversão é citado por todos os entrevistados. Em muitos casos, tais práticas representam momentos para se desligar do cotidiano, dos problemas ou do cansaço do trabalho. Numa pesquisa, realizada pelo Datafolha e Itaú Cultural (FONSECA; HEMERLY, 2024), a qual visou compreender se as atividades e práticas impactavam na saúde mental dos praticantes, o tópico “cultura” foi mencionado por 54,1% dos entrevistados como o que mais contribui com a saúde mental. Na pesquisa, as práticas entendidas como culturais envolvem ir ao cinema, shows, festivais de música, teatro, museus, palestras, biblioteca, ouvir música e outros. Já as “outras atividades de lazer” representam 19,4% das menções e envolvem atividades como ir a parques, zoológico, piscina, circo, praia, igreja e outros. Se considerarmos que parte dessas práticas correspondem a práticas culturais, especialmente no conceito utilizado por esta pesquisa, a importância das atividades culturais é ainda maior.

A curiosidade também aparece como motivadora de práticas. Nas entrevistas de Carolina e Felipe foram mencionadas atividades “para conhecer” e “para fazer algo diferente” por exemplo. Eles demonstram, no geral, maior flexibilidade para participar de atividades que são novas para eles, mas isso não significa que eles voltam a realizar tais atividades após o primeiro contato. A entrevistada que se mostrou mais resistente a experiências que fogem do seu raio de interesse foi Shirlei, que relatou ter ido a apenas uma exposição e ter assistido a dois concertos, e afirma negar novos convites. João também demonstra ter mais clareza sobre aquilo que gosta e relata recusar convites para determinadas atividades, o que demonstra certa resistência a novidades que acredite não se alinhar a seus interesses, mas sua curiosidade o permite se abrir a programações inéditas, como no caso da apresentação de *pole dance* e *twerk*,

ou incorporar novidades nas programações que já costuma frequentar, como é o caso dos concertos que envolvem repertórios e compositores que não costumam ser apresentados por orquestras.

De fato, as novidades parecem ser mais bem aceitas quando partem de algo que os entrevistados já conhecem e sabem que gostam. Na entrevista de Felipe, ele alega não se interessar muito por orquestras, mas sente vontade de assistir aos concertos onde o repertório é composto por músicas dos Beatles, banda que ele gosta muito. Do mesmo modo, Carolina afirma que uma das motivações para que decidisse assistir ao concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia foi o fato da apresentação contar com composições de Caetano Veloso e, ainda, ter a cantora Mariene de Castro como convidada. Ambos os artistas fazem parte do universo que Carolina e o marido costumam consumir. Já Shirlei revela que passou a escutar mais sertanejo depois que se apaixonou pela rádio Liberdade, já que esse é o tipo de música comumente executado. É importante destacar que, para os entrevistados, o novo não pode ser totalmente desconhecido e desconectado do que já se conhece e gosta. As novidades precisam estar articuladas com seus interesses prévios, sob o risco de não lhes chamar atenção, ou mesmo de lhes causar rejeição.

A partir das análises acima apresentadas, é plausível inferir que as práticas cujas motivações sejam cortesia, curiosidade, busca por novidades e socialização resultem em idas ocasionais. Uma vez que não são motivadas por paixões (Lahire, 2006) ou *attachements* (Hennion, 2017), tais práticas aparentam ocorrer com menor frequência e de maneira mais espaçada, intercalada com hábitos mais consolidados ou mesmo com outros afazeres cotidianos.

Ainda com relação à ocasionalidade, nas entrevistas foi possível verificar que, em razão do tipo de prática, a quantidade de vezes em que se pode frequentar pode ser maior ou menor e tal frequência, por si só, não nos diz muito sobre o quanto o indivíduo gosta de determinada atividade. Há que se levar em consideração que há práticas que são sazonais: Carolina afirma gostar muito de Carnaval e do Festival de Verão, programações que envolvem alguns dias de festa e só acontecem uma vez por ano. O mesmo acontece com o gosto de João por óperas: por mais que Belo Horizonte seja contemplada com apresentações desse tipo de evento, ainda assim, a sua frequência é muito menor do que a dos concertos de música. Se compararmos com apresentações de música popular em teatros ou, ainda, com apresentações de músicos em barzinhos, podemos perceber o quão menor é a sua ocorrência. Por mais que uma pessoa seja apaixonada por ópera e por carnaval e mesmo que ela participe de todas as atividades disponíveis com relação a essa prática, ainda assim, falaremos de uma baixa frequência no que

diz respeito a números absolutos. Isso se dá por conta da sazonalidade das práticas, uma vez que tais tipos de atividades não acontecem com grande frequência ao longo do ano, e sim em períodos específicos. Assim, por maior que seja o apreço do indivíduo à sua prática, uma análise que considere apenas quantidade de vezes em que uma pessoa frequenta tal atividade em determinado período poderia indicar uma baixa frequência, já que são eventos que ocorrem de maneira espaçada e que, portanto, representam uma quantidade pequena de dias no ano. Jean-Michel Guy afirma que “duas noções distintas, a intensidade (apreciada pelo número de saídas) e a regularidade (medida por um ritmo), se conjugam na definição do hábito ou da fidelidade” (2011, p. 71) e, nesse sentido, é possível perceber que há intensidade e regularidade nas práticas sazonais.

A facilidade ou dificuldade de acesso às programações podem ser fatores cruciais na realização de práticas culturais, como demonstrado nas entrevistas de Carolina e Felipe, especialmente no que diz respeito a morar em cidades que possuem maior ou menor quantidade de opções. Carolina menciona a grande variedade de programações no Rio de Janeiro em comparação a Salvador, enquanto Felipe demonstra a quase inexistência de opções em Araçuaí, comparando-a com Belo Horizonte. É possível perceber a flutuação na frequência das práticas de ambos a depender da cidade onde residem. Além disso, fica nítido o fato de que, quando há mais opções, os entrevistados podem escolher o que de fato *gostam* de fazer, enquanto num cenário de maior escassez eles acabam por praticar o que está disponível. No entanto, essa situação pode também gerar um novo gosto — como citado por Felipe, no caso do pagode — ou motivar viagens para conseguir frequentar atividades que gostam.

Uma questão surgida espontaneamente em algumas entrevistas e que merece destaque é o fato de haver estímulos externos que encorajam a realização das práticas. No caso de Shirlei, percebemos a intenção do filho em estimular a sua leitura ao presenteá-la com um livro sobre uma temática que ela gosta, como também providenciar uma lupa de aumento para tentar superar uma das suas barreiras, que é a dificuldade de ler as letras pequenas. Na fala de João, ele menciona o fato de ter adquirido ingressos de um show para presentear os filhos e possibilitar seu acesso a uma programação que considera importante. Carolina cita a aquisição de livros para a sua filha como um combinado feito entre ela e o marido para que a criança possa, desde já, criar familiaridade com esse universo.

O senso de oportunidade e a relação custo-benefício das práticas também surgiu nas falas dos entrevistados em alguns momentos, como na comparação, feita por Felipe, entre os preços de ingressos de shows e festivais, especialmente pelo fato de festivais envolverem vários

artistas e muitas horas de música. A avaliação leva em conta não apenas o valor a ser pago versus a quantidade de shows a serem assistidos, mas também o fato de “juntar energia para gastar tudo no festival”. Além disso, o fato de aproveitar uma viagem para Belo Horizonte para realizar determinadas práticas, ainda que sem grande interesse, também demonstra as ocasiões em que a relação com as práticas é pautada pela oportunidade em realizá-la e não necessariamente pelo desejo. A brincadeira de Carolina sobre “dormir em euro” também revela uma preocupação em fazer valer o recurso aplicado na realização da viagem, considerando, assim, a relação entre os valores desembolsados e a melhor forma de aproveitá-los.

Deste modo, percebe-se a relevância da questão financeira na realização e na variação das práticas. No caso de Felipe, a saída do emprego anterior significa uma redução de poder aquisitivo, o que o faz limitar diversas das suas práticas e alterar hábitos. No caso de Shirlei, sua renda mensal impõe restrições e faz com que precise negociar consigo mesma as suas programações. No caso de Carolina e de João, o fator financeiro surge, em alguns momentos, como facilitador de suas práticas. Carolina afirma poder escolher pagar para ir ao cinema, mesmo sendo caro, e João alega a possibilidade não apenas de custear as suas práticas e presentear seus filhos, como também a de participar como apoiador financeiro de iniciativas e artistas que considera importantes. João traz, ainda, a relação entre as diferentes fases da vida, onde o “esforço de sobrevivência” diminui à medida em que os filhos crescem. Desse modo, a quantidade de recursos disponíveis em cada momento da vida também influencia na possibilidade de realizar ou não certas práticas. Carolina fala também sobre a existência do Vale Cultura na empresa do marido e afirma ele que é importante principalmente para os funcionários que recebem menores salários e que podem ter mais oportunidades, inclusive de promoção. Nesse sentido, considera que é uma relevante medida para corrigir a desigualdade de acesso à cultura.

A menção à diferença entre as práticas realizadas dentro e fora de casa é feita em todas as entrevistas. Ainda que todos os entrevistados afirmem ter mais práticas domiciliares do que externas, todos eles sinalizam que a experiência é muito diferente e a maioria revela preferir as práticas presenciais. Mesmo no caso de Shirlei, que tem uma prática domiciliar como a sua prática principal, é mencionada a diferença entre assistir filmes em casa e no cinema, sendo essa última a preferida.

Em diversos momentos, as práticas domiciliares se configuram como o que é *possível* dentro da rotina dos entrevistados, enquanto as práticas externas são o objeto das suas *preferências*. Olivier Donnat afirma que as práticas “tradicionais” foram profundamente

modificadas pela chamada “cultura em domicílio”, uma vez que esta possibilitou que as pessoas diversificassem o seu universo cultural e acumulassem modos de acesso (2011, p. 31-32). De fato, a possibilidade de desempenhar práticas e atividades sem sair de casa — ou realizá-las de qualquer lugar — permite a sobreposição de práticas, como no caso em que João afirma ler e ouvir música ao mesmo tempo, ou quando Shirlei afirma ver desenho e ouvir rádio simultaneamente. Além disso, é a possibilidade de desempenhar atividades domiciliares conjugadas com as atividades do dia a dia que faz com que todos os entrevistados sejam assíduos praticantes. O fato de poder ouvir músicas e *podcasts* enquanto dirigem, trabalham, cozinham, lavam a louça ou fazem faxina garante que todos entrevistados possam ter práticas diárias, enquanto o fato de ver filmes e séries enquanto fazem suas refeições possibilita que Carolina e Felipe mantenham a constância do seu hábito. Essas possibilidades são ainda mais importantes porque fazem com que as pessoas não dependam de tempo livre para desempenhar práticas e atividades culturais, uma vez que este tem sido cada vez mais escasso.

As entrevistas exemplificam, de certa forma, a lei do acúmulo, na medida em que demonstram que “os mesmos indivíduos tendem a acumular diversas formas de participação na vida cultural” (Botelho; Fiore, 2004, p. 7). A pesquisa conduzida por Botelho e Fiore observou que, além de acumular diversas formas de participação, os indivíduos também tendem a acumular práticas domiciliares e práticas externas. Na nossa pesquisa, tal resultado também pode ser observado, e nota-se tanto a acumulação de atividades internas e externas com o mesmo tipo de objeto — como no caso dos filmes que podem ser vistos em casa ou no cinema, ou a cerveja que pode ser bebida em casa ou no boteco — como também a acumulação de práticas muito diversas entre si, como sair para botecos ou para óperas. É possível afirmar que todos eles acumulam diversas formas de participação, mas algumas são, comumente, consideradas mais legítimas que outras. João e Shirlei provavelmente escutam música numa frequência parecida, considerando que ambos afirmam escutar muitas horas por dia, enquanto trabalham ou realizam outras atividades em casa. O tipo de música escolhido por João, no entanto, costuma ser valorizado e considerado legítimo, enquanto o tipo de música ouvido por Shirlei, por vezes, sequer será considerado como uma prática cultural, mas sim como uma atividade de entretenimento ou vinculada a um produto mercadológico. Esse tipo de hierarquização ou segregação de práticas não corresponde às propostas conceituais e analíticas que abraçamos nesta pesquisa.

A partir dos depoimentos dos entrevistados, especialmente os de Carolina e Felipe, percebemos que as práticas domiciliares não são, necessariamente, práticas individuais ou

solitárias. Ao contrário do que se pode imaginar inicialmente, atividades realizadas em casa, como assistir a filmes e séries, ouvir música e cozinhar, muitas vezes são feitas em conjunto com outros moradores ou se tornam programações que agregam convidados. No caso de Shirlei, a sua principal prática domiciliar é realizada de maneira individual, mas envolve vínculos com outras pessoas, seja com os apresentadores da rádio, seja com os amigos com quem troca mensagens. Entre os entrevistados, João é aquele cujas práticas domiciliares são, de fato, realizadas de maneira individual. No seu caso, a busca por sair de casa à noite e aos fins de semana visa trazer certo equilíbrio para que possa estar em companhia de outras pessoas e, também, realizar práticas coletivas. Essa coletividade não significa necessariamente ir acompanhado a uma atividade, mas pode significar se sentir parte de um grupo, como no caso dos assinantes da Filarmônica.

Desse modo, a companhia para a realização de práticas é um fator relevante. As saídas para festas, shows, restaurantes e botecos foram mencionadas em todas as entrevistas e sempre estiveram vinculadas à companhia de amigos, familiares e/ou parceiros. Segundo Donnat, “o prazer experimentado no contato com as obras é frequentemente um prazer compartilhado, inscrito na sociabilidade amigável ou familiar [...] Como no amor, no domínio cultural o desejo pode nascer do desejo do outro” (2011, p. 29).

Felipe afirma que o fato de estar com alguém que não goste das mesmas coisas que ele pode impactar na redução das suas práticas e que a companhia impacta muito no que a pessoa vai fazer ou consumir. No caso de Carolina, por mais que goste da companhia do seu marido nas programações, por vezes a sua presença está condicionada à ausência dele, já que precisam se revezar para cuidar da filha. Muitas vezes, é o convite dos amigos que faz com que Shirlei e João se desloquem para barzinhos ou botecos. A companhia pode impactar não apenas na realização ou não da atividade, mas também no conteúdo. As falas de Felipe e Carolina demonstram que há a necessidade de uma negociação e escolha coletivas quando vão decidir o que assistir nas plataformas de *streaming*, por exemplo. Felipe também menciona a necessidade de acolher os gostos da namorada, que é fã da cantora Taylor Swift, ao escolher o tipo de música que irão escutar quando estão juntos. A companhia para desempenhar atividades pode ser motivada por razões como cortesia ou socialização, como já exposto, que podem partir tanto do sujeito entrevistado quanto das suas companhias.

As práticas desempenhadas enquanto eram mais novos surgem com frequência nas entrevistas, e a forma como elas impactaram no seu comportamento foi diferente para cada um deles. Carolina e Felipe declaram que assistiam muita televisão ou viam muitos filmes quando

pequenos, e essa prática se mantém na rotina dos dois até hoje. Já Shirlei afirma que gosta muito de ver desenho atualmente porque não os via quando criança. João, numa situação mais extrema, transformou um episódio de vergonha e constrangimento ocorrido na sua adolescência no grande propulsor do seu interesse por música de concerto. É interessante notar que, comumente, a escola é mencionada como responsável por parte da transmissão que resulta no acúmulo de capital cultural (Bourdieu, 2007, p. 27). No caso de João, é verdadeiro dizer que foi um espaço que possuía estruturas que possibilitaram acesso e contato com a música de concerto, mas também é verdadeiro afirmar que o papel da escola inicialmente foi o contrário: a situação vexatória pela qual passou poderia resultar num afastamento total desse tipo de prática. Essa intenção foi declarada na fala do maestro, inclusive, quando afirma dispensar o aluno durante todo o período do curso. A persistência e interesse parece se originar de um desejo pessoal de João *apesar* da postura do profissional que deveria, a princípio, ser responsável pelo estímulo às suas práticas.

Como é possível observar, as entrevistas mencionam a ocorrência e flutuação de práticas ao longo do tempo. Em alguns casos, há práticas que são consolidadas e se mantêm, ainda com certo nível de flutuação — como é o caso das práticas de João voltadas para a música de concerto. Em outros, práticas que não existiam na infância ou que existiam com certa limitação, como é o caso dos desenhos animados de Shirlei, passam a ter mais espaço. Há aquelas que se mantêm desde a infância de maneira intocada, como o hábito de Carolina de assistir aos filmes da *Disney*, assim como existem as que se mantêm desde a infância, mas se atualizam ao longo da vida, como o caso dos filmes de Felipe, cujas temáticas foram se tornando mais adultas à medida que ele cresceu. Há também práticas que existiam e diminuíram ou cessaram, como a ida regular de Shirlei à igreja e a de Carolina à casa de umbanda. Existem ainda aquelas que acontecem em ciclos ou de forma espaçada ao longo da vida, como a prática de atividade física, especificamente musculação, por parte de Felipe. Existem as práticas que passam a existir a partir de uma maior disponibilidade financeira e de tempo, como as viagens de todos os entrevistados, assim como há as que passam a ser praticadas à medida que são inventadas, como o hábito de assistir séries e ouvir *podcasts*, especialmente a partir do surgimento das plataformas de *streaming*.

As plataformas são “locais virtuais pelos quais a produção de diversos atores circula, promovendo interações e reconfigurações” (Barros; Marques; Bragança, 2023, p. 53), e fazem parte de importantes fenômenos contemporâneos chamados de digitalização e plataformização, que já se encontravam em expansão e se radicalizaram durante a pandemia (*ibidem*). No âmbito

dos estudos culturais, a plataformização é concebida “como a reorganização de práticas e imaginações culturais em torno de plataformas” (Poell; Nieborg; Van Dijck, 2020, p. 5). De fato, é possível perceber como a explosão do uso de plataformas reorganiza e modifica as práticas dos entrevistados. Dentre eles, Carolina e Felipe afirmam fazer uso intenso das plataformas, especialmente a partir da pandemia, e elas são também citadas por João ao mencionar as *playlists* de músicas para trabalhar ou os concertos de orquestras de diversos lugares do mundo. Já Shirlei utiliza a TV por assinatura, que é, de certa forma, um suporte intermediário entre a TV aberta e as plataformas contemporâneas.

Viagens são citadas em todas as entrevistas e, no geral, figuram como práticas “guarda-chuva”, que conseguem congregam diversas outras práticas e interesses. A maioria dos entrevistados afirma que esta é a prática que mais gostariam de realizar se pudessem escolher livremente. João fala que está feliz com as suas práticas, mas na sequência fala sobre o interesse em conhecer o Brasil ao invés de realizar viagens para a Europa. Os entrevistados afirmam desejar “conhecer tudo” — e a sensação de conhecer um lugar passa pela comida local, pontos turísticos ou históricos, bares e restaurantes. Eles também mencionam o desejo de ver a cidade pelo ponto de vista dos nativos, conhecer as atividades cotidianas, as histórias corriqueiras e os locais que eles frequentam. As práticas realizadas durante viagens exemplificam bem a potência da transversalidade da cultura: para além das programações que seriam indiscutivelmente consideradas como culturais, a exemplo de visitar museus ou assistir a apresentações de dança e música, há uma infinidade de práticas que são atravessadas pela questão cultural. A entrevista de Carolina demonstra como o ato de ir à praia guarda profunda relação com a cultura das pessoas e do lugar. A cultura atravessa não apenas o costume de ir ou não à praia, mas o que se faz lá, por quanto tempo a frequenta, o que se come, que tipo de música se escuta — ou mesmo se há o hábito de escutar música ou não. Mesmo sendo apaixonada por praia, na Arábia Saudita essa era uma atividade que ela não gostava de fazer, pois era diferente do que conhecia, tanto no que diz respeito às suas características físicas quanto às práticas que envolviam o ato. Carolina também menciona o fato de se sentar numa praça, pedir uma cerveja local e observar um artista de rua como uma forma de conhecer o local que visita, assim como Felipe e Shirlei citam comer a comida local, visitar pontos turísticos e históricos, visitar bares e restaurantes e ouvir as histórias como forma de “conhecer a cultura do lugar”. A religião é também um elemento que tem forte relação com a cultura e que tem atuação direta sobre outras práticas: o desejo de Shirlei de viajar para um determinado lugar é motivado pela sua devoção, enquanto Carolina afirma que gosta de escutar músicas e artistas que mencionem a sua religião.

As pesquisas de Bernard Lahire com relação à cultura dos indivíduos apontam para uma grande ocorrência de variações intra-individuais, ou seja, entre as práticas do mesmo indivíduo. Tais variações são o produto da interação da pluralidade de disposições e competências culturais incorporadas e da diversidade de contextos culturais (2006, p. 20). Entre as variações encontradas nas entrevistas, a que mais chamou atenção foi o fato de João ser um profundo admirador de música de concerto e, ao mesmo tempo, declarar-se fã de “divas” estrangeiras, como Beyoncé e Shakira, e brasileiras, como Iza e Anitta — esta última performa justamente dentro do funk, um dos estilos que alega não gostar. A variação pode estar relacionada à existência dos *públicos improváveis*, conforme proposto por Jauss e por Labelle. Além das variações serem explicadas pelo devir social, pela pluralidade de disposições e de contextos culturais, é a partir de um conjunto de informações fornecidas por João que a prática faz ainda mais sentido: ele afirma gostar de cantores e artistas virtuosos, de boa qualidade técnica e artística. Ao falar das cantoras, ele diz que gosta das performances e que não presta tanta atenção nas músicas, assim como afirma gostar das coreografias e das danças bem-feitas. Nesse sentido, para além de uma questão de múltiplas disposições e contextos, é possível notar também que uma preferência pessoal — o interesse em produções e atividades de qualidade técnica e artística — aplica-se aos dois casos. No caso das “divas”, é a qualidade da dança, e não necessariamente da música, que chama a atenção de João. Ele alega não gostar de funk e achar boas as músicas de Beyoncé, mas afirma que não é isso que define se ele vai ou não assistir às performances.

As entrevistas nos dão algumas informações sobre os patrimônios de disposições ou repertórios culturais dos indivíduos. Podemos observar, sobretudo, os repertórios consolidados em cada um dos entrevistados: são aquelas práticas que já foram integradas ao seu dia a dia e fazem parte dos seus traços identitários. No caso de João, o seu gosto por música de concerto é o traço mais emblemático do que Lahire nomeia como *paixão*, que é a soma de uma disposição com uma forte apetência/apetite, assim como o que acontece com Shirlei no que diz respeito a escutar a rádio Liberdade. Assistir a filmes e séries, hábito citado tanto por Felipe quanto Carolina, também representa uma paixão, enquanto a ida à academia, mencionada por Felipe, pode configurar uma *rotina*, na medida em que resulta de uma disposição e uma falta de apetência/apetite. Também foram mencionadas práticas que, embora não sejam presentes na rotina atual dos entrevistados, fazem parte, de alguma forma, de seu patrimônio ou repertório. Shirlei menciona a ida ao zoológico como algo que gosta muito e descreve a sua relação com os animais, mesmo não tendo ido ao local nos últimos anos. Parece-nos haver, aí, uma

apetência/apetite e uma baixa disposição, uma vez que não há nenhuma razão específica que impeça a realização da prática.

A relação entre as disposições para crer e as disposições para agir (Lahire, 2006, p. 39) é evidenciada em algumas falas. Todos os entrevistados afirmaram conhecer ou, em algum momento, já ter ido a concertos, e aparentam ter disposições para crer que a música de concerto é bonita ou relevante. No entanto, mesmo alegando que acham bonito, Carolina, Felipe e Shirlei não possuem disposição para agir, ou seja, não têm interesse em retornar ou não passaram a gostar. Esse tipo de depoimento demonstra a falácia da suposição de que “basta haver o encontro (mágico) entre a obra e o público (indiferenciado) para que este seja por ela conquistado” (Botelho, 2022, p. 165). Tal suposição é um dos postulados pertencentes à ideia de democratização cultural, elaborada nos anos 1960-70 na França, a qual previa políticas públicas que visassem “solucionar as desigualdades de acesso à maioria da população à cultura considerada clássica e legítima” (*ibidem*). Graças à pesquisa *As práticas culturais dos franceses*, foi possível identificar que, mesmo com a implementação de tais políticas, as práticas culturais continuaram restritas às mesmas fatias da população que já as acessavam. Segundo Isaura Botelho,

Hoje, parece claro que a democratização cultural não implica induzir toda a população a fazer determinadas coisas, mas oferecer a todos a possibilidade de escolher entre gostar ou não de algumas delas, o que é chamado de democracia cultural. Isso exige uma mudança de foco fundamental: não se trata de pôr a cultura (que cultura?) ao alcance de todos, mas de possibilitar que todos os grupos vivam a sua própria cultura (2022, p. 39-40).

A ideia amplamente propagada dentro de uma lógica de democratização é que todos tenham acesso às formas de cultura consideradas legítimas, especialmente aquelas vinculadas às belas artes ou à “Cultura com C maiúsculo”. Essa ideia de democratização do acesso à música de concerto aparece, de certa forma, nos argumentos de João quanto à necessidade de permitir e ampliar o acesso e o contato das pessoas com esse tipo de música, enquanto os demais entrevistados não demonstram sentir necessidade ou mesmo desejo em ter tal acesso e mencionam práticas que consideram fazer mais sentido para as suas próprias vivências. João pondera, no entanto, que não deve se colocar a música de concerto num pedestal e considerá-la melhor do que outros tipos de arte e cultura. Avalia que cada pessoa terá mais facilidade com um tipo de expressão e que isso deve ser estimulado, trazendo um ponto de vista típico do paradigma da democracia cultural. Propiciar o acesso à cultura, afirma Botelho, é “algo

complexo, que envolve o que vem de mais perto (a produção local) e o que vem de mais longe (a produção nacional e internacional) no espaço e no tempo, na geografia e na história” (*ibidem*, p. 43). Além disso, Botelho destaca que o paradigma da democratização da cultura possui uma tendência a não considerar a população como participante ativa da vida cultural. Nesse sentido, iniciativas que partem de uma ideia de democracia cultural

têm por princípio favorecer a expressão da diversidade cultural. Ao invés de concentrar todo o esforço na condução de todos às mesmas fontes, ela deve fornecer aos diversos segmentos da população os meios de desenvolvimento de expressões que, dialogando ou não com a cultura tradicional, estejam em sintonia com suas próprias expressões (*ibidem*, p. 45).

Sendo assim, evidencia-se o fato de que a adoção de um ponto de vista da democracia cultural, em detrimento da já superada noção de democratização do acesso, é coerente com os objetivos de dar destaque aos públicos enquanto parte ativa e consciente da dinâmica cultural. É desta forma que se pode permitir a existência e a expressão da diversidade cultural.

Além das divergências entre as disposições para crer e para agir, há outros fatores que implicam na redução das práticas dos entrevistados e estão relacionados com a vida dos indivíduos de forma mais ampla, como saúde e segurança. Com relação à saúde, todos os entrevistados citaram diferentes questões que influenciam nas suas atividades. Shirlei e Felipe alegam que o fato de sentirem a “vista cansada” impacta no hábito de ler. Carolina menciona questões de saúde mental que, em alguns momentos, impediram ou reduziram certas práticas. João conta sobre um problema no joelho, o qual demandou cirurgia e o faz evitar atividades que envolvam passar muito tempo em pé ou que seja necessário se sentar em lugares desconfortáveis. No que diz respeito à segurança, Carolina demonstra preocupação em realizar certas programações, vestir-se de determinado jeito ou em circular à noite sozinha, pelo fato de ser mulher. Shirlei menciona situações em que tem medo de ser roubada ou “de acontecer alguma coisa”, seja pegando um ônibus, utilizando transporte por aplicativo ou andando a pé em certas localidades. Afirma, também, evitar frequentar lugares que acredite serem perigosos ou onde haja pessoas que ela não conhece. Felipe demonstra preocupação com a sua segurança nos casos em que pode ser identificado como uma pessoa trans, especialmente em locais onde pode se deparar com homens agressivos, como em banheiros públicos. No caso de João, antes de começarmos a entrevista ele contou que fez uma viagem a Salvador há muitos anos, foi roubado e agredido, e isso o deixou com medo da cidade. Revela que, agora que está mais idoso

e com maior dificuldade de mobilidade, por conta do seu problema no joelho, sente-se ainda mais vulnerável e evita, portanto, situações que despertem sua preocupação.

Mesmo nos casos em que os entrevistados teriam todas as condições para serem públicos constantes, é possível perceber que diversos fatores podem fazer com que não se façam presentes em todas as programações. O caso de João é muito emblemático nesse sentido: por mais que se declare um grande apaixonado pela música de concerto e que frequente uma grande quantidade de apresentações, ele afirma evitar concertos durante a semana ou aos domingos pela manhã, não gostar de frequentar concertos ao ar livre e não conseguir assistir às aulas e atividades formativas disponibilizadas online. Carolina também afirma gostar muito de cinema e ter disponibilidade para custear o valor do ingresso — o que, para diversas pessoas, é uma barreira que impede a frequência — mas não necessariamente o seu gosto se converte em práticas efetivas, já que ela declara conseguir ir ao cinema menos vezes do que gostaria.

Após analisar as entrevistas, podemos retomar a discussão, proposta por Fleury, acerca do público inventado e do público constatado (2009, p. 57-58). Foi possível constatar que parte do público que de fato comparece a determinada programação se diferencia do público-alvo imaginado e isso pode ser resultado, em grande parte, de uma série de fatores cotidianos que não são previstos ou considerados como fatores que afastariam o público desejado. É plausível supor que diversas das questões levantadas ao longo das entrevistas não são sequer ponderadas pelos espaços culturais, artistas e produtores quando vão disponibilizar suas produções e eventos ao público. Aquelas que são consideradas podem não parecer tão relevantes para os agentes culturais, mas, como vimos, podem significar a não-participação dos públicos almejados.

As entrevistas também apontam para elementos que facilitam ou dificultam iniciativas de formação, mediação ou ampliação de públicos. Em primeiro lugar, não podemos supor que haverá um “encontro mágico” entre obra e espectador, que imediatamente ativará o “desejo por cultura”. Em segundo lugar, “o aumento da frequência dos equipamentos, a conquista de novos públicos e a fidelização daqueles já existentes, por exemplo, não são objetivos equivalentes ou complementares, mas diferentes” (Donnat, 2011, p. 22). Nesse sentido, cada um desses objetivos demanda estratégias diferentes e específicas. O tipo de estratégia a ser utilizada para convencer João a ir a um concerto deve ser diferente das estratégias que convenceriam Carolina ou Felipe, que afirmam ter ido e achado bonito, mas que não se sentem imediatamente motivados a ir novamente. Já as estratégias a serem aplicadas no caso de Shirlei exigiriam ainda mais esforço, uma vez que demonstra que não possui disposição ou

apetência/apetite para participar desse tipo de programação. O convite de amigos ou uma maior divulgação nas redes surgem como fatores que podem culminar no aumento das práticas mas, mesmo no caso em que várias barreiras físicas ou simbólicas são superadas e as pessoas chegam a ir aos eventos ou programações, não significa dizer que elas passarão a frequentar com constância.

Nas estratégias de ampliação ou fidelização de públicos, a comunicação desempenha um papel relevante. A importância de uma boa divulgação aparece tanto na fala de Felipe quanto na de João. O primeiro afirma que, muitas vezes, não fica sabendo do que acontece na cidade por falta de divulgação e também menciona a presença de tais divulgações nas redes sociais como um fator que instiga as pessoas a quererem conhecer. João afirma que segue diversos perfis voltados à divulgação de programações na cidade e leva as postagens em consideração quando vai escolher o que fazer — o que, de certa forma, reitera a opinião de Felipe. Carolina não cita a divulgação em redes sociais diretamente, mas afirma que a ida a um concerto se deu porque uma amiga compartilhou a divulgação num grupo de WhatsApp. No caso de Shirlei, não há menção ao fato de que uma divulgação nas redes sociais a faria decidir pela ida à programação anunciada, mas a presença de tal divulgação na rádio que costuma escutar pode ser um fator a ser levado em consideração na sua decisão.

Para seguir a análise das entrevistas, retomemos alguns dos modos de relação propostos por Lahire:

pode-se conhecer mais ou menos bem, pode-se praticar ou consumir mais ou menos intensamente, pode-se gostar mais ou menos firmemente e, para complicar uma coisa já nada simples, pode-se conhecer pouco e gostar muito, pode-se conhecer bem e ser mais circunspecto, pode-se praticar por ‘mero’ hábito, mas sem grande paixão, e assim por diante (2006, p. 26).

Recapitulemos, também, as razões que podem motivar a realização das práticas, também exemplificados por Lahire:

a prática por obrigação escolar, por imposição profissional ou por imposição situacional excepcional, a prática habitual sem um gosto particular, o acompanhamento mais ou menos feliz de outros (filhos, cônjuge, amigos), a prática por cortesia ou gentileza (para dar prazer ou não magoar pessoas de quem se gosta), o desejo de relaxamento ou de desopilação pessoal pelo consumo de bens culturais, ou a prática de atividades culturais que não se apreciam particularmente, a estrita delimitação temporal (tempo de férias, tempo de uma festa, etc.) de uma concessão que se permite, a “simples” curiosidade ou a boa vontade sem grande paixão, o consumo irônico,

“sugestão” ou ainda o contexto de gratuidade do acesso à oferta que envolve menos pessoalmente, em suma, modalidades menos intensas (às vezes mínimas) e menos francamente positivas e entusiastas (às vezes, inclusive, ambivalentes) do consumo cultural (2006, p. 27).

As entrevistas permitem observar que, de fato, diversas relações e razões diferentes se imbricam e se entrelaçam nas práticas e vivências de cada indivíduo. Acrescenta-se, ainda, a possibilidade de cada indivíduo manter uma relação completamente diferente com cada uma das suas práticas. Ao invés de enquadrar uma pessoa como público ou não-público de cultura, pode-se perceber que uma mesma pessoa pode ser assídua ouvinte de um programa de rádio, frequente público de botecos e espectadora domiciliar de filmes e desenhos animados, frequentadora ocasional de salas de cinema, esporádica participante de shows e festas e rara espectadora de concertos ou exposições.

Em todas as entrevistas, fica claro que dificilmente há uma única motivação para a realização ou não de uma determinada prática. Normalmente são vários os fatores que confluem e culminam na decisão de praticar ou não. Para decidir por assistir ao concerto da OSBA, por exemplo, Carolina lista uma série de elementos: o fato de ser uma apresentação gratuita, à tarde, num um lugar “mais família” e que permitia que fossem embora durante o concerto, se fosse necessário; o fato de uma apresentação de orquestra não ter volume tão alto quanto o de instrumentos amplificadas; o fato de o repertório ser voltado para um cantor que ela gosta; o fato de contar com a participação de uma cantora que o seu marido escuta muito. Já para a redução da quantidade de práticas externas, Carolina também lista uma série de razões: o fato de ter uma filha ainda muito pequena, que não tem idade para acompanhá-la em certas programações; o cansaço da rotina; um certo grau de comodismo, especialmente após a pandemia. Os fatores positivos e negativos são levados em consideração, de forma mais ou menos consciente, pelos entrevistados. Por vezes, eles demoram a se dar conta que podem realizar certa prática: ao mencionar o novo hábito de escutar *podcasts*, Carolina diz que se perguntou “por que eu não vou escutar *podcast*? Todo mundo escuta”. Do mesmo modo, Felipe relata que, após muitos anos sem ter um aparelho de *videogame*, passou a se perguntar “eu gosto tanto de *videogame*, por que eu não tenho um?”.

Em duas das entrevistas, são mencionadas situações em que podemos dizer que os indivíduos tiveram experiências *singulares*, que também podem ser chamadas de *uma* experiência, conforme definição proposta por Dewey (2005, *apud* Lima, 2022, p. 56, grifos do autor). João menciona o dia em que foi convidado para assistir ao concerto da Orquestra

Sinfônica de Betim no palco, junto com os musicistas. Ao lembrar do fato, seus olhos ficam marejados e a voz, embargada. Ele afirma que foi “emoção pura” e conta que foi um concerto pequeno no teatro municipal da cidade, e que a orquestra é composta por músicos jovens, que ficam nervosos e erram, e que ele pôde escutar de perto, o que foi muito legal. Observa-se a sensação de ter tido *uma* experiência não provém de uma perfeita execução técnica ou da grandiosidade do espaço de apresentação, mas sim da possibilidade de vivenciar aquele concerto de uma maneira diferente do comum, envolvendo outras sensações e emoções. Já Carolina afirma que “viver um show é sensacional, é uma das melhores coisas que existem” e menciona o primeiro show que ela viajou para assistir, que foi um show da banda Foo Fighters, o qual diz ter sido maravilhoso e feito com que ela se apaixonasse. O show durou quase três horas, ela viu de perto o cantor Dave Grohl e, desde então, passou a fazer esse tipo de viagem sempre que possível. As duas situações demonstram o encantamento vivido durante a ocorrência de experiências *singulares* e ilustram, ainda, a abordagem de Isabel Babo, quando afirma que “a experiência modifica aquele que a teve e esta mudança afeta a qualidade das experiências seguintes” (2013, p. 228).

É plausível imaginar que o vínculo criado com o objeto dos seus afetos nesses momentos modificou as experiências seguintes, seja na busca por novas experiências similares, como afirmado por Carolina, seja na rejeição a práticas que certamente não terão o mesmo tipo de resultado. João afirma, por exemplo, que não frequenta mais concertos ao ar livre, pois não consegue ter uma boa experiência de escuta e conexão com a apresentação. Cabe destacar que ambos estavam em eventos coletivos quando tiveram tais vivências e, certamente, nem todos os presentes se sentiram da mesma forma. Sendo a experiência algo individual, ainda que duas pessoas presenciem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência (Bondía, 2002, p. 21). As narrativas ilustram, de certa maneira, o exemplo dos públicos de festivais de música trazido no primeiro capítulo. Além disso, podemos pensar nas diferentes relações que cada pessoa estabelece a depender dos papéis que desempenham na atividade. Para alguns dos musicistas que estavam no palco, a relação pode ser estritamente profissional. Já para o jovem instrumentista que cometeu alguns erros, a relação pode ter envolvido nervosismo, vergonha ou tristeza e a sua experiência sobre esse concerto pode ter sido oposta à do entrevistado. Outros ouvintes podem ter sentido sono ou tédio, como nas confissões que algumas pessoas fizeram a João em outras ocasiões.

João acredita que a apreciação é uma forma de expressão, e a sua fala é muito potente no sentido de pensar o público como *parte ativa* do campo artístico e cultural, com seus

conhecimentos e dinâmicas próprios. Ao afirmar que os artistas fazem os trabalhos para serem apreciados e ao chamar atenção para o fato de que é muito menor a quantidade de pessoas que compõem do que as que apreciam a canção, por exemplo, João conclui que o efeito da apreciação seria muito maior do que a produção de uma pessoa. Além disso, a compreensão obtida através da fala e do comportamento de João reitera a ideia de que, ao público, cabe o papel de apreciar, estar presente, acompanhar, e não necessariamente saber tocar, cantar, pintar ou dançar, por exemplo.

Nesse sentido, podemos fazer uma comparação com o futebol: numa partida, vinte e dois jogadores entram em campo e mais algumas dezenas de pessoas atuam profissionalmente fora das quatro linhas. Nas arquibancadas, milhares de pessoas assistem à partida, enquanto muitas outras podem acompanhar por uma transmissão de rádio ou televisão. Dentro da torcida, há infinitudes de modos de se relacionar com o esporte. No estádio, pode haver desde membros de torcida organizada a pessoas que foram apenas acompanhar um amigo ou vivenciar a emoção de ver um jogo ao vivo pela primeira vez. Diante da TV, certamente há desde torcedores fanáticos que não puderam assistir presencialmente a pessoas que apenas observam intermitentemente, sem muito afinco. Há aqueles que acompanham a partida no rádio enquanto trabalham ou desenvolvem outras atividades. Na dinâmica característica do esporte, o torcedor não precisa, necessariamente, saber jogar futebol para torcer. Ele pode conhecer sobre as regras, escalações e táticas de jogo ou não. Ele pode ter habilidades e jogar com seus amigos no campo do bairro, pode ser um jogador profissional de outro time que, naquele momento, apenas assiste à partida, ou pode ter conhecimentos sobre o esporte, mas, ainda assim, jogar muito mal. O fato é que há uma enorme variedade de papéis a se desempenhar, de níveis de interesse e conhecimento que cada torcedor pode ter, e não há nenhuma obrigação de que ele seja um bom jogador para que seja torcedor de um time ou que se interesse por futebol, no geral. A fala de João nos ajuda a evidenciar esse importante papel que os públicos de cultura ocupam na dinâmica própria do campo, do mesmo modo que conseguimos enxergar com muita clareza o papel dos torcedores no caso do futebol, sendo eles atletas, profundos conhecedores ou não.

Louis Quéré também utiliza o exemplo do jogo para discorrer sobre o papel do público e afirma que este também está envolvido no jogo, assim como os jogadores, mas de forma diferente. Alega ainda que a ação do público não é dotada de uma organização equivalente à dos jogadores, embora possa se dividir em diferentes partes, e conclui afirmando que “é a partir da ‘relação de pertencimento’ ao jogo que se deve pensar tanto o jogador como o público. Esse pertencimento é diferenciado, e as modalidades de agir e sofrer juntos, portanto as de

associação, não são as mesmas dos dois lados” (2003, p. 130, tradução nossa). A “relação de pertencimento”, nesse sentido, é uma das características principais da vivência enquanto público, independentemente de se tratar de práticas coletivas ou individuais, domiciliares ou externas.

Retomamos o conceito de Lima, para quem o público corresponde a “formações afetivas e experienciais energizadas pelas interações sociais, por experiências que vão de únicas e individuais a catarses coletivas capazes de afetar os sujeitos e a sociedade (2022, p. 49)”, para concluir que as entrevistas demonstram que as diferentes relações que os públicos estabelecem com as suas práticas ratificam tal conceito. Nas falas dos entrevistados, é possível perceber a relevância da experiência, do afeto e as interações sociais, assim como a diversidade de experiências individuais e coletivas, que impactam não apenas os sujeitos, mas também a coletividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sonho e escrevo em letras grandes de novo
Pelos muros do país
Belchior

O presente trabalho foi estruturado a partir de uma problematização que considerou que os estudos de públicos têm despertado interesse de diversos campos do conhecimento e têm sido objeto de estudos e pesquisas que visam mapear comportamentos, hábitos de consumo e práticas culturais. No entanto, há uma lacuna na compreensão dos públicos, uma vez que muitos estudos, especialmente os quantitativos, tendem a tratar o público de maneira homogênea e generalizada, o que pode resultar em uma visão limitada e superficial das suas práticas. Como observado por Lahire (2006), as pesquisas quantitativas muitas vezes falham em capturar as complexidades dos modos de engajamento e das condições individuais que influenciam as práticas e hábitos. Esta abordagem pode levar a generalizações que não refletem adequadamente as nuances das práticas culturais e dos contextos individuais.

Outra questão crítica é a abordagem predominantemente quantitativa que muitas vezes ignora a dimensão qualitativa da experiência cultural. Conforme destacado por Barros (2013), a análise dos públicos culturais deveria buscar uma compreensão mais profunda dos processos sociais e individuais que moldam o comportamento cultural. A falta de uma abordagem qualitativa limita a capacidade de entender as motivações e os significados atribuídos às práticas culturais pelos indivíduos. Além disso, há uma carência de estudos que, ao invés de tratar os públicos como grupos homogêneos, enfoquem a individualidade dos participantes e suas particularidades. Portanto, seria necessário buscar entender como os indivíduos se relacionam com a cultura e com suas práticas, a partir da exploração dos contextos, das razões e das relações que influenciam suas escolhas e comportamentos.

Sendo assim, buscou-se responder ao seguinte problema de pesquisa: de que maneira os indivíduos se relacionam com a cultura e com as suas práticas? O objetivo central foi analisar os modos de relação com a cultura operados pelos indivíduos retratados, considerando frequências, contextos de realização e demais elementos que constituem essa relação. Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: a) aprofundar o conhecimento sobre questões da vida e da socialização do grupo de indivíduos, buscando identificar fatores que impactam nas práticas culturais, bem como perceber gostos e preferências; b) identificar os hábitos culturais exercidos pelo grupo de indivíduos em estudo, através da análise das atividades culturais mais ou menos frequentemente praticadas por eles; c) investigar os

contextos de realização das práticas culturais do grupo, explorando os locais, situações e ocasiões em que os indivíduos participam de atividades culturais, seja de forma presencial ou mediada por ferramentas digitais; e d) examinar os elementos que impactam nos hábitos e práticas, como experiências diversas, mudanças importantes de condições de vida, relações sociais, profissionais e afetivas, entre outros.

Para que fosse possível alcançar tais objetivos, a metodologia proposta se baseou na elaboração de “retratos individuais” dos participantes, utilizando uma abordagem qualitativa conforme proposto pelos autores Bernard Lahire e Sara Lawrence-Lightfoot. Os retratos e sua posterior análise funcionaram como estudos de caso para permitir uma compreensão aprofundada das práticas e hábitos dos indivíduos.

Foram escolhidos quatro indivíduos entre pessoas que integram os percursos territoriais e interativos da pesquisadora, levando-se em consideração aspectos como gênero, raça, idade, território, formação acadêmica e renda, além de fatores como proximidade com o meio cultural e a constituição familiar. Essa abordagem permitiu explorar diferentes dimensões da identidade dos participantes e como elas moldam suas práticas. Dada a impossibilidade de realizar a pesquisa com um grande número de pessoas, a noção de interseccionalidade, conforme definida por Patricia Hill Collins e Sirma Bilge (2021), auxiliou a observar cruzamentos entre esses vários aspectos na vida de cada indivíduo, para que fosse possível selecionar poucas pessoas e, ainda assim, obter um rico e complexo mosaico de práticas.

Os indivíduos selecionados foram entrevistados acerca de suas práticas a partir de três principais eixos: suas histórias de vida, seus hábitos e práticas e o aprofundamento de tais práticas, sobretudo as que se relacionam, direta ou indiretamente, com os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram transcritas integralmente, sistematizadas e analisadas a partir das abordagens propostas por Lahire e, principalmente, propostas por Lawrence-Lightfoot e Davis, as quais envolvem a observação de Contextos, Vozes, Relacionamentos, Temas Emergentes e Todo Estético (1997).

A análise dos retratos demonstrou que as práticas dos indivíduos, assim com as suas relações com elas, variam a partir de diversos fatores objetivos e subjetivos que perpassam por questões financeiras, de socialização, afeto, desejo, curiosidade, facilidade ou dificuldade de acesso, disposições e apetências/apetites pessoais. As práticas realizadas — ou não realizadas — são resultantes de uma imbricada trama de motivações, escolhas e limitações. Estes elementos moldam a forma como os indivíduos se relacionam com a cultura, resultando em um amplo espectro de modos de engajamento e relações, desde uma alta dedicação e apego até uma

participação mais esporádica e circunstancial. Tais resultados dialogam com os achados de Lahire nas pesquisas desenvolvidas no âmbito da Cultura dos Indivíduos (2006).

A presente pesquisa explorou possibilidades de abordagem sobre práticas culturais a partir de trajetórias pessoais, e a sua principal contribuição se ancora no fato de que o estudo qualitativo dos retratos amplifica e qualifica as informações das pesquisas quantitativas desenvolvidas no âmbito dos estudos de públicos. Para pesquisas futuras, seria benéfico aumentar o número de entrevistados, assim como ampliar o tipo de pessoas retratadas, abordando uma maior diversidade de sujeitos, o que permitiria captar uma gama mais ampla de experiências, hábitos e práticas. Expandir o alcance geográfico para incluir participantes de outras regiões do Brasil, ou até mesmo de outros países, permitiria uma comparação de como as práticas variam em diferentes contextos geográficos e culturais. Também seria interessante explorar novas categorias interseccionais, como orientação sexual ou deficiências, elementos que não foram profundamente abordados na pesquisa atual, para enriquecer a compreensão das práticas e comportamentos individuais. Outra sugestão seria realizar uma análise longitudinal, acompanhando os mesmos participantes ao longo do tempo, para visualizar mais claramente como as práticas e hábitos mudam ou permanecem constantes em diferentes fases da vida. Por fim, seria interessante que tais pesquisas se dedicassem a entender como as pessoas desempenham suas práticas e como desenvolvem seus gostos.

As principais considerações analíticas desta pesquisa envolvem o reposicionamento do olhar sobre os públicos. Em outros tipos de pesquisas, é possível que os sujeitos aqui retratados fossem enquadrados em ideal-tipos, onde seriam divididos em “caixinhas” criadas a partir de convenções predefinidas para o comportamento dos públicos. Em outros casos, poderiam ter a legitimidade das suas práticas questionadas, considerando que seus comportamentos poderiam ser lidos como vinculados à indústria cultural ou à cultura de massa, o que, para alguns autores, diz respeito a atividades de lazer ou entretenimento, ou mesmo de cunho apenas mercadológico. Por meio desta pesquisa, pudemos perceber que mesmo o consumo de produções consideradas mais massivas ou comerciais é compreendido pelos seus praticantes como elementos que constituem sua identidade cultural. É o caso da relação de Carolina com os filmes e animações da *Disney* e de Shirlei com a rádio e as canções de sertanejo que são tocadas. No tipo de pesquisa aqui proposta, portanto, não nos interessa realizar esse tipo de enquadramento ou redução das práticas a perfis predeterminados. De outro modo, interessa-nos demonstrar que cada indivíduo, em sua particularidade, pode ter práticas complementares ou conflitantes, podem ser assíduos frequentadores de um tipo de atividade enquanto desconhecem outras tantas, podem ser

mobilizados por temáticas, disponibilidade de tempo ou recursos, convites de amigos, curiosidade, entre outros tantos fatores que os influenciam. Podem, sobretudo, ter relações diversas com cada prática, relações essas que podem se modificar continuamente, à medida que a vida acontece. Estamos comprometidos, sobretudo, com o “olhar interessado” (Henriques; Silva, 2022) lançado aos públicos, com o intuito de enxergá-los enquanto indivíduos que, como afirma Rancière (2012), trilham seus caminhos na floresta das coisas, dos atos e dos signos e traduzem o mundo à sua maneira.

Isaura Botelho chama atenção para o fato de que a dimensão sociológica da cultura, mais restrita, é naturalmente “o foco de atenção das políticas culturais, deixando o plano antropológico relegado simplesmente ao discurso, já que é menos palpável” (2022, p. 23). Para que se consiga intervir na dimensão antropológica, um dos investimentos necessários é o dos próprios interessados, o que ela nomeia como “estratégia do ponto de vista da demanda, o que significa a organização e a atuação efetivas da sociedade” (*ibidem*, p. 24). Nesse sentido, os estudos que contribuam, por um lado, para um efetivo conhecimento acerca das demandas dos públicos e, por outro, para o entendimento destes públicos de que eles fazem parte da sociedade e têm um papel ativo nos processos de construção e implementação de políticas públicas, possuem relevância e implicam em contribuições ao campo.

Assim, é preciso conhecer e aprofundar os conhecimentos dos públicos para perceber os fatores e nuances que interferem nos seus conhecimentos e práticas, especialmente com relação ao que pode limitar a experiência cultural. Questões de ordem prática, como menor acesso à segurança pública e transporte, assim como recursos financeiros limitados, podem fazer com que deixem de realizar determinadas práticas, mas há também fatores mais subjetivos e pessoais que influenciam suas decisões. Por exemplo, o fato de que algumas pessoas não aceitam bem as novidades quando são completamente desconhecidas — ou seja, desconectadas do que já conhecem e gostam — é um fator que implica, muitas vezes, na ausência de disposição para que busquem contato com novas práticas. É a partir da compreensão desses fatores — que, muitas vezes, escapam das pesquisas quantitativas ou convencionais — que se pode conhecer as maneiras através das quais os públicos decidem realizar ou não determinadas práticas. Se retomarmos o conceito de Lima, para quem os públicos são “formações afetivas e experienciais” (2022, p. 49), não há como separar a dimensão da experiência da dimensão do afeto. Deste modo, é importante que as pessoas estejam dispostas a experimentar e experimentar, mas a pesquisa demonstra que o afeto surge como fator que as mobiliza a desejar — ou, ao menos, a se permitir — conhecer ou se aproximar de determinadas práticas.

Do mesmo modo, precisamos conseguir olhar para as práticas que são transversais à cultura com o mesmo afincamento com o qual nos apegamos às práticas estritamente artísticas ou culturais. Como afirma Botelho, as pesquisas sobre as práticas culturais têm incluído atividades de lazer, mas as análises ainda privilegiam a cultura erudita: “Habitados a pensar no quadro dominante, costumamos considerar a cultura erudita como paradigma que ilumina a preocupação em avaliar as desigualdades de acesso àquela Cultura, com letra maiúscula, presente em diferentes pesquisas e estudos” (2022, p. 131). É um difícil exercício que, em diversas ocasiões, instaurou-se também no curso da escrita e análise deste trabalho, tanto no que diz respeito às falas dos entrevistados, quanto com relação ao olhar da pesquisadora.

Se queremos romper com a lógica da democratização do acesso e da cultura e operar numa lógica de democracia cultural, precisamos renunciar à hierarquização ou à divisão das práticas entre legítimas e ilegítimas, entre estritamente culturais ou mercadológicas. Precisamos entender que o consumo de filmes, séries e músicas produzidos pelas indústrias culturais e inseridos numa lógica de mercado podem significar, para os sujeitos, importantes elementos constituintes das suas identidades. Pode representar uma forma de pertencimento, integração e conexão consigo e com os outros. Esse ponto de vista, no entanto, é também um desafio para o campo, uma vez que, como já mencionado, “a sobrevivência de faixas inteiras da vida cultural — e, portanto, dos artistas e das obras — passa pela ampliação dos públicos que a ela acedem” (Donnat, 2011, p. 20). Caso as práticas dos públicos fiquem limitadas às produções que têm maior alcance e potencial de divulgação, especialmente em termos de práticas domiciliares, há um risco de esvaziamento e sufocamento das práticas que se localizam à margem das grandes indústrias. As produções independentes, com menor apelo mercadológico, menor visibilidade e possibilidade de alcance precisam de maior esforço para seu (re)conhecimento dentro do campo artístico e cultural e, sobretudo, para o(s) grande(s) público(s). Ademais, se é preciso renunciar à hierarquização de práticas, é também preciso considerar que parte das produções ofertadas aos públicos se insere em uma lógica de oferta e demanda, calcada numa conformação mercadológica que apenas enxerga os públicos como clientes (Barros, 2013, p. 5). A adoção de tal lógica pode desconsiderar os públicos como cidadãos e sujeitos de direitos. Para Barros, quando os públicos são vistos pelo viés dos direitos culturais e, portanto, quando a discussão migra do campo da democratização do acesso para o campo da democracia cultural,

o desafio passa a ser o de manter e ampliar o diálogo com o público de cultura, reconhecido e empoderado como cidadão. O trabalho passa a ser o de descobrir e produzir convergências por meio da participação ativa e, por consequência, cidadania, sem negar ou eliminar, no entanto, as divergências,

ao contrário, considerando-as como fator inerente ao processo político caracterizado, fundamentalmente, por relações de alteridade e conflito. (*ibidem*, p. 6).

O grande desafio do campo cultural no que diz respeito à formação/constituição e ampliação dos públicos é, portanto, compreender de que forma se operacionaliza a lógica da democracia cultural (Barros, 2013; Botelho, 2022), além da forma como se valoriza e se reconhece o poder dos públicos emancipados (Rancière, 2012) ao mesmo tempo que os instiga a conhecer e frequentar as iniciativas sobre as quais não tenham ciência, desejo, apetência/apetite, disposição a crer e a agir, ou mesmo às quais acreditem não gostar (Lahire, 2006). Esta pesquisa não é capaz de trazer respostas ao desafio, mas é capaz de demonstrar que não será possível superá-lo sem a participação *ativa* e *efetiva* dos públicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Roberto da Silva. “**Eu não sabia que podia entrar**”: com a palavra, o visitante do Museu Casa de Rui Barbosa. Rio de Janeiro: CPDOC – PPHPBC; Fundação Getúlio Vargas, 2009. 136p. Dissertação de Mestrado (Fundação Getúlio Vargas), Rio de Janeiro, 2009.

BABO, Isabel. O acontecimento e os seus públicos. **Comunicação e Sociedade**, [S. l.], v. 23, p. 218–234, 2013. DOI: 10.17231/comsoc.23(2013).1623. Disponível em: <https://revistacomsoc.pt/index.php/revistacomsoc/article/view/985>. Acesso em: 28 fev. 2024.

BARROS, José Márcio; ANGELIS, Mariana. Diversidade cultural e processos de mediação. In: **Gestão Cultural e Diversidade: do Pensar ao Agir** / José Márcio Barros, Jocastra Holanda Bezerra (organizadores). - Belo Horizonte: EdUEMG, 2018.

BARROS, José Márcio. **Algumas anotações e inquietações sobre a questão dos públicos de cultura**. In: Encontro Internacional Públicos de Cultura, 2013.

BARROS, José Márcio; MARQUES, Pedro Henrique Mendonça; BRAGANÇA, Tayane. Plataformas e mediação orquestral: o caso da Filarmônica de Minas Gerais. **Revista Extraprensa**, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 155-176, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/extraprensa/article/view/212634>. Acesso em: 14 ago. 2024.

BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Revista brasileira de educação**, p. 20-28, 2002.

BOTELHO, Isaura. **Dimensões da cultura: Políticas culturais e seus desafios**. 2ª ed. São Paulo: Edições Sesc, 2022.

BOTELHO, Isaura. Os públicos da cultura: desafios para as políticas culturais. In: **Revista Observatório**, n. 12. São Paulo: Itaú Cultural, 2011.

BOTELHO, Isaura; FIORE, Maurício. **O uso do tempo livre e as práticas culturais na Região Metropolitana de São Paulo**. Relatório da fase quantitativa. CEBRAP/CEM, 2004.

BOURDIEU, Pierre. Primeira parte: Crítica social do julgamento do gosto. In: **A Distinção: crítica social do julgamento**. São Paulo: Edusp; Porto Alegre, RS: Zouk, 2007.

CASTRO, Marta Luz Sisson de. Integrando ciência e arte na pesquisa qualitativa: o “portrait”. In: ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto Abrahão (org.). **(Auto)Biografia e formação humana**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. p. 159-169. (Pesquisa Autobiográfica & Educação; v. 8).

COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. **Interseccionalidade**. Boitempo Editorial, 2021.

COSTA, António Firmino da. Dos públicos da cultura aos modos de relação com a cultura: algumas questões teóricas e metodológicas para uma agenda de investigação. **AA. VV., Públicos da Cultura, Lisboa, Observatório das Actividades Culturais**, p. 121-140, 2004.

COULANGEON, Philippe. Os franceses, a arte e a democratização da cultura In : **Arte e vida social: Pesquisas recentes no Brasil e na França**. Marseille: OpenEdition Press, 2016. Disponível em: <http://books.openedition.org/oep/1465>. Acesso em 26 fev. 2024.

DABUL, Lígia Maria de Souza. **O público em público: práticas e interações sociais em exposições de artes plásticas**. 2005. 333f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade Federal do Ceará, Departamento de Ciências Sociais, Programa de Pós- Graduação em Sociologia, Fortaleza-CE, 2005.

DE CERTEAU, Michel. **A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer**. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

DIAS, Guilherme; GAUCHE, Ricardo. O Retrato Sociológico como método investigativo em pesquisas brasileiras nas áreas de Educação e de Ensino: uma revisão de teses publicadas entre 2011 e 2020. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 27, p. e21066, 2021.

DONNAT, Olivier. Democratização da cultura: fim e continuação? In: **Revista Observatório Itaú Cultural: OIC – N. 12 (maio/ago. 2011) – São Paulo: Itaú Cultural, 2011.**

EIDELMAN, Jacqueline; ROUSTAN, Mélanie. Os estudos sobre público: pesquisa fundamental, escolha de políticas e apostas operacionais. In: EIDELMAN, Jacqueline; ROUSTAN, Mélanie; GOLDSTEIN, Bernardette (orgs.). **O lugar do público: sobre o uso de estudos e pesquisas pelos museus**. São Paulo: Iluminuras, 2014.

FLEURY, Laurent. **Sociologia da cultura e das práticas culturais**. São Paulo: Senac, 2009.

FONSECA, Amanda; HEMERLY, Giovanna. As atividades que os brasileiros procuram para melhorar a saúde mental. **Nexo Jornal**, 02 abr. 2024. Disponível em: <https://pp.nexojornal.com.br/dados/2024/04/02/brasil-atividade-melhorar-saude-mental>. Acesso em: 01 out. 2024.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Plageder, 2009.

GHEZZI, Daniela Ribas; CATELLI, Rosana Elisa. Indicadores quantitativos, pesquisas sobre hábitos culturais, e políticas públicas de cultura. **SEMINÁRIO INTERNACIONAL– POLÍTIAS CULTURAIS**, v. 4, 2013.

GOMES, Rui Machado et al. **Working paper 5 retratos sociológicos: orientações gerais**. 2014.

GUY, Jean-Michel. Os públicos das artes do espetáculo na França. In: **Revista Observatório Itaú Cultural: OIC – N. 12 (maio/ago. 2011) – São Paulo: Itaú Cultural, 2011.**

HENNION, Antoine. Une sociologie des attachements: d’une sociologie de la culture à une pragmatique de l’amateur », **Sociétés 2004/3** (n° 85), p. 9-24. Tradução de Lúcia Campos para a disciplina “Seminário em Música e Cultura: teorias e práticas recentes”. 2017.

HENNION, Antoine. Pragmática do gosto. **Desigualdade & Diversidade–Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio**, v. 8, p. 253-277, 2011.

HONORATO, Cayo. Visitantes X públicos atuantes. In: VENTURELLI, S e ROCHA, C (Orgs). **Anais do 15º encontro internacional de arte e tecnologia**. Brasília, Universidade Federal de Brasília, 2016. Disponível em https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/779/o/cayo_honorato.pdf. Acesso em 11 out. 2023.

HONORATO, Cayo. Tem alguém, algo aí? O público, os públicos, um público. **Seminário Reconfigurações do Público: Arte Pedagogia e Participação**. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em https://cayohonorato.weebly.com/uploads/8/4/7/3/8473020/2012_ensaio_seminario-ii_honorato.pdf. Acesso em 11 jun. 2023.

HONORATO, Cayo. Mediação para a autonomia? In: FONTES, Adriana & GAMA, Rita (orgs.). **Reflexões e Experiências: 1o Seminário Oi Futuro: Mediação em Museus, Arte e Tecnologia**. Rio de Janeiro: Oi Futuro; Livre Expressão, 2012, pp. 48-59. (Coleção Arte & Tecnologia).

HONORATO, Cayo; MORAES, Diogo de. Mudança estrutural dos contrapúblicos em face a controvérsias artístico-culturais. **REVISTA POIÉSIS**, Niterói, v. 22, n. 38, p. 309-343, 2021.

IBRAM. **Formulário de Visitação Anual (FVA) – Instituto Brasileiro de Museus – Ibram**. [s/d]. Disponível em: <https://antigo.museus.gov.br/acessoinformacao/acoes-e-programas/museus-publico/formulario-de-visitacao-anual-fva/>. Acesso em: 20 ago. 2023.

ITAÚ CULTURAL; DATAFOLHA. **Hábitos culturais 2023** - 4ª edição. 2023. Disponível em: <https://www.fundacaoitau.org.br/observatorio/habitos-culturais-2023---4-edicao>. Acesso em 28 fev. 2024.

ITAÚ CULTURAL. **População e políticas culturais**: Entrevista com Isaura Botelho. YouTube, 10 de abr. de 2017. 5min25s. Disponível em <http://portale.icnetworks.org/a-relacao-entre-publico-e-a-producao-cultural-brasileira-isaura-botelho>. Acesso em: 06 mar. 2024

KÖPTCKE, Luciana. Público, o X da questão? A construção de uma agenda de pesquisa sobre os estudos de público no Brasil. **Museologia & Interdisciplinaridade**. Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília Vol.1, nº1, jan/jul de 2012.

KÖPTCKE, Luciana. **Pesquisa perfil-opinião 2006/2007**: análise descritiva preliminar dos dados agregados dos museus participantes da pesquisa em São Paulo. São Paulo: Observatório de Museus e Centros Culturais, 2008. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/omcc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=33>. Acesso em: 20 ago. 2023.

KÖPTCKE, Luciana.; CAZELLI, Sibeles; LIMA, José Mathias de. **Museus e seus visitantes**. Relatório de pesquisa perfil-opinião 2005. Brasília, 2008. Disponível em: www.fiocruz.br/omcc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=41. Acesso em: 20 ago. 2023.

KÖPTCKE, Luciana; PEREIRA, Marcele. Museus e seus arquivos: em busca de fontes para estudar os públicos. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, v. 17, p. 809-828, 2010.

LABELLE, Brandon. **Agência Sônica**: som e formas emergentes de resistência. São Paulo: Numa, 2022.

LAHIRE, Bernard. **A cultura dos indivíduos**. Tradução Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2006.

LAHIRE, Bernard. Patrimônios individuais de disposições: para uma sociologia à escala individual. **Sociologia**: problemas e práticas, Lisboa, n. 49, p. 11-42, 2005.

LAHIRE, Bernard. **Retratos sociológicos**: disposições e variações individuais. Trad. Patrícia Chittoni Ramos Reuillard e Didier Martin - Porto Alegre: Artmed, 2004.

LAWRENCE-LIGHTFOOT, Sara; DAVIS, Jessica Hoffmann. **The art and science of portraiture**. Jossey-Bass, 1997.

LAWRENCE-LIGHTFOOT, Sara. Commentary: Portraiture methodology: Blending art and science. **LEARNING Landscapes**, v. 9, n. 2, p. 19-27, 2016.

LEIVA, João. **Cultura nas capitais**: como 33 milhões de brasileiros consomem diversão e arte. Rio de Janeiro: 17Street Produção Editorial, 2018. Disponível em: https://www.culturanas capitais.com.br/wp-content/uploads/10810_Livro_Web.pdf. Acesso em: 15 ago. 2023.

LIMA, Leandro Augusto Borges de. Por uma perspectiva afetiva e experiencial da formação e da mobilização dos públicos. In: SILVA, Daniel Reis; HENRIQUES, Márcio Simeone. **Públicos em movimento**: comunicação, colaboração e influência na formação de públicos. Autêntica Editora, 2022.

LIMA JUNIOR, Paulo; MASSI, Luciana. **Retratos sociológicos**: uma metodologia de investigação para a pesquisa em educação. Ciênc. Educ., Bauru, v. 21, n. 3, p. 559-574, 2015.
LOPES, João Teixeira. Experiência estética e formação de públicos. In: SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos. **Públicos da Cultura**. Lisboa, Observatório das Atividades Culturais, p. 43-54, 2004.

MARIANI-DUCRAY, Francine. Prefácio. In: EIDELMAN, Jacqueline; ROUSTAN, Mélanie; GOLDSTEIN, Bernardette (orgs.). **O lugar do público**: sobre o uso de estudos e pesquisas pelos museus. São Paulo: Iluminuras, 2014.

MANO, Sonia et al. Museus de ciência e seus visitantes no início do século XXI: estudo longitudinal da visitação espontânea de cinco instituições da cidade do Rio de Janeiro. **Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material**, v. 30, 2022.

POELL, Thomas; NIEBORG, David; VAN DIJCK, José. Plataformização. **Revista Fronteiras**, Porto Alegre, v. 22, n. 1, p. 1-10, 2020. Disponível em: <https://bit.ly/45TzNZc>. Acesso em: 14 ago. 2023.

QUÉRÉ, Louis. Le public comme forme et comme modalité d'expérience. CURAPP, Cefäi, Daniel, Pasquier, Dominique, dir., **Les sens du public**. Publics politiques, publics médiatiques, Paris: PUF, 2003.

RANCIÈRE, Jacques. **O espectador emancipado**. Tradução Ivone C. Benedetti. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.

REY, Sandra. Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. In BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (Org.) **O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas**. Porto Alegre: E. Universidade/UFRGS, 2002. p.123-140

RIBEIRO, Joana Almeida. Dos “públicos” nos museus. **Ensaio e Práticas em Museologia**. Porto, Departamento de Ciências e Técnicas do Património da FLUP, 2012, vol. 2, pp. 163-181.

SAUNDERS, Mark; TOWNSEND, Keith. Choosing participants. In: CASSELL, C; CUNLIFFE, A.; GRANDY, G. **The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods: History and Traditions**. Londres: SAGE Publications Ltd, 2019. p. 480-492.

SENA, José Roberto Feitosa de. RETRATOS SOCIOLOGICOS DO MARACATU DE BAQUE SOLTO: Percursos, disposições, práticas e variações culturais. **Política & Trabalho**, n. 50, p. 120-137, 2019.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. **Públicos de Cultura**. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2014/04/FPA_Pesquisa_PublCultura.pdf . Acesso em: 15 ago. 2023.

SETTON, Maria da Graça Jacintho. A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura contemporânea. **Revista brasileira de Educação**, p. 60-70, 2002.

SHEIKH, Simon. Sobre a produção de públicos ou: arte e política em um mundo fragmentado. **Educação para a arte Arte para a educação**, p. 74, 2009.

SILVA, Daniel Reis; HENRIQUES, Márcio Simeone. Os públicos e sua abordagem comunicacional: bases conceituais. In: SILVA, Daniel Reis; HENRIQUES, Márcio Simeone. **Públicos em movimento: comunicação, colaboração e influência na formação de públicos**. Autêntica Editora, 2022.

VANDENBERGHE, Frédéric. **A Sociologia na escala individual: Margareth Archer e Bernard Lahire**. Em: Cadernos do Sociófilo (IESP-UERJ), Quarto Caderno, 2013. Pp. 70-112.

WARNER, Michael. Públicos e contrapúblicos (versão abreviada). **Periódico Permanente**, v. 4, n. 6, p. 1-17, 2016.

WILDT, Ana Paula Alba. Autoetno(foto)grafia: pesquisa e formação em modo selfie. **REVISTA INTERSABERES**, v. 17, n. 40, p. 208-226, 2022.

Anexo I – Roteiro de Entrevista

PARTE 1 - História de vida

Perguntas gerais:

- Nesta primeira parte, a ideia é conhecer você um pouco melhor. Primeiro, vou pedir que você se apresente de maneira livre, apresentando as informações que você quiser ou achar importantes que eu saiba sobre você
- Fale um pouco sobre suas origens, sua família, sua infância e juventude — tanto a família de onde nasceu como a família que constituiu, se for o caso
- Fale um pouco sobre sua formação escolar
- Fale um pouco sobre como você foi construindo suas redes de amigos, parentes, colegas de trabalho, vizinhos etc. Fale como são suas relações sociais.
- Fale um pouco sobre seu trabalho
- Fale um pouco sobre outros assuntos de seu interesse, que não tenham sido abordados nas outras perguntas

Pedir informações sobre as características socioeconômicas que não tenham sido citadas nas respostas acima:

- Idade?
- Gênero?
- Raça/cor/etnia?
- Orientação sexual?
- Formação escolar?
- Estado relacional?
- Em que bairro reside atualmente?
- Ocupação atual?
- Faixa de renda?

PARTE 2 – Hábitos e práticas

Sobre práticas em geral:

- Fale um pouco sobre o seu dia a dia: como costumam ser os seus dias durante a semana? E no fim de semana?
- Que atividades você costuma realizar em casa? E fora de casa?
- Que atividades você costuma realizar em deslocamento, se for o caso?
- Com o que você gasta seu tempo livre, quando não está trabalhando nem estudando, durante a semana? E no final de semana?
- Se você tivesse mais tempo livre e pudesse decidir livremente como usá-lo, que tipo de atividades você gostaria de fazer?
- Há momentos ou situações em que você frequenta programações que não costuma frequentar, ou mesmo que não costuma gostar? Quais?
- Há momentos ou situações em que você deixa de frequentar programações que costuma frequentar, ou que reduz a frequência? Quais?

Sobre as modalidades de engajamento/ relações que estabelecem:

- Há práticas que você gosta muito e realiza pouco? Por quê?
- Há práticas que você realiza mesmo sem gostar muito? Por quê?
- Você gostaria que a sua frequência fosse maior em algumas atividades? Quais? Por quê?
- Você gostaria que a sua frequência fosse menor em algumas atividades? Quais? Por quê?

PARTE 3 – Retomar e aprofundar as práticas mencionadas**Sobre atividades não mencionadas:**

- Tem mais alguma atividade que você goste ou costume realizar que não está nessa lista? Qual ou quais?

Sobre práticas domiciliares e externas:

- Deste rol de práticas que fazem parte do seu dia a dia, você diria que realiza mais práticas domiciliares ou externas? Por quê?
- Isso varia entre dias de semana e fins de semana? Entre ocasiões de férias, viagens ou mudanças bruscas de rotina?

Sobre atividades que mais realiza:

- Deste rol de atividades, qual você acredita que é a atividade que mais pratica? Fale sobre a sua relação com ela (como começou a praticar, com quem costuma realizar, como está inserida na sua rotina)
- A atividade que você mais gosta é também a que você mais pratica?

Sobre atividades que menos realiza:

- E qual é a atividade que você menos realiza? Fale mais sobre a sua relação com ela.
- Você já teve algum tipo de contato ou experiência com esse tipo de prática?
- Qual o principal motivo para que esta seja a prática menos frequente ou inexistente?
- Você gostaria que a frequência fosse maior? O que dificulta ou impede que isso aconteça?
- Que fatores poderiam fazer com que você se sentisse motivado(a) a realizar?
- A atividade que você menos pratica (ou não pratica) é a que você menos gosta (ou não gosta)?

Questões sobre o perfil:

- Interseccionalidade: como gênero, idade, composição familiar e localização territorial, entre outros, influenciam em suas práticas?